

Abstract

Im Verlauf der neurodegenerativ langsam fortschreitenden Erkrankung des Morbus Parkinson kommt es bei der überwiegenden Mehrheit der Betroffenen zu Störungen im Bereich der Stimme und des Sprechens. Obwohl Logopädie-Therapie nützt und der Erhaltung der Lebensqualität dient, nehmen jedoch nur wenige an Morbus Parkinson Erkrankte diese frühzeitig in Anspruch.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist herauszufinden, weshalb Parkinson-Betroffene eine Dysarthrie-Therapie beanspruchen oder nicht. Dazu werden drei Personen mit Parkinson in einem Leitfadenterview zu ihrem Wissen über und ihre Erfahrung mit Dysarthrie-Therapie befragt. Die Aussagen werden mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen viele innere Beweggründe und äussere Rahmenbedingungen, die für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie sprechen.

Dank

Zum Gelingen dieser Arbeit haben verschiedene Personen beigetragen, denen wir hier unseren Dank aussprechen:

Erika Hunziker, Dr. phil., begleitete uns jederzeit mit Herz, Rat und Tat bei wichtigen Eckpunkten der Arbeit und Entscheidungen. Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung während der gesamten Arbeit.

Neurologinnen, Logopädinnen, Selbsthilfegruppenleiterinnen und eine Studienkollegin vermittelten Kontakte für die Interviews. Zahlreiche Betroffene stellten sich daraufhin zur Verfügung. Gerne hätten wir alle berücksichtigt. Besten Dank an alle für ihre Hilfsbereitschaft.

Ein grosser Dank gebührt den drei Morbus Parkinson-Betroffenen, die uns ihre Zeit für die Teilnahme an einem Interview schenkten. Mit Offenheit gewährten sie uns einen Einblick in ihr Leben mit Morbus Parkinson. Wir durften daraus nicht nur für die vorliegende Arbeit einen Gewinn ziehen, sondern auch für unsere spätere Tätigkeit als Logopädinnen.

Martina Schweizer, MA, beriet uns im Rahmen der Methodenberatung bei Fragen zur Auswertung der Interviews kompetent. Vielen Dank dafür.

Annina Hunziker, dipl. Logopädin, las interessiert unsere Arbeit durch. Danke für die hilfreichen und ergänzenden Gedanken.

Richard Bühler, Produktmanager, durchleuchtete die Arbeit punkto Rechtschreibung und Darstellung. Besten Dank fürs Korrekturlesen.

Christine Fischer, pensionierte Lehrerin, nahm das abschliessende Lektorat vor. Herzlichen Dank!

Zuletzt danken wir unseren Familien, Freundinnen und Freunden von Herzen, die uns mit Zuhören, Ermutigungen und zahlreichen praktischen und organisatorischen Hilfen unterstützten. Wir werden euch das nie vergessen.

Sprachliche Regelung

Für eine bessere Lesbarkeit wird darauf verzichtet, immer alle Geschlechtsformen zu nennen. Werden keine konkreten Personen erwähnt, werden möglichst geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Wo stattdessen eine geschlechterspezifische Formulierung benutzt werden muss, wird in der Regel die weibliche Form gewählt, wobei damit stets alle Geschlechter gemeint sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl und Relevanz für die Praxis	1
1.2	Fragestellung und kurzer Abriss der Forschungsmethode	1
1.3	Eingrenzung des Themas und Begriffsklärung	2
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Morbus Parkinson	3
2.1.1	Grundlagen und Ursachen	3
2.1.2	Symptome und Diagnostik	4
2.1.3	Medikamentöse und neurochirurgische Therapien	6
2.1.4	Aktivierende Therapien	7
2.2	Dysarthrie bei M. Parkinson und deren logopädische Behandlung	8
2.2.1	Dysarthrie	8
2.2.2	Rigid-hypokinetische Dysarthrie bei M. Parkinson	9
2.2.3	Auswirkungen eingeschränkter Kommunikation auf die Lebensqualität	10
2.2.4	Dysarthrie-Diagnostik bei M. Parkinson	11
2.2.5	Dysarthrie-Therapie bei M. Parkinson	12
2.2.6	Wirksamkeit von Medikamenten und der Tiefen Hirnstimulation bei Dysarthrie	14
2.3	Patientenperspektive auf die logopädische Versorgung bei Parkinson	15
2.3.1	Wie viele Parkinson-Betroffene erhalten Logopädie-Therapie?	16
2.3.2	Zufriedenheit mit der Logopädie-Therapie und den angebotenen Therapieplätzen	16
2.3.3	Bedeutung des multidisziplinären Ansatzes bei der Behandlung von Parkinson	17
2.3.4	Bedürfnis von Parkinson-Betroffenen nach Informationen	17
2.3.5	Parkinson-Betroffene in der Schweiz und ihre Sicht auf die Logopädie	17
2.4	Fazit der theoretischen Ausführungen	18
3	Forschungsdesign	19
3.1	Datenerhebung	19
3.1.1	Leitfadeninterview und Entwicklung des Leitfadens	19
3.1.2	Auswahl der Probanden	20
3.1.3	Vorbereitung und Durchführung der Interviews	21
3.2	Datenaufbereitung	22
3.3	Datenauswertung	23
3.3.1	Gütekriterien der Inhaltsanalyse	23
3.3.2	Kategorienbildung und Codierung	24

3.3.3	Analyse der Daten.....	26
4	Ergebnisse.....	27
4.1	Portraits der Befragten.....	27
4.1.1	Befragter 1.....	27
4.1.2	Befragte 2.....	28
4.1.3	Befragter 3.....	29
4.2	Ergebnisse Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie.....	30
4.2.1	Bewältigung dysarthrischer Symptome.....	30
4.2.2	Dysarthrie-Therapie: Ansichten, Erfahrungen und Motivation.....	30
4.2.3	Nicht-logopädische Therapien und Bewegungsangebote: Ansichten, Erfahrungen, Erwartungen und Motivation.....	31
4.2.4	Eigenarbeit.....	32
4.2.5	Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen.....	33
4.2.6	Zusammenfassungen Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie ...	34
4.3	Ergebnisse Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie.....	35
4.3.1	Sprechen, Stimme und Kommunikation.....	35
4.3.2	Selbsteinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation.....	36
4.3.3	Fremdeinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation.....	37
4.3.4	Einfluss des sozialen Umfelds.....	37
4.3.5	Informationen und Wissen über Dysarthrie und Dysarthrie-Therapie.....	38
4.3.6	Informationen und Wissen über nicht-logopädische Therapien und Morbus Parkinson	39
4.3.7	Organisatorische und therapeutische Rahmenbedingungen für Dysarthrie-Therapie	39
4.3.8	Organisatorische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien und medizinische Betreuung.....	40
4.3.9	Therapeutische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien.....	40
4.3.10	Betreuung durch nicht-logopädische Fachpersonen.....	41
4.3.11	Zusammenfassungen Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie.....	42
4.4	Beantwortung der Forschungsfrage.....	44
4.4.1	Was spricht aus Patientensicht für die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?...	44
4.4.2	Was spricht aus Patientensicht gegen die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?..	45
5	Diskussion.....	45
5.1	Diskussion der Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen für die Praxis.....	45
5.2	Kritische Diskussion des Forschungsprozesses.....	48
6	Fazit mit Ausblick.....	49

7	Literaturverzeichnis	51
8	Abbildungsverzeichnis	53
9	Tabellenverzeichnis	53
10	Anhang.....	54

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl und Relevanz für die Praxis

Die Erfahrungen der beiden Autorinnen mit Parkinson-Betroffenen im privaten Umfeld sowie beim Besuch einer Parkinson-Selbsthilfegruppe während der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zeigen, dass viele an Morbus Parkinson Erkrankte kaum über die Möglichkeit einer logopädischen Therapie informiert sind und nur wenige bereits Therapie in Anspruch genommen haben. Dies erstaunt umso mehr, als sich gemäss wissenschaftlichen Studien bei bis zu 90% der Morbus Parkinson-Betroffenen im Laufe ihrer Erkrankung eine Dysarthrie entwickelt (Ramig, Fox & Brauer 2018, S. 149), der Nutzen einer entsprechenden logopädischen Behandlung als erwiesen gilt (Deutsche Gesellschaft für Neurologie [DGN], 2018, S. 3) und eine logopädische Behandlung wesentlich zum Erhalt der Lebensqualität beitragen kann (Lauer & Schrey-Dern, 2017, S. 5).

Zudem belegen gemäss einer aktuellen Bachelorarbeit an der HfH Aussagen von Neurologen, wonach Logopädie bei Parkinson-Betroffenen wenig bekannt ist, einen generellen Informationsbedarf (Schneider, 2021, Abstract). Im Ausblick der Arbeit ist ausserdem zu lesen, dass ein Forschungsbedarf besteht, «weshalb Patienten und Patientinnen eine logopädische Therapie eher ablehnen. An dieser Stelle empfiehlt sich eine Befragung von Betroffenen, um die Hauptgründe zu eruieren, weshalb sie sich gegen eine logopädische Therapie entscheiden oder welche Rahmenbedingungen für den Therapieentscheid gegeben sein müssen» (Schneider, 2021, S. 38).

Mit der vorliegenden Arbeit wollen die Autorinnen an diesem Forschungsbedarf anknüpfen. Mittels Befragung von Morbus Parkinson-Betroffenen soll den Fragen nachgegangen werden, was diese über Sprechstörungen und Dysarthrie-Therapie bei Morbus Parkinson wissen, wie es ihnen beim Sprechen und ihrer Kommunikation im Alltag ergeht und ob sie allenfalls schon Erfahrungen mit einer Dysarthrie-Therapie gesammelt haben.

1.2 Fragestellung und kurzer Abriss der Forschungsmethode

Von diesen Überlegungen ausgehend soll in dieser Arbeit untersucht werden, aus welchen Gründen sich Morbus Parkinson-Betroffene für oder gegen eine logopädische Dysarthrie-Therapie entscheiden.

Die vorliegende Arbeit geht daher den folgenden zwei Fragestellungen nach:

- *Was spricht aus Patientensicht für die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?*
- *Was spricht aus Patientensicht gegen die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?*

Um das für die Beantwortung dieser Fragen nötige vertiefte theoretische Wissen in Bezug auf Morbus Parkinson, Dysarthrie und Logopädie bei Morbus Parkinson sowie Patientenperspektive zu erwerben, führten die Autorinnen zunächst eine eingehende Literaturrecherche zu diesen Themen durch.

Zur Datenerhebung wurden anfangs verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen: Ein Fragebogen – mündlich oder schriftlich ausgefüllt – oder Interviews als Analyseinstrumente? Eine quantitative und/oder qualitative Datenauswertung? Wer soll befragt werden? Betroffene, Angehörige oder Logopädinnen?

Schliesslich fällten die Autorinnen die folgenden methodischen Entscheide: Um die subjektiven Gründe zu erfahren und zu verstehen, welche Morbus Parkinson-Betroffene bei ihrer Entscheidung bezüglich einer Dysarthrie-Therapie beeinflussen, wurde eine qualitative Methode mit der Durchführung von Einzelinterviews gewählt. Die Einzelgespräche sollen als teilstrukturierte Leitfadeninterviews gemäss Misoch (2019) durchgeführt werden. Um Antworten auf die Fragestellungen zu finden, werden die in den Gesprächen gewonnenen Informationen qualitativ nach Kuckartz (2018) ausgewertet.

1.3 Eingrenzung des Themas und Begriffsklärung

Medizinisch werden verschiedene Parkinson-Formen unterschieden (vgl. Kap. 2.1.1). Dabei stellt das Idiopathische Parkinson-Syndrom (IPS), auch Morbus Parkinson (MP) genannt, die häufigste Form dar. Daher ist nur IPS bzw. MP Bestandteil der vorliegenden Arbeit.

Thematisch beschränkt sich diese Arbeit auf Dysarthrie (Sprechstörung) bei MP. Auf andere logopädisch relevante Störungsbilder wie z.B. Dysphagie (Schluckstörung) und Hypomimie (eingeschränkter mimischer Ausdruck) wird nicht vertieft eingegangen. In der von den Autorinnen recherchierten Literatur ist der Begriff der Dysarthrie am häufigsten anzutreffen. Dysarthrie schliesst die Begriffe der Dysarthrophonie und Dysarthropneumophonie ein, welche darauf hinweisen, dass es sich neben einer artikulatorischen auch um eine Atem- und Stimmstörung handelt (Schubert, 2011, S. 11 f.). In der vorliegenden Arbeit wird daher der Sammelbegriff 'Dysarthrie' verwendet.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Sicht der Betroffenen, welche von ihren Erfahrungen mit und ihrer Einstellung gegenüber Dysarthrie-Therapie erzählen. Eine Berücksichtigung weiterer Perspektiven, z.B. der Sicht von Angehörigen oder eine Befragung von Logopädinnen, könnte weitere interessante und wichtige Ergebnisse für die Praxis liefern. Dies würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

2 Theoretische Grundlagen

Zunächst vermittelt dieses Kapitel einen Überblick, wie sich MP bei Betroffenen zeigt, wie er diagnostiziert und medikamentös sowie therapeutisch behandelt wird. Danach werden eine Dysarthrie und insbesondere eine Parkinson-Dysarthrie sowie deren Auswirkung auf die Kommunikation und die Lebensqualität von MP-Betroffenen erläutert. Zudem werden diagnostische und therapeutische Verfahren dargelegt, die bei einer Parkinson-Dysarthrie angewendet werden. Die Wirksamkeit von Medikamenten und THS auf Dysarthrie werden am Schluss des Kapitels 2.2 kurz erörtert. Darauf erfolgt die Darstellung von Patientenperspektiven Parkinson-Betroffener aus drei europäischen Ländern auf die Versorgung mit Logopädie. Ein Fazit zum theoretischen Teil rundet das Kapitel 2 ab.

2.1 Morbus Parkinson

2.1.1 Grundlagen und Ursachen

MP gehört neben Morbus Alzheimer zu den häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen (Deuschl, 2017, S. 18; Thümler & Thümler, 2016, S. 12). Die Zahl der Erkrankten in Bezug auf die Gesamtbevölkerung (Prävalenz) beträgt ca. 0.2%, also ca. 200 pro 100'000 Einwohner (Schindelmeiser, 2016, S. 144). In der Schweiz leben über 15'000 Menschen mit einer Parkinson-Erkrankung; weltweit sind es rund 10 Millionen (Parkinson Schweiz). In der Lehre ist man sich uneinig darüber, ob die Parkinson-Symptomatik Frauen und Männer gleichermaßen (Thümler & Thümler, 2016, S. 13; Ceballos-Baumann, 2020, S. 1293) oder Männer häufiger betrifft (Schindelmeiser, 2016, S. 144.). Die Häufigkeit der Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter an, weshalb die Anzahl der Betroffenen aufgrund der allgemein gesteigerten Lebenserwartung weiter zunehmen wird (Deuschl, 2017, S. 18; Ceballos-Baumann, 2020, S. 1293).

Mehrere Degenerationskrankheiten des Extrapyramidalmotorischen Systems (EPMS) werden unter dem Begriff Parkinson-Syndrome zusammengefasst (Schindelmeiser, 2016, S. 143). In 70-80% der Fälle mit Parkinson-Symptomatik liegt MP vor. «Die Ursache ist [...] 200 Jahre nach der Erstbeschreibung durch James Parkinson noch immer unbekannt» (Ceballos-Baumann, 2020, S. 1294). Daher wird MP auch als idiopathisches Parkinson-Syndrom (IPS) bezeichnet (ebd., S. 1295; Schindelmeiser, 2016, S. 144). Bei den übrigen Erkrankungen mit Parkinson-Symptomatik ist eine andere neurodegenerative Erkrankung die Ursache, wie z.B. bei den Atypischen Parkinson Syndromen. Dazu gehören die Multisystematrophie, progressive supranukleäre Blickparese, corticobasale Degeneration und Lewy-Body-Demenz. Oder es handelt sich um ein sekundäres Parkinson-Syndrom, ausgelöst durch Medikamente (z.B. Antipsychotika, Neuroleptika), einen Hirntumor, ein Hirntrauma (z.B. 'Boxer-Parkinson'), Stoffwechselstörungen (z.B. Morbus Wilson, Schilddrüsenunterfunktion) oder Giftstoffe (z.B. Kohlenmonoxid, Mangan) (ebd.; Thümler & Thümler, 2016, S. 11).

MP schreitet langsam fort und ist bis heute weder heil- noch aufhaltbar. Die Erkrankung beginnt in der Regel nach dem 40. Lebensjahr. Erste Leitsymptome zeigen sich oftmals zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr (Schindelmeiser, 2016, S. 144). Der Krankheitsverlauf ist individuell und kann durch Lebensstil-Faktoren wie Sport und Ernährung (DGN, 2021, S. 3) sowie verschiedene Therapien, nachfolgend in Kapitel 2.1.3 und 2.1.4 beschrieben, positiv beeinflusst werden. Für Betroffene besteht grundsätzlich keine verkürzte Lebenserwartung (Thümler & Thümler, 2016, S. 13).

Deuschl (2017) beschreibt als Ursache des MP den «Untergang von dopaminergen Zellen in der Substantia nigra, dem schwarzen Kern, der im Hirnstamm liegt und dessen Axone in die Basalganglien projizieren» (S. 18). Durch pathologische Ablagerungen des α -Synuclein-Proteins zu sog. Lewy-Körpern kommt es dabei zu einer Degeneration der Substantia nigra, was zu einem Dopamindefizit führt (ebd., S. 23; Thümler & Thümler, 2016, S. 19 f.). Dieses wiederum hat eine ungenügende Weiterleitung der Bewegungsimpulse und somit eine nur unzureichende Steuerung der Muskeln zur Folge (Thümler & Thümler, 2016, S. 14 ff.).

2.1.2 Symptome und Diagnostik

Die Symptomatik von MP ist sehr vielfältig. Daher haben die Betroffenen individuelle motorische und nicht motorische Probleme. Die Krankheit mit den vielen Gesichtern beginnt schleichend und zeichnet sich durch verschiedene, teilweise nicht eindeutige Symptome aus, weshalb eine fachärztliche Abklärung bei einem begründeten Verdacht auf Parkinson besonders wichtig ist (Elstner & Volkmann, 2021, S. 23; Thümler & Thümler, 2016, S. 26). Aufgrund des diffusen Krankheitsbildes kann es mehrere Jahre dauern, bis die Diagnose gestellt wird. Den Betroffenen fallen oft im Nachhinein frühe Anzeichen der Parkinsonkrankheit ein, die als Begleiterscheinungen des Älterwerdens oder als Stresssymptome abgetan wurden (Elstner & Volkmann, 2021, S. 11). Bereits 20 Jahre vor der eigentlichen Erkrankung bzw. Diagnosestellung können erste Frühsymptome wie gastroösophagealer Reflux, sexuelle Dysfunktion, Geschmacks- und Geruchsstörungen oder Dermatophyose, eine spezielle Hautpilzerkrankung, auftreten (DGN, 2021, S. 1 f.). Frühe Anzeichen von MP können weitere eher uncharakteristische Beschwerden wie Schulter-Arm-Schmerzen, Verstopfung oder traurige Verstimmtheit (Depression) sein (Thümler & Thümler, 2016, S. 26). Beim Auftreten der ersten motorischen Krankheitszeichen sind bereits etwa 30% der verantwortlichen Nervenzellen in der Substantia nigra abgestorben (ebd., S. 23). Die Kardinalsymptome (vgl. Tabelle 1) und damit Diagnose-Kriterien, die so genannte Parkinson-Trias (Akinese, Rigor, Ruhetremor) sowie die posturale Instabilität (Haltungsinstabilität), treten oftmals erst im Verlauf der Erkrankung in Erscheinung (Schindelmeiser, 2016, S. 145 f.).

Die Begriffe Akinese, Hypokinese und Bradykinese werden häufig synonym für alle Aspekte der Bewegungsverarmung verwendet (Thümler & Thümler, 2016, S. 29). Meist wird von Bradykinese, also der Verlangsamung der Bewegungsinitiierung und -abläufe, gesprochen (Deuschl, 2017, S. 18). Die Reduk-

tion der spontanen Motorik wirkt sich auf fast alle Körperteile aus und zeigt sich u.a. in einem Nichtmitschwingen der Arme beim Gehen, einer Hypomimie ('Maskengesicht'), einem kleinschrittigen, schlurfenden Gang (ev. mit Bewegungsblockaden), einer Mikrografie (oft bereits als Frühsymptom erkennbar) sowie später – auch als Folge des Rigors – in einer Dysarthrie (vgl. Kap. 2.2.1 und 2.2.2), häufig gefolgt von einer Dysphagie (Schindelmeiser, 2016, S. 146). Die Bradykinese ist für die Diagnosestellung unerlässlich und deren Symptome sind für die meisten MP-Betroffenen die gravierendste motorische Beeinträchtigung (Thümler & Thümler, 2016, S. 29).

Der Rigor zeichnet sich durch eine Muskelsteifheit aus, die aufgrund eines erhöhten Spannungszustands der Muskulatur entsteht und von den Betroffenen schmerzhaft oder als Lähmungsgefühl empfunden wird (Thümler & Thümler, 2016, S. 32). Auswirkungen des Rigors sind u.a. das 'Zahnradphänomen' (Bewegungen können nur ruckartig in kleinen Schritten ausgeführt werden) sowie das 'Kopfkissenphänomen' (Rigor der Nackenmuskeln, sodass der Kopf nach dem Wegziehen des Kissens zu schweben scheint) (ebd.; Schindelmeiser, 2016, S. 146).

Der Ruhetremor, ein Zittern im Ruhezustand, tritt als wohl bekanntestes Parkinson-Symptom oftmals bereits im Anfangsstadium der Erkrankung bei etwa der Hälfte der Betroffenen auf. Zu Beginn zeigen sich die unwillkürlichen, rhythmischen und regelmässigen Bewegungen in Ruhe, welche vor allem die Hände, meist einseitig, betreffen. Später kann sich das Zittern auf andere Körperteile (Unterkiefer, gesamter Kopf oder Beine) und die andere Körperseite ausbreiten. Das Symptom verstärkt sich bei Müdigkeit, starker Konzentration und emotionaler Anspannung (Schindelmeiser, 2016, S. 146; Thümler & Thümler, 2016, S. 34 f.).

Die posturale Instabilität zeigt sich zunächst als Störung der Haltungsreflexe, was das Sturzrisiko erhöht (Deuschl, 2017, S. 19; Thümler & Thümler, 2016, S. 43). Bei vielen Betroffenen wird sie im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf sichtbar: Oberkörper, Schulter und Kopf sind nach vorne geneigt und es entwickeln sich Beugungen im Hüft- und Kniegelenk, was zu einer weiteren Erhöhung der Instabilität führt (Schindelmeiser, 2016, S. 147).

Tabelle 1 Kardinalsymptome des Morbus Parkinson (eigene Darstellung)

Akinese	verlangsamte Bewegungen, maskenhaftes Gesicht, Arme schwingen nicht mit, schlurfender Gang
Rigor	erhöhter Muskeltonus, ruckartige und kleinschrittige Bewegungen
Ruhetremor	Zittern, anfangs einseitig und v.a. Hände, ev. später beidseitig und auch weitere Körperteile betroffen
Posturale Instabilität	Störung der Haltungsreflexe, gebeugte und nach vorne geneigte Haltung

Neben oder schon vor diesen motorischen Symptomen zeigen sich häufig die Lebensqualität ebenfalls beeinträchtigende nichtmotorische Begleitsymptome. Dazu gehören v.a. Seh- und Riechstörungen, ve-

getative Störungen (Temperaturregulationsstörungen, 'Salbengesicht', Speichelfluss), Herz-Kreislauf-Störungen, Magen-Darm- und Blasenentleerungsstörungen, Sexualfunktionsstörungen, Atemstörungen, Schlafstörungen, Schmerzen und Gefühlsstörungen sowie psychische Störungen (z.B. Depression, Angst- und Verhaltensstörungen) und neuropsychologische bzw. kognitive Störungen, welche die Aufmerksamkeit, die exekutiven Funktionen und die Gedächtnisleistung (v.a. als Abrufstörung) betreffen (Deuschl, 2017, S. 19; Thümler & Thümler, 2016, S. 28 und S. 69 f.). Über die Hälfte der MP-Betroffenen muss mit psychischen Begleitstörungen, jeder Fünfte nach längerem Krankheitsverlauf im fortgeschrittenen Lebensalter mit einer demenziellen Entwicklung, der sogenannten 'Parkinson-Demenz', rechnen (Thümler & Thümler, 2016, S. 70; Waldthaler & Timmermann, 2019, S. 456).

Die Diagnose des MP erfolgt – vereinfacht und verkürzt dargestellt – durch eine ausführliche Anamnese und eine vollständig durchgeführte neurologische Untersuchung. Zudem wird getestet, ob die Untersuchten bzw. ihre Symptome auf die Gabe von L-Dopa ansprechen (Waldthaler & Timmermann, 2019, S. 449). Verbessern sich die vorhandenen Symptome unter der Medikation signifikant, kann die Diagnose MP gestellt werden (ebd.; Eibl, 2019, S. 45).

2.1.3 Medikamentöse und neurochirurgische Therapien

Neuroprotektive Medikamente, die nachweislich krankheitsmodifizierend sind und das Fortschreiten der Krankheit aufhalten könnten, sind noch keine auf dem Markt (Deuschl, 2017, S. 26; Waldthaler & Timmermann, 2019, S. 451). Daher wird MP bis heute nur symptomatisch behandelt.

Deuschl (2017) beschreibt L-Dopa als sogenannten Goldstandard in der symptomatischen Behandlung (S. 26). Hierzu wird «L-Dopa [...] nach Aufnahme im Magen und Transport über die Blut-Hirn-Schranke in der Zelle in Dopamin umgewandelt» (ebd.). Die kombinierte Gabe mit Decarboxylasehemmer verhindert dabei die periphere Umwandlung (ausserhalb des Hirns) von Dopa in Dopamin. So bleibt die Dopa-Konzentration im Blut hoch und wird erst im Hirn zum Neurotransmitter Dopamin umgewandelt (ebd.). Im Krankheitsverlauf kann hingegen die Wirkung der dopaminergen Medikamente schwanken. Dabei können sich die Zustände der Symptomkontrolle innerhalb kurzer Zeit rasch ändern (Ceballos-Baumann, 2018, S. 13). Diese Wirkungsschwankungen werden als 'On-Off-Phänomen' beschrieben. 'On-Phasen' stehen dabei für eine gute Symptomkontrolle mit guter Beweglichkeit und 'Off-Phasen' für Unbeweglichkeit. Diese Phasen werden auch mit 'L-Dopa-Dyskinesien' in Verbindung gebracht, wobei es zu Überbewegungen kommen kann (ebd.). Solche Fluktuationen treten nach fünf Jahren Erkrankungsdauer bei 40%, bei einem frühen Erkrankungsbeginn bei 94% der Betroffenen auf (Ebersbach, 2016, S. 38). Allen MP-Betroffenen ist gemeinsam, dass ihre Lebensqualität im Verlauf der Erkrankung dadurch beeinträchtigt wird und ihre Symptome immer schlechter mit L-Dopa reduziert werden können (Ceballos-Baumann, 2018, S. 14).

Eine andere Medikamentengruppe bilden die Dopaminagonisten, «dem Dopamin ähnliche Substanzen» (ebd., S. 26). Sie können initial als Monotherapie eingesetzt werden oder auch im Verlauf, um die Wirkungsschwankungen von L-Dopa auszugleichen oder in Kombination mit Letzterem, um die Fluktuationen hinauszuzögern (ebd.).

Als dritte und ebenfalls häufig eingesetzte Wirkstoffe gelten MAO-B-Hemmer. «Durch Hemmung des Enzyms Monoaminoxidase B im Hirn wird der Dopaminabbau vermindert und die Dopaminkonzentration im Hirn erhöht» (Ceballos-Baumann, 2018, S. 25). Die Wirkung als Monotherapie auf die Parkinson-Symptome ist eher schwach. In Kombination mit L-Dopa verstärken MAO-B-Hemmer hingegen den Effekt des L-Dopa (ebd.).

Bei schwerem Tremor oder um den erwähnten Fluktuationen der Medikamente entgegenzuwirken, werden auch Medikamentenpumpen als Eskalationstherapien eingesetzt (ebd., S. 28). Im Vergleich zu oral eingenommenen Tabletten ist der Vorteil dabei eine gleichmässige Versorgung des Hirns mit den Dopaminersatzstoffen, denn der Wirkstoff wird kontinuierlich über eine subkutane Infusion oder eine perkutane Gastrostomie (PEG, direkt in den Dünndarm) abgegeben (ebd., 28 ff.).

Die Tiefe Hirnstimulation (THS), ebenfalls eine Eskalationstherapie, ist ein neurochirurgisches Verfahren (ebd., S. 30). Hierbei werden Elektroden ins Hirn implantiert, meist in den Nucleus subthalamicus, welche fortwährend stimulierend wirken (ebd.). Indiziert ist die THS bei sonst nicht behandelbaren On-Off-Fluktuationen, durch Medikamente hervorgerufenen Überbewegungen oder Tremor. Der Nutzen von THS ist für Betroffene mit einem biologischen Alter unter 65 Jahren und einer Erkrankungsdauer von weniger als 15 Jahren am grössten (ebd.).

2.1.4 Aktivierende Therapien

«Sie [die aktivierenden Therapien] beruhen darauf, dass das Gehirn trotz der Erkrankung Plastizitätsreserven hat, die man durch übende Behandlung mobilisieren kann» (Deuschl, 2017, S. 28). Eine gewichtigere Bedeutung erhalten sie zusätzlich, wenn Medikamente bei Betroffenen unzureichend wirken (Mallien & Ebersbach, 2018, S. 117).

Zu den aktivierenden Therapien zählen üblicherweise Physio-, Ergo- und Logopädie-Therapie. Auch kognitives Training gehört dazu, welches für Parkinson-Betroffene erst in Erarbeitung ist (Ceballos-Baumann, Schroeteler, Fietzke & Ziegler, 2018, S. 264). Da diese Autoren die Logopädie zu den aktivierenden Therapien zählen, wird in der vorliegenden Arbeit ebendiese Zuordnung verwendet, obwohl die Logopädie auch als präventive und unterstützende Therapie anzusehen ist. Aktivierende Therapien haben zum Ziel die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern, in Alltagshandlungen und Freizeitaktivitäten selbständig bzw. im Beruf integriert zu bleiben und das Sprechen, Schlucken und die Kommunikation zu verbessern oder zu erhalten (ebd., S. 266). Die dadurch entstehende Selbstwirksamkeit min-

dert bei den Betroffenen das Gefühl, ihrer Erkrankung ausgeliefert zu sein, was die Lebensqualität zusätzlich steigert (Ebersbach, 2018, S. 37).

Ein frühzeitiger Beginn der aktivierenden Therapien im Krankheitsverlauf scheint relevant zu sein. Dazu schreibt Ebersbach (2018): «Ohne entsprechendes Training wird das besonders in frühen Krankheitsstadien vorhandene Bewegungspotenzial aufgrund gestörter sensomotorischer Kontrolle nicht bei alltäglichen Routineaktivitäten eingesetzt. Dieses Muster des frühen 'Nichtgebrauchs' ist besonders deshalb relevant, weil Inaktivität im Tiermodell der Parkinson-Erkrankung zur Beschleunigung der Neurodegeneration beiträgt» (S. 33). Zudem ist darauf zu achten, dass Betroffene im medikamentösen On-Zustand therapiert werden, da im Off-Zustand die Frustrationstoleranz der Patienten vermindert ist (ebd., S. 34). Weitere therapeutische Rahmenbedingungen, die bei MP-Betroffenen beachtet werden müssen, hält Ebersbach (2018) so fest: «Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass Wiederholungsfrequenz, Komplexität, Behandlungsdauer, Zahl der Therapieeinheiten und Übungsintensität kritisch für die dauerhafte Wirkung aktivierender Therapie bei IPS sind» (S. 33).

2.2 Dysarthrie bei M. Parkinson und deren logopädische Behandlung

Im folgenden Kapitel werden eine Dysarthrie und insbesondere eine Parkinson-Dysarthrie sowie deren Auswirkung auf die Kommunikation und die Lebensqualität von MP-Betroffenen erläutert. Zudem werden diagnostische und therapeutische Verfahren dargelegt, die bei einer Parkinson-Dysarthrie angewendet werden. Die Wirksamkeit von Medikamenten und THS auf Dysarthrie werden am Schluss des Kapitels kurz erörtert.

2.2.1 Dysarthrie

Eine Dysarthrie ist eine erworbene neurogene Sprechstörung, wobei ursächlich eine Läsion des zentralen oder peripheren Nervensystems zugrunde liegt (Ziegler & Vogel, 2010, S. 1). Dabei handelt es sich um eine motorische Störung des Sprechvorgangs (ebd.)

Beim Sprechen arbeiten über hundert Muskeln zusammen (Eibl, 2019, S. 280). An der Steuerung des Sprechens sind das Grosshirn, das Kleinhirn und der Hirnstamm sowie fünf Hirnnerven mit deren Kerne und Bahnen beteiligt (ebd., S. 282). Die Muskeln gehören zu den drei Funktionskreisen der Atmung, Phonation und Artikulation (ebd.). Wie bei einem Uhrwerk hängen alle Funktionskreise zusammen und bedingen einander, um den Vorgang des Sprechens einwandfrei am Laufen zu halten. Bei einer Dysarthrie können sich Störungen in diesen drei Funktionskreisen finden.

Dysarthrien werden in fünf Kategorien eingeteilt. Ziegler und Vogel (2010) lehnen ihre Klassifikation von Dysarthrien an Darley (1975) an, welche sich an den Einteilungen von Störungen der Gliedmassenmotorik in der Neurologie orientiert hat (S. 45 ff.). Die rigid-hypokinetische Dysarthrie bei IPS-Betroffenen ist eine Kategorie davon (ebd., S. 57).

2.2.2 Rigid-hypokinetic Dysarthrie bei M. Parkinson

Die DGN (2018) gibt eine Dysarthrie-Prävalenz in den S1 Leitlinien für Neurogene Sprechstörungen bei MP mit 75-90% an (S. 5). Hierbei können sich leichte Stimmstörungen schon früh im Krankheitsverlauf zeigen (Hertrich & Ackermann, 2017, S. 56). Im Schnitt tritt die Dysarthrie jedoch nach sieben Jahren Krankheitsdauer auf und verschlechtert sich mit zunehmendem Fortschreiten der Erkrankung (DGN, 2016, S. 201). Dabei zeigen sich bei MP-Betroffenen anfangs Probleme in den Funktionskreisen Atmung und Phonation, erst im Verlauf kommen artikulatorische Störungen dazu (DGN, 2018, S. 12). Skodda (2015) verortet reduzierte artikulatorische Bewegungsamplituden allerdings bereits im frühen Stadium der Parkinson-Dysarthrie (S. 184).

Das Besondere einer Dysarthrie bei Parkinson ist: «Patienten mit MP sind sich oft nicht bewusst, dass sie Sprechprobleme haben» (Ramig et al., 2018, S. 149). Für das Nicht-Wahrnehmen des eigenen zu leisen Sprechens wird beispielsweise die gestörte Verarbeitung des auditiven Feedbacks diskutiert (Ziegler, 2017, S. 89).

Beim Funktionskreis der Respiration (siehe Tab. 2) wird eine 'flachere' Einatmung beobachtet. Gleichzeitig nimmt die Atemfrequenz bis auf das Doppelte zu. Man geht davon aus, dass dies auf einem Rigor und/oder einer Akinese der Atmungsmuskulatur beruht (Hertrich & Ackermann, 2017, S. 58). Studien stellen zudem teils eine verminderte Tonhaldedauer (Mittelwerte 6-20 s) dar, die aber interindividuell auch ein normales Niveau präsentieren kann (ebd.).

Im Funktionskreis der Phonation (siehe Tab. 2) zeigt sich, dass Betroffene leiser reden. Die Sprechlautstärke kann auch gegen das Satzende hin abnehmen (Hertrich & Ackermann, 2017, S. 59). Weiter können MP-Betroffene die Sprechlautstärke im Allgemeinen nicht mehr auf sehr laut oder sehr leise verändern und so auch nicht situativ angepasst unterschiedliche Stimmvolumen produzieren (ebd.) Zudem ist eine behauchte und raue Stimmqualität im frühen Stadium der Dysarthrie zu beobachten, dies vor allem bei Männern (Hertrich & Ackermann, 2017, S. 60). Bei Frauen ist der Stimmklang gepresst und knarrend (ebd.). Stimmlich sticht zusätzlich eine monotone Prosodie hervor. Die Intonation, die Lautstärke, Akzente und die Tonhöhen werden ungenügend moduliert (ebd., S. 69). Durch die monotone Sprechweise kann die Stimme gar eine Depression vortäuschen (ebd.). Dies erschwert den Gesprächspartnern die Emotionen von MP-Betroffenen richtig einzuordnen (Ceballos-Baumann et al., 2018, S. 269).

Im dritten Funktionskreis der Artikulation (siehe Tab. 2) findet sich ein weiteres charakteristisches Symptom bei MP: die Beschleunigung des Sprechtempos, auch 'Speech Hastening' genannt (Hertrich & Ackermann, 2017, S. 63). «Dieses Phänomen vermag auch intermittierend aufzutreten, vergesellschaftet mit einer reduzierten Amplitude der Artikulationsbewegungen» (ebd.). Ein zu schnelles Tempo betrifft aber nicht alle MP-Betroffenen, es gibt gar welche mit einem verlangsamten Sprech-

tempo (ebd.). Die Verständlichkeit wird weiter durch eine unpräzise Konsonantenartikulation eingeschränkt. Die Aussprache klingt dann verwaschen und nuschelnd (ebd., S. 65). Zusätzlich sind auch Vokale von einer ungenauen Aussprache betroffen, wenn die Artikulatoren die Bewegung zu kurz ausführen (Hypometrie). Diese verminderten Bewegungsamplituden rühren aber eher von der schlecht kontrollierbaren Sprechgeschwindigkeit her, als dass sich die Artikulatoren zu wenig bewegen (ebd., S. 66).

Tabelle 2 Symptome der rigid-hypokinetischen Dysarthrie (eigene Darstellung)

Respiration	<i>Atmung:</i>	flacher, Verdoppelung der Atemfrequenz
	<i>Tonhaldedauer:</i>	vermindert
Phonation	<i>Lautstärke:</i>	leise, situativ nicht anpassbar
	<i>Stimmqualität:</i>	Männer behaucht und rau, Frauen gepresst und knarrend
	<i>Prosodie:</i>	monoton bei ungenügender Modulation der Intonation, Lautstärke, Akzente, Tonhöhe
Artikulation	<i>Sprechtempo:</i>	beschleunigt oder verlangsamt
	<i>Aussprache:</i>	verwaschen und nuschelnd

Die Sprechflüssigkeit stellt ein weiteres kommunikatives Problem der Parkinson-Dysarthrie dar. Zum Beispiel behindert bei der Sprechinitiierung eine Akinese das in Bewegung-Setzen der Artikulatoren (Lippen, Kiefer und Zunge). «Die Bewegungen sind deutlich eingeschränkt, häufig sieht man gar keine bei Kiefer und Lippen. Das führt zu einer geschlossenen, unscharfen Artikulation» (Eibl, 2019, S. 296 f.). Fehlerhafte Sprechinitiierungen führen zudem zu misslungenen Turn-Takings (Hertrich & Ackermann, 2017, S. 70). Die Beiträge der am Gespräch Beteiligten überlappen sich dabei, was die Verständlichkeit weiter einschränkt (ebd.). Auch das Monitoring mit anschließenden Selbstkorrekturen kann betroffen sein, wobei «der richtige Zeitpunkt für Repair-Vorgänge verpasst wird und dann eine Korrektur ganz ausbleiben kann» (ebd., S. 70 f.). Diese kommunikativen Einschränkungen können einen allmählichen Rückzug aus der Kommunikation zur Folge haben (ebd., S. 71). Des Weiteren können Sprechunflüssigkeiten wie neurogenes Stottern oder Palilalie (Silben, Wörter oder Phrasen werden zwanghaft wiederholt) auftreten. Als Ursache wird eine Beeinträchtigung der motorischen Kontrolle angenommen (ebd.). Unabhängig einer Dysarthrie können letztlich auch Wortfindungsstörungen die Kommunikation beeinträchtigen (ebd., S. 72).

Mit dem progredienten Verlauf der MP-Erkrankung verschlechtert sich auch die Dysarthrie zunehmend, was die Kommunikationsfähigkeit und die Lebensqualität Betroffener miteinschliesst (Skodda, 2020, S. 6).

2.2.3 Auswirkungen eingeschränkter Kommunikation auf die Lebensqualität

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören zur Gesundheit neben den körperlichen Faktoren auch soziale und psychische dazu (Möller & Reif, 2017, S. 39). Die Lebensqualität wird dadurch

bestimmt, wie Betroffene diese Aspekte subjektiv einschätzen (ebd.). In diesem Sinne führen Stimm- und/oder Sprechprobleme bei den davon betroffenen IPS-Patientinnen zu einer schlechteren Lebensqualität, denn sie erschweren soziale Interaktionen (Angehörige empfinden Gespräche als mühsam) und es kommt letztlich zu sozialem Rückzug (ebd., S. 40 f.). Subjektiv kann eine stimmliche Einschränkung Betroffene gar mehr beeinträchtigen als motorische Symptome (ebd., S. 40). Denn: «Die Fähigkeit, gehört und verstanden zu werden, ist für die Lebensqualität eines Menschen ein Schlüsselement» (Ramig et al., 2018, S. 150). Unzulänglich verstanden werden MP-Betroffene auch wegen ihrer nonverbalen Kommunikation mit der starren, gleichgültig und teilnahmslos wirkenden Mimik. Insbesondere der Gefühlsausdruck wird so unfassbarer (Möller & Reif, 2017, S. 41). Zugleich erleben MP-Betroffene jedoch eine gesteigerte emotionale Empfindlichkeit. Sie spüren Emotionen z.B. bei Stress oder Freude intensiver als vor der Erkrankung. Diese können aber mit der starren Mimik und der verminderten Prosodie schlecht mitgeteilt werden, was soziale Interaktionen zwischen Betroffenen und dem sozialen Umfeld erschwert und die Lebensqualität beeinträchtigt (ebd.).

Der soziale Rückzug kann nach längerem Verlauf der Parkinson-Erkrankung auch mit einer Verlangsamung des Denkens zu tun haben: Gedanken ordnen wird immer schwieriger, was in Gesprächen jedoch oft gefordert wird, um zeitnah auf Fragen oder Aussagen zu reagieren. Das Thema hat dann oft schon gewechselt, bevor MP-Betroffene ihre Gedanken in Worte fassen konnten (ebd., S. 41). Unter MP teils auftretende Depressionen können bestehende Kommunikationsstörungen negativ verstärken. Die Kommunikation wirkt dann «noch schwerfälliger und monotoner» (ebd., S. 45). Eine zusätzliche Einnahme von Antidepressiva ist eventuell erforderlich (ebd., S. 46). So sind Sprechstörungen in die ganze Erkrankung komplex eingebettet, was eine interdisziplinäre Notwendigkeit der Versorgung von MP-Betroffenen verdeutlicht.

2.2.4 Dysarthrie-Diagnostik bei M. Parkinson

Nach der Diagnosestellung des MP sollte möglichst zeitnah eine logopädische Diagnostik stattfinden, um eine Dysarthrie frühzeitig zu erkennen und das therapeutische Handeln abzuklären (Ramig et al., 2018, S. 150; Eibl, 2019, S. 297). Am Anfang der Diagnostik steht, wie überall in der sprachtherapeutischen Arbeit, die Anamnese. Diese findet meist in Form eines Gesprächs anhand eines Leitfadens sowie ev. mit einer zusätzlichen Fremdanamnese (Befragung von Angehörigen) statt. Damit wird der Einfluss der Sprechstörung auf die ganze Lebenssituation der Betroffenen erfasst. Die Anamnese liefert zudem Hinweise zur Selbsteinschätzung, z.B. der Bedeutung einer Stimmstörung für die Betroffenen mittels Voice Handicap Index (VHI) (Bülte & Schnitker, 2017, S. 108), zur Therapiemotivation sowie für die weiterführende Diagnostik.

In dieser wird in der Regel zunächst eine auditiv-perzeptive Analyse durchgeführt. Diese orientiert sich am Sprechsignal des Patienten, welches durch eine professionelle, hörgeschulte Untersucherin erfasst

und dann qualitativ beschrieben wird. Dazu werden die einzelnen Funktionskreise Respiration, Phonation und Artikulation sowie die Bereiche Prosodie und Verständlichkeit überprüft und subjektiv das Ausmass der Dysarthrie festgestellt (Skodda, 2015; Bülte & Schnitker, 2017, Eibl, 2019, S. 303). Als evaluierte Testverfahren stehen das Frenchay-Dysarthrie-Assessment (FDA-2), die Aachener Materialien zur Diagnostik neurogener Sprechstörungen (AMDNS), die Bogenhauser Dysarthrieskalen (BODYS) und das Münchner Verständlichkeitsprofil (MVP, neu KommPaS) zur Verfügung (Bülte & Schnitker, 2017; S. 101; Eibl, 2019, S. 299 ff.). Mit dem Untersuchungsbogen neurologisch bedingter Sprech- und Stimmstörungen (UNS) liegt zudem ein nicht standardisiertes, sehr umfangreiches Verfahren vor (ebd.).

Je nach individueller Fragestellung erfolgt ergänzend zur Objektivierung und Überprüfung der auditiv-perzeptiven Diagnostik eine akustische Analyse (z.B. mit PRAAT, Multispeech, Audacity oder Adobe Audition), welche eine computerbasierte Auswertung verschiedener Eigenschaften des akustischen Sprechsignals liefert (Bülte & Schnitker, 2017, S. 109 f.; Eibl, 2019, S. 308; Skodda, 2015, S. 185). Es werden qualitative und quantifizierbare Messwerte erzeugt. Hier liegt zudem «ein Potential für die Früh- und/oder Differenzialdiagnostik von Parkinson-Syndromen» (Skodda, 2015, ebd.).

Weiter können Funktionsstörungen der Stimm- und Artikulationsorgane mit physiologischen Methoden (z.B. mit videostroboskopischen oder fiberendoskopischen Untersuchungen) und/oder einer funktionellen Bildgebung (z.B. MRT) erfasst werden (Skodda, 2015, S. 185 f.).

Schliesslich stehen zur Diagnostik der Verständlichkeit, welche in der Behandlung einen sehr hohen Stellenwert einnimmt und sich nicht ohne weiteres von Störungsbild und Schweregrad ableiten lässt, verschiedene Messmethoden zur Verfügung. Dies sind u.a. Schätzskalen wie z.B. die NTID-Verständlichkeitsskala oder die Allensbacher Schweregradskala für Dysarthrie von Verena Wilske, Transkriptionsverfahren oder das Münchner Verständlichkeitsprofil (Eibl, 2019, S. 311 f.). Dazu werden Beobachtungen bei der Spontansprache, bei Nachsprechaufgaben und beim Vorlesen durchgeführt.

2.2.5 Dysarthrie-Therapie bei M. Parkinson

«Voice treatment is integral to improving communication in pwPD [people with Parkinson's disease]» (Gillivan-Murphy, Miller & Carding, 2019, S. 29). Die logopädische Therapie gilt denn auch laut den DGN-Leitlinien der Dysarthrie-Therapie als effektivste Methode zur Behandlung einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie: «Durch intensive logopädische Übungsbehandlungen lässt sich eine signifikante Verbesserung der Dysarthrie des idiopathischen Parkinson-Syndroms erreichen» (DGN, 2018, S. 3). Für eine erfolgreiche Therapie ist ein möglichst früher Therapiebeginn angezeigt, d.h. wenn die Dysarthrie noch gering ausgeprägt ist, keine lange Gewöhnung an die Hypophonie erfolgt ist, keine kognitiven Defizite vorliegen und die Medikamente relativ gleichmässig wirken (Nebel & Vogel, 2017, S. 116 f.). Eine logopädische Intervention erfolgt in der Praxis jedoch oft erst dann, wenn es aufgrund der Stimm-

und/oder Sprechstörungen zu Kommunikationsproblemen kommt. Da die Betroffenen wie erwähnt ihr verändertes Sprechen oftmals nicht wahrnehmen, sind sie darauf angewiesen, dass sie vom Neurologen, Hausarzt oder der Physiotherapie etc. frühzeitig über die Möglichkeit einer logopädischen Therapie informiert werden. In der Therapie ist denn auch die Selbstwahrnehmung ein wichtiger Grundsatz, damit der Transfer in die Spontansprache gelingen kann (Eibl, 2019, S. 316).

Die Stimm-/Sprechtherapie «muss sich nach dem Ausmass der Beeinträchtigung und der individuellen Krankheitssituation des einzelnen Patienten richten» (Skodda, 2020, S. 6). Oberstes Behandlungsziel ist die Verbesserung der Verständlichkeit des Sprechens bei Betroffenen und damit ihrer kommunikativen Teilhabe. Dies geschieht gemäss den Leitlinien wesentlich mittels «Unterstützung der Rückbildung sprechmotorischer Defizite durch intensives ‘motorisches Training’» und «Vermittlung von Kompensationsstrategien wie z.B. Verringerung des Sprechtempos oder die bewusstere Kontrolle der Artikulation bei Patienten mit chronischen oder progredienten Defiziten» (DGN, 2018, S. 9). Eine effiziente Therapie wird charakterisiert durch eine hohe Therapiefrequenz, repetitives Üben und kurze Therapiephasen, allenfalls ergänzt durch explizites Lernen aufgrund bewusster Selbstregulierung (Nebel & Vogel, 2017, S. 117).

Für die symptomorientierte Behandlung einer Parkinson-Dysarthrie existieren verschiedene Ansätze. Als Methoden stehen die mit Hilfsmittel gestützte Modifikation des Sprechens wie metrisches, silbenweises Sprechen z.B. mit Metronom, Tastbrett/Pacing Board oder Abzählen an den Fingerknöcheln, verzögertes auditives Feedback (VAF, engl. DAF) und Vertäubung mit Lombard-Effekt sowie Trainingsverfahren zur bewussten Kontrolle des Sprechverhaltens (z.B. Lee Silverman Voice Treatment [LSVT[®] LOUD], vgl. nächster Abschnitt) im Vordergrund (Nebel & Vogel, 2017, S. 113 und 119 f.; Thümler & Thümler, 2016, S. 179). Die Behandlungsziele sind immer identisch: Steigerung der Sprechlautstärke, Verbesserung der Prosodie, Reduktion des Sprechtempos sowie Verbesserung der artikulatorischen Bewegungsfähigkeit und Präzision (Nebel & Vogel, ebd.).

Speziell für Parkinson-Betroffene ist von Prof. Lorraine Ramig das nach ihrer Patientin Lee Silverman benannte LSVT[®] LOUD entwickelt worden, für welches bislang die umfangreichste Datenbasis einer Evaluation vorliegt. Mit dieser Methode wird intensiv und alltagsintegriert insbesondere die Steigerung der Sprechlautstärke trainiert. Die Therapie wird viermal wöchentlich während vier Wochen – insgesamt 16 Einzelstunden – bei einem ausgebildeten und zertifizierten LSVT[®] LOUD-Therapeuten durchgeführt (Benecke & Penner, 2017, S. 129; Ceballos-Baumann, 2018, S. 269). Studien und Patientenberichte belegen die Wirksamkeit von LSVT[®] LOUD; das Sprechen, insbesondere die Verständlichkeit sei danach signifikant verbessert (Gillivan-Murphy et al., 2019, S. 37; Nebel & Vogel, 2017, S. 121). In der Dysarthrie-Therapie ist LSVT[®] LOUD der bisher einzige evidenzbasierte Ansatz. Daher ist es auch als wirksam in den S1 Leitlinien der DGN (2018) aufgeführt (S. 12), in die S3 Leitlinien der DGN (2016)

als Therapie-B-Empfehlung mit einer Evidenz von 1++ aufgenommen worden (S. 204) und gilt inzwischen als vorrangig empfohlenes Therapiekonzept für MP-Betroffene (Benecke & Penner, 2017, S. 125).

Bei MP sind in der Dysarthrie-Therapie als Begleiterscheinungen der Erkrankung u.a. neuropsychologische und kognitive Störungen – z.B. auffällige aufmerksamkeits- und gedächtnisbezogene sowie exekutive Fähigkeiten – zu berücksichtigen, welche oft bereits in einer frühen Krankheitsphase auftreten, sich im Verlauf der Erkrankung häufiger und ausgeprägter zeigen und die Therapie erschweren. Bei demenzieller Entwicklung kann die für die Therapiefähigkeit nötige gute Kognition unter Umständen nicht mehr gegeben sein, so dass die Therapie nur bedingt hilft (DGN, 2018, S. 9; Frieg, 2021, S. 35).

Für eine Wirksamkeit der Dysarthrie-Therapie ist das eigenständige Üben zu Hause zusätzlich zur Therapie unerlässlich. Als technisch gestützte Ergänzung und zur Verbesserung der logopädischen Versorgung von MP-Betroffenen bietet sich das webbasierte Training 'ISi-Speech' an, welches aktuell zur App 'Sprechen!' weiterentwickelt wird (Frieg, 2021, S. 35). Damit wird mit evidenzbasierten und Best-Clinical-Practice-Aufgaben (z.B. nach dem Clear-Speech- sowie Entrainment-Ansatz) ein Eigentraining der Artikulation, Prosodie, Sprechlautstärke und Respiration in drei Schwierigkeitsgraden ermöglicht (ebd.). Weiter können in Therapie und Alltag technische Hilfen wie elektronische Stimmverstärker bei stark vorangeschrittener Hypophonie, verzögertes auditives Feedback oder rechnergestützte, tragbare visuelle und akustische Feedbackgeräte eingesetzt werden (Eibl, 2019, S. 326; Thümmler & Thümmler, 2016, S. 179). Und wenn das Sprechen gar nicht mehr geht, kann schliesslich zum Erhalt der Kommunikationsfähigkeit unterstützte Kommunikation z.B. mit computergenerierten Kommunikatoren angewandt werden (Ceballos-Baumann et al., 2018, S. 269).

2.2.6 Wirksamkeit von Medikamenten und der Tiefen Hirnstimulation bei Dysarthrie

Vor der Einleitung der logopädischen Therapie sollte für eine optimale medikamentöse Therapie gesorgt werden (Thümmler & Thümmler, 2016, S. 178). Gemäss Skodda (2015, S. 184) und Thümmler & Thümmler (2016, S. 178) verbessern sich dysarthrische Störungen zumindest in der Frühphase der Parkinson-Erkrankung zum Teil mit dopaminerg wirksamen Medikamenten. Ramig et al. (2018) gehen hingegen davon aus, dass bisher durch pharmakologische Behandlungen keine signifikante und konstante Verbesserung des Sprechens erreicht werden konnte (S. 149). Auch gemäss Nebel & Vogel (2017) ist die Parkinson-Dysarthrie nicht oder nur geringfügig durch Medikamente beeinflussbar (S. 113). Unbestritten scheint, dass eine dopaminerge Medikation insbesondere im späteren Krankheitsverlauf keine befriedigende Wirkung zeigt (Skodda, 2015, S. 184). Damit gewinnt eine Dysarthrie-Therapie noch mehr an Bedeutung.

Wie bei den Medikamenten ist auch eine Tiefe Hirnstimulation (THS) für das Sprechen nicht immer gleich erfolgsversprechend. Gemäss DGN (2018) zeigen neuere Studien, dass bei MP-Betroffenen

unter THS die Sprechqualität von der Elektrodenposition abhängt (S. 3). Ein Jahr nach der Operation können sich die phonatorisch/artikulatorischen Leistungen wieder verschlechtern. Zudem ist der Schweregrad der Dysarthrie zum Zeitpunkt der Operation massgeblich für eine nachfolgende Beeinträchtigung des Sprechens (ebd.). Eibl (2019) führt zur THS bei MP und Sprechfähigkeit sogar aus: «Die Ergebnisse für die Sprechmuskulatur sind ernüchternd» (S. 293) und laut Ramig et al. (2018, S. 149) sowie Möller & Reif (2017, S. 40) wurde in einigen Fällen von einer Zunahme von Sprechstörungen nach einer THS berichtet. Neben einer tatsächlichen Verschlechterung könnte aber auch die durch die THS verbesserte Motorik den Fokus auf die nun schlecht erscheinende Stimme lenken, d.h. die Stimme bzw. das Sprechen wird nicht schlechter, aber es scheint für die Betroffenen so (Möller & Reif, 2017, S. 40). Die THS kann sich zudem erschwerend auf die Sprachtherapie auswirken, denn gemäss Nebel & Vogel (2017) «können die THS-Patienten Lautstärke und Verständlichkeit nur geringfügig steigern und dies nur über kurze Zeit aufrechterhalten» (S. 116). Mit dem Tastbrett können diese Betroffenen jedoch ihr Sprechtempo gleich reduzieren wie die medikamentös behandelten Patientinnen (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Einfluss von Medikamenten und THS auf dysarthrische Störungen nicht unumstritten ist, die Betroffenen jedoch unabhängig davon von einer Dysarthrie-Therapie profitieren können.

2.3 Patientenperspektive auf die logopädische Versorgung bei Parkinson

Die vorangehenden Kapitel verdeutlichen die Auswirkungen von MP auf das Sprechen und die Kommunikation Betroffener und wie dies ihre Lebensqualität einschränkt. Die logopädische Therapie kann dabei unterstützend wirken. In der Praxis lässt sich jedoch beobachten, dass «deutlich mehr Menschen versorgt werden müssen, da der Grossteil der Betroffenen eine partizipationsmindernde Dysarthrie [...] aufweist» (Frieg, 2021, S. 35). Warum nehmen nicht mehr MP-Betroffene eine Dysarthrie-Therapie in Anspruch? Gibt die Patientensicht auf diese unterstützend-präventive Therapie darüber Auskunft?

Bei den Recherchen zur Patientenperspektive bei Parkinson¹ und Logopädie stiessen die Autorinnen für den englischsprachigen Raum (nur Europa) auf eine Studie aus Grossbritannien (GB) (Miller, Noble, Jones, Deane & Gibb, 2011). Für den deutschsprachigen Raum fand sich je eine Studie für Deutschland (DE) (Binder et al., 2018) und Österreich (AT) (Stein, Dorner & Rieder, 2012). In AT wurde eine breite Befragung von Personen mit unterschiedlichen chronischen Krankheiten durchgeführt. Unter anderem wurden dabei Bedürfnisse von Parkinson-Betroffenen mit einem Fragebogen eruiert (1. Österreichischer Patientenbericht Parkinson, 2007, S. 2). Keine Studie fanden die Autorinnen für die Schweiz (CH). Alle Studienautorinnen aus GB, DE und AT erheben keinen Anspruch auf Repräsentativität für die Gesamtpopulation von Parkinson-Betroffenen ihrer Länder. Dennoch gewähren diese Studien einen

¹ Die in diesem Kapitel erwähnten Studien beziehen sich nicht nur auf Morbus Parkinson.

Einblick, was aus Betroffenenansicht von Bedeutung sein könnte. Einige für die Logopädie relevante Ergebnisse aus den erwähnten Studien werden in diesem Kapitel zusammengefasst.

2.3.1 Wie viele Parkinson-Betroffene erhalten Logopädie-Therapie?

Von den Befragten in GB (n= 215, davon n=168 Parkinson-Betroffene und n=47 pflegende Angehörige) hatten 57% bereits Kontakt zu einem logopädischen Dienst (Miller et al., 2011, S. 179). Diese Zahl wird von Miller et al. jedoch aufgrund einer Studie von Parkinson's Disease Society (PDS, 2008) relativiert, bei der erst 37% von den 13'000 Befragten bereits einmal bei einem logopädischen Dienst vorstellig waren, und sie verweisen auf eine Unterrepräsentation von Betroffenen ohne logopädische Intervention in der eigenen Studie (ebd., S. 185).

In DE (n= 1273) finden sich mit 30.4% etwas tiefere Werte für den Anteil von Parkinson-Betroffenen, die Logopädie-Therapie erhalten (Binder et al., 2018, S. 704).

Für AT (n= 299, nur die erfassten Parkinson-Betroffenen) liegen den Autorinnen der vorliegenden Arbeit keine Zahlen vor. Hingegen äusserten dort Personen mit chronischen Krankheiten den klaren Wunsch, nicht nur mit Medikamenten behandelt zu werden (Stein et al., 2012, S. 255 f.).

2.3.2 Zufriedenheit mit der Logopädie-Therapie und den angebotenen Therapieplätzen

Die Mehrheit der Befragten mit Therapieerfahrung zeigten sich in GB mit der Logopädie-Therapie zufrieden, weil sie die dysarthrischen Symptome verbessert hat (Miller et al., 2011, S. 186). Ein beträchtlicher Teil bemängelte jedoch, dass die Therapie zu wenig, zu selten und zu spät stattfand und ein Transfer in den Alltag nicht immer gelingt (ebd.). Zudem besteht eine Kluft zwischen Angebot und Nachfrage. Etwa die Hälfte der Befragten mit Logopädie-Therapie wurde wieder entlassen, obwohl für sie eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung bei auftretenden Veränderungen ein zentraler Wunsch an die Logopädie war (ebd., S. 185). Miller et al. (2011) unterstützen dieses Bedürfnis: «Continuity of service provision over the duration of this degenerative disease is likely to be key to the prevention of avoidable risks (such as aspiration, social isolation)» (S. 187).

Bei den Befragten in DE zeigte sich ebenfalls eine deutliche Unzufriedenheit mit dem Umfang der erhaltenen Therapie. Auf einer sechsstelligen Skala (0 = gar nicht zufrieden bis 5 = sehr zufrieden) lag der Wert bei nur 2.4 mit einer Standardabweichung von ± 2.0 (Binder et al., 2018, S. 704).

Nach der Befragung in AT fand der PatientenDialog Parkinson (2009) statt, wobei sich behandelnde Parkinson-Experten mit Betroffenen und Angehörigen zu einem mündlichen Austausch trafen (S. 3). Dabei hielten Parkinson-Betroffene fest: «Es ist sogar für schwere Fälle schwierig, auf Dauer eine Physiotherapie oder Logopädie zu bekommen» (S. 19). Daher ist es ihr Wunsch, dass solche Therapien für alle bezahlbar sein sollten, weil sie gerade den schwer Betroffenen mehr Lebensqualität ermöglichen (ebd.).

2.3.3 Bedeutung des multidisziplinären Ansatzes bei der Behandlung von Parkinson

Die Befragung in GB zeigt, dass die meisten Parkinson-Betroffenen von anderen Gesundheitsberufen an die Logopädie weiterverwiesen wurden. Insbesondere die Parkinson-Nurses, auf Parkinson spezialisierte Pflegefachkräfte, trugen dazu bei (Miller et al., 2011, S. 185).

Auch Binder et. al (2018) aus DE resümieren nach ihrer Befragung, dass multidisziplinäre und sektorübergreifende Versorgungsansätze zwischen der Ärzteschaft und therapeutischen Fachpersonen zu einer besseren Versorgung mit Begleittherapien beitragen könnten, damit Betroffene möglichst lange selbstbestimmt und unabhängig ihr Leben führen können (S. 712).

2.3.4 Bedürfnis von Parkinson-Betroffenen nach Informationen

In GB äusserten 39% der Parkinson-Betroffenen und 53% der pflegenden Angehörigen den Wunsch, bereits bei der Diagnose Informationen über Logopädie zu erhalten, und zwar bevor Schwierigkeiten auftauchen. Nur 10% der Betroffenen und 4% der Angehörigen wollten abwarten, bis Probleme erkennbar sind (Miller et al., 2011, S. 184).

Die Forschenden aus AT halten fest, dass sich Betroffene mit chronischen Erkrankungen von der Ärzteschaft ausführliche Informationen in Gesprächen wünschen und über verschiedene Therapiemöglichkeiten aufgeklärt werden möchten (Stein et al., 2012, S. 250).

2.3.5 Parkinson-Betroffene in der Schweiz und ihre Sicht auf die Logopädie

Wie bereits erwähnt, fehlt eine Patientenbefragung von Parkinson-Betroffenen für die CH. Dafür stehen uns die Ergebnisse der Bachelorarbeit von Schneider (2021) zur Verfügung. Diese zeigt die Sicht von drei Neurologen, welche in qualitativen Interviews berichteten, wie sie Parkinson-Betroffene in der Sprechstunde über mögliche Veränderungen des Sprechens informieren.

Eine Information über die logopädischen Themen ‚Sprechen und Stimme‘ erfolgt laut den befragten Neurologen nicht in allen Institutionen systematisch, sondern wenn Probleme beim Sprechen auftauchen, oder wenn Betroffene bei der Diagnosestellung nach dem Verlauf der Erkrankung fragen (Schneider, 2021, S. 26 f.). Zudem äusserten die Neurologen den Eindruck, «dass ein Teil der Patienten gar nicht so viel Aufklärung und Beratung wünscht» (ebd., S. 30). Hier fällt eine Diskrepanz zu Aussagen von Betroffenen aus den oben erwähnten Befragungen auf (vgl. Kap. 2.3.4). Ist nun eine unsystematische Informationskultur in der CH über Logopädie tatsächlich ein Hinderungsgrund für einen frühzeitigen Dysarthrie-Therapiebeginn? Oder spielen aus Betroffenensicht noch mehr Faktoren mithinein? Was würde aus der Patientenperspektive eine Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie fördern? Die Sicht von MP-Betroffenen aus der Schweiz ist daher von Interesse, um möglichen Ursachen auf die Spur zu kommen, weshalb so wenig MP-Betroffene in der CH eine Dysarthrie-Therapie in Anspruch nehmen.

2.4 Fazit der theoretischen Ausführungen

MP ist eine sehr häufige, langsam fortschreitende neurodegenerative Erkrankung. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird deren Prävalenz zunehmen. Die therapeutische Behandlung dieser Erkrankung wird daher an Bedeutung gewinnen. Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass MP-Betroffene selten in logopädischer Therapie sind.

MP betrifft den ganzen Menschen. Neben den motorischen Kardinalsymptomen (Akinese, Rigor, Ruhetremor, posturale Instabilität) können auch nichtmotorische Begleitsymptome (z.B. Schmerzen, Schlafstörungen, psychische Störungen wie Depressionen und kognitive Störungen wie verlangsamtes Denken) auftreten, welche die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen. Weiter entwickeln 20% aller an MP Erkrankten eine Demenz. Bei 75-90% kommt im Verlauf der Erkrankung – im Durchschnitt nach sieben Jahren – eine rigid-hypokinetische Dysarthrie hinzu. Diese kennzeichnet sich durch flachere Atmung, verminderte Tonhaltedauer, leiseres Reden, eine behauchte und raue Stimme, monotone Prosodie, beschleunigtes oder reduziertes Sprechtempo, unpräzise Artikulation, Probleme in der Sprechinitiierung, Wortfindungsstörungen und ev. neurogenes Stottern sowie Palilalie. All dies beeinträchtigt die Verständlichkeit und die kommunikative Teilhabe, was zu sozialem Rückzug und somit einer eingeschränkten Lebensqualität führen kann.

Die Symptome von MP können zu Beginn mit Medikamenten (meist L-Dopa, Dopaminagonisten und MAO-B-Hemmern) kontrolliert werden. Lässt deren Wirkung im Verlauf der Erkrankung nach, werden Eskalationstherapien (Medikamentenpumpen, THS) eingesetzt und die Bedeutung aktivierender Therapien (Physio-, Ergo- und Logopädie-Therapie) nimmt zu. Diese Therapien tragen zum Erhalt der Selbstständigkeit von Betroffenen im Alltag bei und verbessern deren Lebensqualität. Geteilter Meinung ist man, ob die Medikamente auch dysarthrische Symptome positiv beeinflussen oder nicht. Unter THS können Sprechprobleme verschärft werden.

Aktivierende Therapien wie Logopädie sollten frühzeitig eingesetzt werden, um dem Abbau von Funktionen und der Gewöhnung an Veränderungen entgegenzuwirken. Bereits früh können kognitive Störungen die logopädische Therapie beeinflussen. Eine demenzielle Entwicklung kann gar die Therapiefähigkeit von Betroffenen in Frage stellen. Um die Wirksamkeit einer Therapie und die geforderte Therapieintensität zu erhöhen, können zu Hause technikgestützte Ergänzungen eingesetzt werden (z.B. die App 'Sprechen!').

Das Einbeziehen der Patientenperspektive ist wichtig, um die Bedürfnisse der MP-Betroffenen kennenzulernen und ihre Probleme zu verstehen. Das Wissen darüber könnte die Patientenversorgung und somit die Lebensqualität Betroffener verbessern.

Aus Sicht der Autorinnen zeigt das Fazit der theoretischen Grundlagen eindrücklich die Bedeutung und Notwendigkeit einer logopädisch-therapeutischen Unterstützung von MP-Betroffenen mit einer Dysarthrie. Darum geht diese Arbeit den folgenden zwei Fragestellungen nach:

- *Was spricht aus Patientensicht für die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?*
- *Was spricht aus Patientensicht gegen die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?*

Da MP den ganzen Menschen betrifft, sollen auch die Rahmenbedingungen geklärt werden, unter denen eine Entscheidung für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie getroffen wird. Die Einbettung in die gesamte Behandlung MP-Betroffener ist dabei ebenfalls von Interesse und soll helfen die Fragestellungen zu beantworten.

3 Forschungsdesign

Nachfolgend wird das Forschungsdesign mit Forschungsmethode, Datensammlung, Datenbeschreibung und Analyseverfahren dargestellt, auf welchem das vorliegende Forschungsvorhaben beruht.

Für diese Arbeit wurde die Forschungsmethode einer qualitativen Untersuchung mittels Interviewanalyse gewählt, da die persönlichen Gründe der Betroffenen, deren Aussagen und Ansichten erfasst werden sollen. Im Fokus liegt dabei ein Sinnverstehen im Gegensatz zu einem Messen wie bei einer quantitativen Methode (Misoch, 2019, S. 3). «Qualitative Forschung rekonstruiert *Sinn* oder subjektive Sichtweisen [...]. Ihr Forschungsauftrag ist *Verstehen*, gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen [...]» (Helfferich, 2011, S. 21).

Die Daten wurden mit halboffenen bzw. teilstrukturierten Einzelinterviews erhoben, welche sich an einem Leitfaden orientierten (Misoch, 2019, S. 13) (vgl. Kap. 3.1). Da kein Prozess dargestellt werden sollte, fand die Erhebung nur einmal statt. Aufgrund der Ausrichtung der Fragestellung auf die Patientenperspektive wurden keine verschiedenen Personengruppen einbezogen. Mit Genehmigung der Probanden wurden Video- und Audioaufnahmen der Gespräche erstellt. Die Datenaufbereitung erfolgte mittels wörtlicher geglätteter Transkription (vgl. Kap. 3.2). Anschliessend wurden die Daten mit der Durchführung einer Inhaltsanalyse strukturiert und interpretativ ausgewertet (vgl. Kap. 3.3).

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Leitfadeninterview und Entwicklung des Leitfadens

Leitfadeninterviews sind Interviewformen, die halbstrukturiert vorgehen und einen vorab ausgearbeiteten Leitfaden verwenden (Misoch, 2019, S. 65). Der Leitfaden ist bei qualitativen Interviews das zentrale Element. Ihm kommt beim hypothesengenerierenden Vorgehen grosse Bedeutung zu und er erfüllt eine inhaltliche Steuerungs- und Strukturierungsfunktion (ebd.). Mit den Leitfragen sollen spon-

tane und offene Reaktionen der Befragten evoziert werden; das Interview soll sich wie ein Alltagsgespräch anfühlen (ebd., S. 235). Indem bei allen Probanden die gleichen Leitfragen gestellt werden, kann ein «roter Faden» beibehalten und für die Vergleichbarkeit der Antworten gesorgt werden.

Bei der Entwicklung des Interviewleitfadens (vgl. Anhang V) hielten sich die Autorinnen an das von Helfferich (2011, S. 182 ff.) empfohlene, als 'SPSS'-Prinzip bezeichnete Vorgehen und schrieben zunächst sämtliche Fragen auf, die ihnen im Zusammenhang mit den beiden Fragestellungen in den Sinn kamen ('S' wie Sammeln von Fragen). In einem zweiten Schritt ('P' wie Prüfen) wurden unter dem Aspekt der Offenheit alle Faktenfragen und geschlossenen Fragen eliminiert. Die wenigen verbliebenen Fragen wurden in einem dritten Schritt nach inhaltlichen Aspekten sortiert ('S' wie Sortieren). Diese liessen sich in die vier Leitthemen *Morbus Parkinson allgemein, Therapien allgemein, Sprechen/Stimme/Kommunikation* und *Logopädie* einteilen. Gemäss Misoch (2019) bilden diese Themenbereiche den Hauptteil des Leitfadens (S. 71). Im letzten Schritt ('S' wie Subsumieren) wurden dazu Leitfragen mit möglichst einfachen Erzählaufforderungen formuliert und in der ersten Spalte des Leitfadens eingetragen. Da das Interview sowohl mit Teilnehmenden mit als auch solchen ohne Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie durchgeführt werden sollte, entwickelten die Autorinnen für das Thema Logopädie zwei verschiedene Fragevarianten. Anschliessend wurden die restlichen Fragen den Leitfragen zugeordnet. In der zweiten Spalte wurden sie in Form von Stichworten als Memos zum Nachfragen und der dritten Spalte als konkrete Fragen, die allen Befragten gestellt werden sollten, eingetragen. Zusätzlich wurden in der vierten Spalte als Hilfestellung für die Interviewerinnen Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen formuliert (vgl. Interviewleitfaden, Anhang V).

Abschliessend wurde der Leitfaden gemäss Misoch (2019) mit vier Phasen des Interviews aufgebaut (S. 71): Eröffnung/Informationsphase (einleitende Formulierungen), Warm-up (Einstiegsfrage), Hauptteil (Leitfragen) sowie Ausklang/Abschlussfragen (u.a. 'Zauberstabsfrage') (vgl. Interviewleitfaden, Anhang V).

Um die Klarheit der Formulierungen zu prüfen, lasen die Autorinnen die Fragen Familienmitgliedern vor und spielten mit diesen das Interview zu Übungszwecken durch. Daraus ergaben sich einzelne untergeordnete Anpassungen des Leitfadens. Bei der direkten Erprobung des Leitfadens im ersten Interview bestätigte sich dann die Verständlichkeit der Fragen. Im Kontext der Gespräche ergaben sich noch weitere Fragen, worauf einzelne Anpassungen spontan vorgenommen wurden.

3.1.2 Auswahl der Probanden

Entscheidend für die Qualität der Daten und die Aussagekraft der davon abgeleiteten Interpretationen ist sowohl bei quantitativ als auch qualitativ orientierten Studien die Generierung der Stichprobe (Misoch, 2019, S. 211). «Im Rahmen der qualitativen Stichprobenziehung werden eher wenige, dafür aber inhaltlich relevante, charakteristische Fälle untersucht. Bei der Auswahl wird auf eine möglichst hohe

Heterogenität der zu untersuchenden Fälle geachtet» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 201). Davon ausgehend sollen für die vorliegende Arbeit beim Sampling, d.h. der Auswahl der zu befragenden Personen (Misoch, 2019, S. 199), nur wenige und möglichst unterschiedliche Fälle einbezogen werden. Geplant wurde eine kleine Stichprobe von drei bis fünf Personen, für welche sich die Autorinnen MP-Betroffene unterschiedlichen Geschlechts und Alters, mit unterschiedlicher Diagnosedauer und sowohl mit als auch ohne Erfahrung mit Dysarthrie-Therapie wünschten.

Der Zugang zum Feld erfolgte mittels eines «Gatekeepers» (Misoch, 2019, S. 201): Um potenzielle Interviewpartnerinnen und -partner zu finden, wurden gleichzeitig neurologische und logopädische Fachpersonen verschiedener Institutionen sowie Leitende von Parkinson-Selbsthilfegruppen per E-Mail kontaktiert (vgl. Anhang I). Dabei wurde ein von den Verfasserinnen erstelltes Infoblatt Patientenbefragung (vgl. Anhang II) mitgesandt, welches die Neugier zur Mitarbeit wecken soll, über das Ziel der Untersuchung sowie Themen und Dauer des Gesprächs informiert und die Kontaktdaten enthält. Da sich in qualitativen Interviews das Problem der sozialen Erwünschtheit stellt (Misoch, 2019, S. 19), wurde darauf geachtet, in diesem Infoblatt die eigentliche Forschungsfrage nicht direkt offenzulegen.

Aus den Anfragen ergaben sich mehrere Kontakte. In der darauffolgenden Kontaktaufnahme per Telefon wurden Bereitschaft, Alter, Dauer und Art der Diagnose sowie Logopädie-Erfahrung abgeklärt und die Rahmenbedingungen des Gesprächs (Ort, Dauer, Termin, Videoaufzeichnung) vereinbart. Daraus resultierten insgesamt drei Interviewtermine mit zwei Probanden und einer Probandin. Das Alter der drei befragten Personen ist sehr heterogen. Sie leben teils unterschiedlich lange mit der Diagnose MP. Nur eine Person erhält bereits Dysarthrie-Therapie (vgl. Portraits der befragten Personen in Kap. 4.1-4.3).

3.1.3 Vorbereitung und Durchführung der Interviews

Im Anschluss an die Telefonate mit den mündlichen Zusagen wurde den Interviewteilnehmenden eine Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen (vgl. Anhang III) mit einem Begleitbrief (vgl. Anhang IV) sowie einem adressierten und frankierten Couvert zugesandt. Alle Einverständniserklärungen wurden vor den Interviewterminen unterschrieben retourniert.

Die Interviews wurden bei allen Probanden im gleichen Setting, d.h. als persönliches Gespräch durchgeführt. Das Gespräch mit dem Befragten B1 fand bei ihm im Zimmer im Pflegeheim statt und dauerte ca. 45 Minuten. Mit der zweiten Person B2 unterhielten sich die Autorinnen 1 ½ Stunden bei ihr zu Hause. Der Proband B3 wurde im Büro seiner eigenen Firma eine Stunde lang befragt. Die Gespräche wurden in Dialekt geführt und mit einer Videokamera gefilmt. Zudem wurden Handy-Audioaufnahmen erstellt.

Beim Leitfadeninterview «ist eine Atmosphäre wichtig, in welcher ein offenes Gespräch entstehen kann» (Moser, 2015, S. 117). Um eine solche möglichst angenehme und entspannte Gesprächssituation zu schaffen, dankten die Interviewerinnen den Probanden vor dem eigentlichen Interview für ihre Gesprächsbereitschaft und stellten sich kurz vor. Ausserdem wurden vorab die Ziele der Studie und des Interviews erläutert sowie die Rahmenbedingungen geklärt (vgl. Interviewleitfaden, Anhang V). Die Interviewerinnen versuchten zudem im nachfolgenden Gespräch möglichst suggestive Fragen zu vermeiden, nicht zu drängen und die Rolle einer neutralen, aktiven ZuhörerIn einzunehmen (ebd., Misoch, 2019, S. 232 ff.). Dennoch wurde darauf geachtet, «dass der Gesprächsfluss nicht versiegt, ein Thema nicht zu schnell wieder verlassen wird und dass der Themenbereich vollständig abgedeckt wird» (Moser, 2015, S. 117.). Dazu dienten insbesondere die im Leitfaden vorbereiteten Aufrechterhaltungsfragen. Auch wurde auf die Einfachheit der Fragen geachtet, indem möglichst nicht mehr als eine Frage auf einmal gestellt sowie geschlossene Fragen vermieden wurden (Misoch, 2019, S. 236 f.). Um nicht in sogenannte «Leitfadenbürokratie» zu verfallen, versuchten die Interviewerinnen, sich nicht zu stark an den Leitfaden zu klammern, aber diesen auch nicht zu sehr zu verlassen (ebd., S. 234). Es wurde daher keine starre Reihenfolge der Fragen eingehalten, damit auf von den Befragten vorgebrachte relevante Themen näher eingegangen werden konnte.

Die Interviews wurden jeweils von einer der beiden Autorinnen geführt, wobei die andere sich während der Befragung Notizen zu Aussagen und Beobachtungen machte. Zudem besprachen sich die Autorinnen direkt nach den Interviews und erstellten gemäss Empfehlung von Kuckartz (2018) ein Postskriptum (handschriftliche Notizen) (S. 171).

3.2 Datenaufbereitung

Zur Datenaufbereitung wurden anhand der Audio- und Videoaufnahmen mit der Software 'f4/f5' Interviewprotokolle erstellt (vgl. Transkripte Interviews, Anhang VI). Da in der vorliegenden Untersuchung vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen analysiert werden sollte, erfolgte die Transkription geglättet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Es wurde zwar mit möglichst genauer Übersetzung ins Hochdeutsche unter Anwendung der Standardorthografie vollständig und grundsätzlich wörtlich protokolliert (Kuckartz, 2018, S. 167 f.; Mayring, 2015, S. 57; Misoch, 2019, S. 266 f.). Jedoch wurden abgebrochene oder unvollständige Sätze, Wiederholungen (auch von Wortteilen), umständliche Wendungen, Stottern etc. ausgemerzt sowie «äh» und Ähnliches weggelassen (Mayring, 2015, S. 57; Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Nicht übersetzbare schweizerdeutsche Ausdrücke wurden lautsprachlich übernommen (z.B. 'Seich'). In Anlehnung an Kuckartz (2018, S. 167 f.) und Mayring (2015, S. 57) wurden zudem weitere Transkriptionsregeln festgelegt:

- Jeder Sprecherbeitrag wird als eigener Absatz mit fortlaufender Nummer transkribiert, wobei die interviewende Person durch ein «I» und die befragte Person mit einem «B» gekennzeichnet wird.

- Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte markiert (...), wobei entsprechend der Länge der Pausen pro Sekunde ein Punkt gesetzt wird.
- Lautäusserungen sowie nonverbale Aktivitäten (Mimik, Gestik, Handlungen) werden in Klammern gesetzt, z.B. (lacht), (nickt), (steht auf und geht zum Schreibtisch).
- Zustimmungde bzw. bestätigende Lautäusserungen wie «mhm», «aha» etc. werden nur transkribiert, wenn dadurch der Redefluss unterbrochen wird.
- Unverständliche Äusserungen werden mit (unv.) gekennzeichnet.
- Besondere Wortbetonungen werden unterstrichen dargestellt.

Gleichzeitig mit der Transkription wurden die Daten anonymisiert, indem alle im Interview vorkommenden sensiblen Namen und Ortsnamen sowie kalendarische Daten durch Kürzel ersetzt wurden (Kuckartz, 2018, S. 171).

3.3 Datenauswertung

Die Auswertung der Interviewtranskripte erfolgte mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 97 ff.). Bei einer solchen werden in einem mehrstufigen Verfahren Kategorien entwickelt, welchen das Datenmaterial mittels Codierung zugeordnet wird (ebd.). So wurden die Daten strukturiert und für die Ergebnisanalyse vorbereitet. Danach erfolgte die Auswertung entlang der Haupt- und Subkategorien, wobei das codierte Datenmaterial für das Generieren von Ergebnissen analysiert und interpretiert wurde (vgl. Kap. 4).

3.3.1 Gütekriterien der Inhaltsanalyse

Die klassischen Gütekriterien der Objektivität (Bestätigbarkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit, Glaubwürdigkeit) gelten zwar grundsätzlich auch für die inhaltsanalytische Forschung, sind jedoch nicht unangepasst darauf übertragbar (Kuckartz, 2018, S. 202 f.; Mayring, 2015, S. 124 f.). Kuckartz (2018) unterscheidet dazu zwischen interner und externer Studiengüte, wobei in Bezug auf die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse im engeren Sinn eher die Kriterien interner Studiengüte wie Zuverlässigkeit (Reliabilität), Regelgeleitetheit und intersubjektiver Nachvollziehbarkeit zu formulieren sind (S. 203.).

Ein spezifisch inhaltsanalytisches Gütekriterium ist gemäss Mayring (2015) die Interdecoderreliabilität (S. 124). Dieser wurde vorliegend nachgekommen, indem die Codierung der Daten, also die Anwendung der Kategorien von beiden Autorinnen gemeinsam durchgeführt, die Ergebnisse sofort verglichen und etwaige Diskrepanzen ausdiskutiert wurden. Eine Regelgeleitetheit ist durch die hier vorliegende dokumentierte Vorgehensweise der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gegeben, mit welcher das Material systematisch durchgearbeitet wird (Misoch, 2019, 257 f.). Um den Kriterien der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und Transparenz sowie Verfahrensdokumentation nachzukommen, wur-

den alle wesentlichen Schritte der Analyse schriftlich festgehalten (ebd.; vgl. Kap. 3.3.2 und 3.3.3) und ein Auswertungstagebuch geführt, in welchem chronologisch die Schritte der Auswertung dokumentiert wurden.

3.3.2 Kategorienbildung und Codierung

Die Analyse wurde in einem mehrstufigen Verfahren zur Kategorienbildung und Codierung durchgeführt, bei welchem sieben Phasen durchlaufen werden (Kuckartz, 2018, S. 100 f.).

Abbildung 1 Ablaufschema inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)

Bei der Kategorienbildung wurde eine Mischform von deduktiver und induktiver Vorgehensweise angewendet (ebd., S. 95).

In einem ersten Schritt der initiierenden Textarbeit (Phase 1) wurden die Texte gelesen, für die Forschungsfrage relevant erscheinende Stellen markiert und Bemerkungen notiert, d.h. Memos erstellt (ebd., S. 56 f.) Danach wurden in der zweiten Phase a priori unabhängig der erhobenen Daten (ebd., S. 64) anhand des bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfadens (vgl. Anhang V) thematische Hauptkategorien gebildet, wobei die Kategorien mit einer inhaltlichen Beschreibung, Instruktionen für die Anwendung, Ankerbeispielen und Abgrenzungen versehen wurden (ebd., S. 40; vgl. Kategoriensystem Hauptkategorien, Anhang VII.I). Auf Fallzusammenfassungen wurde in diesem Schritt verzichtet, da ein Vergleich der Fälle nicht Ziel der Studie war (ebd., S. 62), sondern später eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien vorgenommen werden sollte (ebd., S. 118).

In Phase 3 nahmen die Autorinnen gemeinsam die Codierung der drei Transkripte mit den Hauptkategorien vor. Dazu wurde vorab die Art der Codiereinheit festgelegt. Bei ausformulierten Antworten wurden Sinneinheiten, d.h. mindestens ein vollständiger Satz codiert. Kuckartz (2018) bezeichnet dies gewissermassen als 'Gold-Standard' qualitativer Inhaltsanalysen (S. 89 f.). Bei stichwortartigen Antworten wurden nur die zusammenhängenden Wörter der einzelnen Stichpunkte codiert (ebd.). Beim Codierungsprozess wurden die Transkripte in Papierform Zeile-für-Zeile bearbeitet. Dazu wurden die Textstellen farblich markiert und eine Kategorie am Rand vermerkt. Danach wurden die markierten Textstellen den einzelnen Hauptkategorien durch Kopieren und Einfügen einem neuen Word-Dokument zugeordnet, wobei für die Forschungsfragen nicht relevante Textstellen uncodiert blieben (ebd., S. 102). Gleichzeitig wurde das Hauptkategoriensystem weiter ausdifferenziert, ohne jedoch neue Hauptkategorien zu erstellen. Zudem wurden am Material induktiv Überlegungen zu möglichen Subkategorien angestellt. Anschliessend wurden als Phase 4 alle mit den gleichen Hauptkategorien codierten Textstellen zusammengestellt (ebd., S. 106).

In der 5. Phase wurden induktiv am Material der Hauptkategorien Subkategorien bestimmt (ebd. S. 106 ff.). Dazu wurde die Hauptkategorie *Sprechen, Stimme, Kommunikation* in eine Subkategorie umgewandelt. Ausserdem wurde entschieden, die Hauptkategorie *Morbus Parkinson allgemein* als Restkategorie nicht auszuwerten, weshalb dazu keine Subkategorien gebildet wurden. Für die nächsten Analyseschritte verblieben daher noch die beiden Hauptkategorien *Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie* und *Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie* mit den dazugehörigen Subkategorien (vgl. Kategoriensystem mit Subkategorien, Anhang VII.II).

Darauf erfolgte in Phase 6 wiederum mit einem gemeinsamen Codieren ein erneuter Durchlauf durch das in den Hauptkategorien codierte Material, wobei dieses mit den ausdifferenzierten Kategorien codiert wurde (ebd., S. 110). Nach diesem zweiten Codierprozess wurde festgelegt, welche der Subkategorien für die Beantwortung der Fragestellungen in der nachfolgenden Analyse der Daten (vgl. Kap. 3.3.3 und 4) ausgewertet werden sollen (vgl. Tabelle 3). Weil sie sich nachträglich nicht relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage zeigten, werden die Subkategorien *Emotionen, Krankheitsbewältigung* sowie *Erwartungen und Wünsche an Umfeld und Gesellschaft* nicht ausgewertet. Die Kategorien, welche allgemeine Therapien betreffen wie z.B. *Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen*, verbleiben für die Auswertung, weil sich die Autorinnen daraus Hinweise auf die Motivation von Betroffenen für eine logopädische Therapie und ihre Wünsche in Bezug auf die Betreuung durch logopädische Fachpersonen erhoffen.

Tabelle 3 Ausdifferenziertes Kategoriensystem für Datenanalyse (eigene Darstellung)

<i>Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie</i>	<i>Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie</i>
Bewältigung dysarthrischer Symptome	Sprechen, Stimme, Kommunikation
Dysarthrie-Therapie: Ansichten, Erfahrungen und Motivation	Selbsteinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation
Nicht-logopädische Therapien und Bewegungsangebote: Ansichten, Erfahrungen, Erwartungen und Motivation	Fremdeinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation
Eigenarbeit	Einfluss des sozialen Umfelds
Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen	Informationen und Wissen über Dysarthrie und Dysarthrie-Therapie
	Informationen und Wissen über nicht-logopädische Therapien und Morbus Parkinson
	Organisatorische und therapeutische Rahmenbedingungen für Dysarthrie-Therapie
	Organisatorische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien und medizinische Betreuung
	Therapeutische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien
	Betreuung durch nicht-logopädische Fachpersonen

Als Zwischenschritt wurden vor der Phase der Analyse für das in den vorhergehenden Phasen strukturierte Material fallbezogene thematische Zusammenfassungen erstellt (ebd., S. 111). Dazu fertigten die Autorinnen anhand des codierten Datenmaterials für die Themen der Subkategorien und für jede der befragten Personen Zusammenfassungen an. In der siebten Phase folgte die eigentliche Analyse der Daten (vgl. Kap. 3.3.3) und die Vorbereitung der Ergebnispräsentation (vgl. Kap. 4), wobei die Themen und Subthemen im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses standen (ebd., S. 117).

3.3.3 Analyse der Daten

Aus sechs verschiedenen Auswertungsformen wählten die Autorinnen für die Beantwortung der Forschungsfrage die kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien (Kuckartz, 2018, S. 118 f.). Dafür werden im Forschungsbericht (vgl. Kap. 4) die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse nach den beiden auszuwertenden Hauptkategorien *Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie* und *Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie* zusammenfassend dargestellt. Dabei wird beschrieben, was zu einem Thema alles gesagt wird und dies einer Interpretation zugeführt (ebd.). Die Reihenfolge des Subkategoriensystems wird beibehalten, weil diese bereits sinnvoll erscheint. Die Ergebnisse der induktiv entstandenen Subkategorien werden mit qualitativer Beschreibung dargelegt und mit prototypischen Beispielen illustriert (ebd.).

4 Ergebnisse

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse vorgestellt. Zuerst sollen die drei Befragten und ihr Leben mit Morbus Parkinson kurz porträtiert werden (vgl. Kap. 4.1). Weiter werden die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt. Dies erfolgt entlang der beiden Hauptkategorien *Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie* (vgl. Kap. 4.2) und *Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie* (vgl. Kap. 4.3) unter Präsentation der dazu induktiv entstandenen Subkategorien. Dabei werden zur Illustration ausgewählte Zitate der Befragten angefügt, wobei die Bezeichnungen in Klammern anzeigen, in welchem Interview (z.B. B1/...) und in welchem Turn des Interviews (z.B. .../16) diese in den Transkripten im Anhang VI zu finden sind. An diese Darstellung schliesst jeweils eine Auswertung der Subkategorie mittels einer kurzen zusammenfassenden Interpretation an. Nach den Ergebnissen der beiden Hauptkategorien folgen jeweils Tabellen mit den Ergebnissen aller Subkategorien der jeweiligen Hauptkategorie. Am Schluss des Kapitels wird Stellung zur Forschungsfrage genommen (vgl. Kap. 4.4).

4.1 Portraits der Befragten

4.1.1 Befragter 1

Der Befragte 1 ist 87 Jahre alt. Vor seiner Pensionierung arbeitete er 30 Jahre in derselben Firma als Feinmechaniker. Er berichtet von Gleichgewichtsstörungen seit 15 Jahren. Damals begab er sich selbstinitiiert in ein Spital zur Abklärung, wo aber zu jener Zeit Parkinson noch nicht diagnostiziert wurde. Seine Sprechprobleme sind bei ihm von heute auf morgen aufgetreten (B1/32), nachdem er aufgrund eines Sturzes in ein Spital gebracht wurde (B1/140). Er weiss nicht, ob sie von einem Schlaganfall herührten (B1/142). Während des Interviews zeigt er einen Arztbericht aus dem Jahr 2013, in welchem nach einer Magnetresonanztomographie eine intrakranielle Blutung im Bereich der Basalganglien rechts diagnostiziert wurde. Seit dieser Zeit wird ihm Madopar (L-Dopa mit Decarboxylasehemmer, vgl. Kap. 2.1.3), ein Medikament zur Behandlung von Parkinson, verschrieben (B1/292). Die Diagnose Parkinson wurde bei ihm dann erst im Sommer 2019 gestellt (B1/26). Durch seine Tochter und eine Sozialarbeiterin des Spitals initiiert, erfolgte daraufhin ein Umzug in ein Pflegeheim in eine Stadt der Deutschschweiz (B1/78-84) und seine Wohnung wurde aufgelöst (B1/124-126). Im Winter 2019 stellte der Befragte 1 bei der Krankenkasse den Antrag für eine Dysarthrie-Therapie, die im Frühjahr 2020 bewilligt wurde (B1/214). Seither besucht er einmal wöchentlich die Logopädie in einem Spital nahe bei seinem Wohnort. Dabei lernt er mit einer Sprechtechnik (Klopfen mit dem rechten Finger auf die linke Handfläche) langsamer und verständlicher zu sprechen (B1/172, 196). Zudem geht er einmal wöchentlich für eine halbe Stunde in eine Physiotherapie, welche vor Ort im Pflegeheim stattfindet (B1/64).

Während des Gesprächs ist die Mimik des Befragten 1 ausdrucksstark und nicht eingeschränkt. Die Autorinnen empfinden den Befragten 1 als sehr kommunikativ und lebensfroh. So berichtet er von täglichen Telefonaten mit seiner Freundin in Deutschland und schönen Erinnerungen an Reisen mit dieser und deren Enkelin (B1 130/132).

4.1.2 Befragte 2

Die Befragte 2 ist 65 Jahre alt und wohnt in der Agglomeration einer Stadt in der Deutschschweiz. Sie arbeitete vor ihrer Pensionierung im Verkauf und wurde aufgrund ihrer Parkinsonerkrankung frühzeitig pensioniert (B2/8-10). Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und hat sechs Enkelkinder (B2/12, 120). Sie lebt zusammen mit ihrem Partner, der sie – wo nötig – unterstützt. Aber dennoch möchte sie nicht «*verhätschelt werden*», wie sie selbst sagt (B2/92). Die Diagnose Parkinson wurde über Umwege gestellt. Erst liess sie sich bei einem Chiropraktiker wegen Nackenschmerzen behandeln, was jedoch keinen Erfolg brachte (B2/56). Da sie bei sich auch eine gewisse Verlangsamung und ein Kribbeln im Kopf festgestellt hatte, liess sie sich in der rheumatologischen Praxis untersuchen, in welcher ihre Tochter als MPA arbeitete. Ein befürchteter Hirntumor wurde nicht diagnostiziert (B2/32-34). Allerdings wurde sie an einen Neurologen mit Verdacht auf Parkinson verwiesen, was sich dann im Alter von 49 Jahren bestätigte (B2/30).

Von einer anderen Neurologin wurde die Befragte 2 auf Madopar eingestellt. Dies führte bei ihr zu einer recht schnellen Besserung ihres Zustandes. Nach neun Jahren medikamentöser Behandlung (B2/48) hatte sie jedoch die höchstmögliche Dosierung des Medikaments erreicht und entschied sich dann 2014 für die THS (B2/134), welche ihr wieder neue Lebensqualität schenkte. Ausser im Rahmen einer Rehabilitation nach der THS und zu diagnostischen Zwecken erhielt die Befragte 2 bis heute keine Dysarthrie-Therapie (B2/214-222). Bisher war das nicht nötig, da sie dysarthrische Symptome nur im Zusammenhang mit der Neueinstellung ihres Gerätes der THS erlebt hat und diese mit einer besseren Einstellung der THS aber wieder behoben werden konnten (B2/150, 254). Allerdings berichtet sie von einer selbstbemerkten hohen Stimme am Telefon, die sie nicht willentlich beeinflussen und wieder tiefer ansetzen kann (B2/322-336). Auch die Autorinnen nehmen eine veränderte Sprechweise in einer Sprachnachricht im Vorfeld des Interviews wahr. Im persönlichen Gespräch während des Interviews fällt dies jedoch nicht mehr auf. Ebenso wird eine unauffällige Mimik beobachtet. Weiter nimmt die Befragte 2 einmal wöchentlich Physiotherapie in Anspruch (B2/412, 420) und besucht auch einmal pro Woche das Qi Gong (B2/414-416).

Im Interview kommuniziert sie offen über ihre Ängste und Gefühle im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung. Während des Erzählens über ihre Diagnose stehen ihr – 16 Jahre nach der Diagnose – Tränen in den Augen. Die Interviewerinnen erleben die Befragte 2 als kommunikativ, authentisch und trotz aller Veränderungen, die diese Krankheit mit sich bringt, aktiv im Leben stehend und froh.

4.1.3 Befragter 3

Der Befragte 3 ist 54 Jahre alt. Er ist Unternehmer und im Bereich Leadership und Projektmanagement tätig, wobei er während eines grossen Teils seiner Tätigkeit Schulungen durchführt (B3/6). 2019 erhielt er die Diagnose Parkinson. Dies schockte ihn, vor allem auch seines Alters wegen (B3/36). Er erzählt jedoch nicht allen von seiner Krankheit, da er das Gefühl hat, dass dies die Wahrnehmung von ihm und seinen Fähigkeiten aus der Sicht seiner Kursteilnehmenden verändern könnte (B3/56). Er kämpft täglich gegen seine Erkrankung, will sich nicht von ihr einschränken lassen und fährt immer noch Motorrad und Auto (B3/22). Er muss den «Parki», wie er ihn nennt, kennen, um ihn zu bekämpfen und Widerstand zu leisten (B3/22, 104).

Widerstand leistet der Befragte 3 mit verschiedensten Therapien. Er nimmt täglich eine Tablette Xadago (ein MAO-B-Hemmer, vgl. Kap. 2.1.3). Mehr Tabletten will er denn auch nicht zu sich nehmen (B3/22, 126). Zudem ergänzt er die medikamentöse Therapie mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und pflanzlichen Tropfen (B3/60, 74, 120). Logopädie-Therapie nahm er bisher nicht in Anspruch. Er ist froh, dass sein Sprechen nicht betroffen ist, da dies seinen Beruf prägt (B3/20). Er beschreibt allerdings, dass er «manchmal ein wenig nach Worten ringe», was früher anders war (B3/132). Er mag aber dies nicht einfach dem «Parki» zuschreiben (ebd.). Weiter übte er in neun Sitzungen einer Ergotherapie «wie neu schreiben», da seine Schrift kleiner geworden war (B3/20, 88, 92). Seit kurzem besucht er zudem eine Physiotherapie, um dem Parkinson-Gang entgegenzuwirken (B3/76, 86). Für ihn ist das wertvoll und er musste lange nach einer solchen Therapie suchen, nachdem er sich anfänglich in einer anderen Physiotherapie mit seiner Parkinson-Erkrankung nicht ernstgenommen fühlte (ebd. und B3/78, 80). Ein nicht parkinsonbezogenes Power-Yoga ergänzt die anderen Therapien, wenn er neben seinem beruflichen Engagement Zeit dafür findet (B3/64, 66).

Neben körperlichen Symptomen beschreibt der Befragte 3 seinen «Parki» als «sehr emotionaler Mensch», was er vor allem spürt, wenn es ihm nicht gut geht oder er sich aufregt (B3/50). Er setzt sich dafür ein, dass die Menschen ihm seine Parkinson-Erkrankung nicht ansehen. Nur die eingeweihten Leute bemerken es irgendwann, wie er selbst sagt (B3/60). Im Interview wird er als sehr kommunikativ, offen, authentisch und humorvoll erlebt. Ebenso ist eine starke Auseinandersetzung mit seiner Krankheit und das Suchen nach einem hilfreichen Umgang erkennbar.

4.2 Ergebnisse Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie

4.2.1 Bewältigung dysarthrischer Symptome

Die Befragten beschreiben verschiedene Strategien und Techniken im Umgang mit Sprechschwierigkeiten.

Der Befragte 1, welcher als einziger eine Dysarthrie-Therapie besucht, versucht auch schwierige Wörter auszusprechen (B1/116). Die Befragte 2 stört sich an ihrer höheren Stimme beim Telefonieren nicht, auch wenn sie spürt, dass sie dies nicht selbst beeinflussen kann (B2/334). Der Befragte 3 sagt, er würde bei eventuellen Sprechproblemen beschreiben, was er braucht (B3/172).

Interpretation: Die MP-Betroffenen können dysarthrische Symptome akzeptieren, lassen sich davon kaum einschränken und lernen, damit umzugehen. Der Befragte 1 stellt sich den Schwierigkeiten beim Sprechen und wagt sich auch an für ihn schwer auszusprechende Wörter. Die Befragte 2 merkt, dass sie das Symptom nicht selbst beeinflussen kann. Der Befragte 3 könnte bei allfälligen Sprechproblemen kommunizieren, was ihm hilft.

4.2.2 Dysarthrie-Therapie: Ansichten, Erfahrungen und Motivation

Im Rahmen ihrer Erkrankung sind der Befragte 1 und die Befragte 2 bereits mit Logopädie in Berührung gekommen und berichten im Gespräch von ihren Erfahrungen. Aber auch der Befragte 3 kann sich etwas unter Logopädie bei Sprechschwierigkeiten vorstellen.

Der Befragte 1 wollte etwas tun, damit es mit dem Sprechen besser geht und hat auf den Arzt Druck ausgeübt, um eine logopädische Therapie zu erhalten (B1/190). Er wird seit der Therapie besser verstanden und es ist ihm heute wohler (B1/186). Er sagt dazu: «*Aufs Reden habe ich das Gefühl, es geht mir etwas besser als früher*» (B1/178). Die logopädischen Übungen helfen ihm, doch deren Anwendung im Alltag strengt ihn an, besonders beim Telefonieren (B1/232). Er hätte gerne mehr Logopädie-Therapie, mindestens zweimal pro Woche (B1/236, 238). Bei der Befragten 2 stellte sich beim Vorlesen bei einer Logopädin heraus, dass sie keine Logopädie braucht (B2/342). Der Befragte 3 würde eine Dysarthrie-Therapie in Anspruch nehmen, wenn er merken würde, «*dass der Sprachfluss gehindert ist. Oder die Bewegungen gehindert sind*» (B3/164). Für ihn ist jede Art von Therapie eine Konfrontation mit der Krankheit (B3/178), «*ein Bewusstsein schärfen, von etwas, das nicht funktioniert*» (B3/184). Daher findet er: «*Jede Therapie, die man machen muss, macht man nicht gerne*» (B3/176). Er hat dennoch die Einstellung, wenn eine logopädische Therapie erforderlich ist, «*dann ist es halt notwendig*» (B3/186).

Interpretation: Zwei von drei MP-Betroffenen haben im Verlauf ihrer Erkrankung in unterschiedlichem Ausmass bereits Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie gemacht. Alle Betroffenen haben eine positive Meinung von der Logopädie, erachten eine logopädische Intervention als nützlich und zeigen sich bei

Bedarf motiviert für eine Therapie. Für den Therapieerfolg werden auch Hindernisse überwunden und Anstrengungen in Kauf genommen. Für einen der Betroffenen stellt die Logopädie wie jede Therapieform eine Konfrontation mit der Erkrankung und den damit verbundenen Defiziten dar. Er würde somit eine logopädische Therapie nur machen, wenn sie notwendig ist.

4.2.3 Nicht-logopädische Therapien und Bewegungsangebote: Ansichten, Erfahrungen, Erwartungen und Motivation

Alle Befragten berichten in den Gesprächen von vielfältigen Erfahrungen mit unterschiedlichen Therapien wie Medikamenten, Tiefe Hirnstimulation (THS), Ergo- und Physiotherapie sowie Bewegungsangeboten wie Qi Gong und Yoga.

Der Befragte 1 nimmt seit sechs Jahren Madopar (ein L-Dopa-Medikament) (B1/52, 56). Er weiss nicht, wie er mit den Medikamenten eingestellt ist (B1/286) und sagt: *«Ich nehme sie so, wie sie kommen»* (B1/290). Zudem ist er der Ansicht, *«Bewegung ist immer gut»* (B1/98). Der Befragte 1 besucht einmal pro Woche für eine halbe Stunde die Physiotherapie und betont, dass dies für ihn wenig ist (B1/64, 86). Die Physiotherapie hilft ihm, aufgrund seiner Gleichgewichtsprobleme jedoch nur bedingt, und strengt ihn an (B1/90). Er hätte gerne mehr Therapien, wie z.B. die GIGER MD[®]-Therapiemethode², wofür er sogar bereit wäre, den Wohnort zu wechseln (B1/252, 258). Er wünscht sich eine Therapie, die etwas bringt und auf die Krankheit ausgerichtet ist (B1/264, 272).

Die Neurologin stellte die Befragte 2 nach der Diagnose langsam auf das Medikament Madopar ein, was ihr schnell half (B2/48). Nach neun Jahren wirkten sich die Medikamente jedoch negativ auf die Mimik aus (B2/72). Als sie die Medikamente nicht mehr höher dosieren konnte, unterzog sie sich einer THS-Operation (B2/48). Danach benötigte sie viel weniger Medikamente (B2/188). Heute nimmt sie wieder eine Tablette mehr (B2/522). Zur THS sagt sie heute: *«Also ich sage immer, wenn ich diese Operation nicht gemacht hätte, ich möchte nicht wissen, wie ich dran wäre. Die Operation hat mir also schon wirklich Lebensqualität zurückgegeben»* (B2/80). Bei der Operation ohne Vollnarkose erlebte die Befragte 2, wie mit der Platzierung der Sonde und der Einstellung Lautstärke und Deutlichkeit ihres Sprechens beeinflusst wurden (B2/150). Sie erzählt zudem von vorübergehenden Sprech- und Schluckproblemen im Zusammenhang mit einer Neuprogrammierung des THS-Senders, die sich aber über die THS wieder einstellen liessen (B2/254, 388, 390). Weiter besucht die Befragte 2 ein Qi Gong, das spezifisch auf Morbus Parkinson eingeht und ihr sehr viel bringt (B2/198, 202).

² Therapie mit einem Gerät, mit dem Parkinson-Betroffene auf dem Rücken liegend mit physiotherapeutischen Übungen mit oder ohne Motorunterstützung Bewegungen trainieren können. Dadurch sollen neue neuronale Verbindungen geschaffen und das Gehirn auf neue Bewegungsmuster trainiert werden (vgl. <https://www.parkinson-hotline.com/> und <https://parkinson-hilfe.at/die-giger-md-therapie/>).

Der Befragte 3 sagt zu seiner medikamentösen Therapie: *«Ich nehme zum Beispiel eine Tablette pro Tag und nicht mehr. Ich will auch nicht mehr nehmen»* (B3/24). Er nimmt das Medikament Xadago, ein MAO-B-Hemmer (vgl. Kap. 2.1.3), was für ihn gut passt (B3/126). Er erzählt von einem Kollegen, der *«sieben Tabletten am Tag»* von neurologischen Mitteln nimmt und sagt dazu: *«Das ist unglaublich, das macht dich kaputt»* (B3/122). Daher ist für ihn *«nur neurologische Tabletten nehmen [...] nicht der richtige Weg»* (ebd.). Durch den Hausarzt hat er noch die Einnahme von Vitaminen und ergänzenden Medikamenten auf pflanzlicher Basis entdeckt, die ihm recht gut helfen (B3/60, 120). Weiter macht der Befragte 3 ein nichtparkinsonbezogenes Power-Yoga, weil er es als sehr wichtig erachtet, zum Körper zurückzufinden und mit ihm umzugehen (B3/64). Dabei hat er die Haltung: *«Nützt's nichts, so schadet's nicht»* (B3/94). Vor Kurzem hat er mit Physiotherapie angefangen und findet die Übungen für sich recht wertvoll, weil Anteile der Muskulatur trainiert werden, die bei Parkinson wichtig sind (B3/76, 98, 100). Er kann Physiotherapie und auch Ergotherapie weiterempfehlen (B3/96). In neun Sitzungen Ergotherapie hat er das Rüstzeug erhalten, um selbst üben zu können (B3/92). Er hat keine negativen Erfahrungen mit Therapien gemacht, *«weil ich Therapien gesucht habe, die mir auch ein wenig entsprochen haben»* (B3/118). Seine Motivation für Therapien ist *«Widerstand zu leisten mit allen möglichen Mitteln»* und *«sich so viel wie möglich zu bewegen. Das was der 'Parki' einzuschränken versucht, entsprechend explizit appellieren. Und lernen, auf den Körper hören. Lernen den Körper entsprechend auch verstehen und entsprechend mit dem auch umgehen zu können»* (ebd.).

Interpretation: Alle Befragten nehmen Parkinson-Medikamente ein und besuchen eine Physiotherapie. Mit Physiotherapie haben alle Befragten mehrheitlich positive Erfahrungen gemacht, und sie teilen den Wunsch, dass diese parkinsonspezifisch sein soll. Therapieangebote werden auch gezielt und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt gesucht. Sogar im hohen Alter besteht eine grosse Motivation in der Physiotherapie engagiert dranzubleiben. Zudem erachten alle Bewegung als wichtig, um gegen die Symptome anzugehen und wünschen sich bzw. besuchen eigeninitiativ neben der Physiotherapie weitere Bewegungsangebote. Einer der Befragten berichtet von positiven Erfahrungen mit Ergotherapie, wo er in kurzer Zeit das Rüstzeug zum selbständigen Arbeiten erhalten hat. Der Nutzen der Parkinsonmedikamente wurde von allen bestätigt. Die Einstellung der Befragten gegenüber den Medikamenten ist jedoch sehr unterschiedlich. Während der Befragte 1 die Medikamente sorglos einnimmt, hat der Befragte 3 Bedenken, dass sie ihm schaden. Bei einer Verschlechterung der Symptome sind Betroffene gewillt, neue Therapien wie eine THS auszuprobieren, wenn sie sich davon einen Nutzen versprechen. Eine THS kann sich positiv auf das Sprechen auswirken.

4.2.4 Eigenarbeit

Bei zwei der drei Befragten kommt im Gespräch das Thema therapeutische Eigenarbeit zu Hause auf, ohne dass die Interviewerinnen sie danach gefragt haben.

Nach der Reha trainierte die Befragte 2 *«pickelhart jeden Morgen»* eine halbe Stunde auf dem Home-trainer, was jetzt aber etwas nachgelassen hat (B2/198, 362). Dass sie das nicht mehr regelmässig macht, bezeichnet sie als Fehler (B2/354). Als sie wieder arbeiten gehen musste, fand sie aber, eine halbe Stunde liegt nicht drin (B2/366). Jetzt hat sie wieder begonnen mit dem Hometrainer zu trainieren, wozu sie meint: *«Besser zehn Minuten als gar nicht»* (B2/362). Aus dieser Erfahrung zieht sie den Schluss: *«Und dass es für Ihre Patienten dann eben wichtig ist, dass sie diese Übungen machen, die Sie ihnen zeigen»* (ebd.). Weiter erzählt sie, dass sie mit einer Nachbarin dreimal wöchentlich mit Stöcken walken geht (B2/362). Der Befragte 3 übt auch nach Abschluss der Ergotherapie zu Hause selbständig, indem er Texte von Hand abschreibt (B3/88). Das macht er, *«denn es ist ja in der heutigen Computer-generation gar nicht mehr 'in' von Hand zu schreiben (lacht). Das muss man wie neu üben»* (ebd.). Im Zusammenhang mit der Logopädie führt er aus: *«Aber wenn es notwendig ist, um das wirklich zu üben, dann muss man es machen»* (B3/180). Zum Thema Eigenarbeit meint er: *«Wenn man in so Therapien geht, ist man dann auch gezwungen, das zu machen. Weil im Selbststudium [...] macht man es dann eben doch nicht. Oder nicht gleich konsequent»* (ebd.).

Interpretation: Den MP-Betroffenen ist die Bedeutung des selbständigen Trainierens und regelmässigen Übens von Therapieinhalten bewusst. Auch zeigen sie sich grundsätzlich motiviert, mit eigenständiger Arbeit den Krankheitssymptomen entgegenzuwirken. Ein konsequentes Dranbleiben ohne Zwang ist für sie jedoch teilweise schwierig, vor allem wenn sie noch berufstätig sind.

4.2.5 Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen

Die Befragten erzählen von ihren zwischenmenschlichen und emotionalen Erfahrungen mit Ärztinnen, Therapeutinnen, Pflegefachleuten und anderen nicht-logopädischen Fachpersonen.

Der Befragte 1 sagt auf die Frage nach der Betreuung durch den Hausarzt mit einer wegwerfenden Handbewegung: *«Ach betreut. Hören sie auf»* (B1/282). Auf die Frage, was der Hausarzt macht, antwortet er nur: *«Nix»* (B1/284). Wie bereits in Kapitel 4.2.2 erwähnt, musste er dem Arzt Druck aufsetzen, um Logopädie zu erhalten (B1/190). Der erste Neurologe fuhr die Befragte 2 an und teilte ihr die Diagnose so mit, dass sie wie erschlagen war und weinend aus der Praxis ging (B2/34, 36, 38, 248). Deshalb wollte sie diesen Arzt nicht mehr sehen (B2/50). Auch die dritte Neurologin kommunizierte rüde, als die Befragte 2 sie auf eine Aussage ihrer Stellvertretung ansprach (B2/48). Die stellvertretende und zweite Neurologin freute sich, als sie die Befragte 2 wieder in ihrer Praxis sah. Von dieser Begegnung berichtet die Befragte 2 lachend: *«Und dann bin ich zu ihr gegangen und sie hatte so Freude, als sie mich gesehen hat»* (B2/48). Weiter erzählt die Befragte 2 von zwischenmenschlich positiven Erlebnissen mit einer Pflegefachfrau im Spital nach der THS-Operation sowie mit therapeutischen Fachpersonen in der Reha (B2/82). Diese lehrten sie, *«dass wir auch mal eine Schwäche zulassen dürfen und eben nicht stark sein für die anderen»* (ebd.). Der Befragte 3 erwähnt mehrmals, dass er

sich vom ersten Physiotherapeuten und auch allgemein oft nicht wirklich ernstgenommen fühlt mit seiner Krankheit (B3/78, 80, 82). Dazu führt er aus: «Und das ist übrigens [...] ein Problem, das ich generell habe, dass ich nicht ernstgenommen werde» (B3/78). Von seinem behandelnden Neurologen sagt er hingegen: «Und das ist schon ein guter Typ» (B3/60).

Interpretation: MP-Betroffene fühlen sich teilweise ärztlich ungenügend betreut. Sie fühlen sich oft von Ärztinnen und Therapeutinnen nicht ernstgenommen mit ihrer Krankheit und werden manchmal rüde behandelt. Um sich von jemandem betreuen zu lassen und über ihre Krankheit zu sprechen, braucht es verständnisvolle und einfühlsame Fachpersonen wie Ärztinnen, Pflegefachleute und therapeutische Fachpersonen.

4.2.6 Zusammenfassungen Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie

Nachfolgend werden in zwei Tabellen die Interpretationen der Ergebnisse der Kapitel 4.2.1 bis 4.2.5, nach Subkategorien geordnet, in Stichworten zusammengefasst. In Tabelle 4 werden die Gründe aufgeführt, die für eine Dysarthrie-Therapie sprechen und in Tabelle 5 diejenigen, die dagegensprechen.

Tabelle 4 Innere Beweggründe für eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung)

Subkategorie	Innere Beweggründe für eine Dysarthrie-Therapie
<i>Bewältigung dysarthrischer Symptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbst ein Bewusstsein für dysarthrische Symptome entwickeln • Wahrnehmen, was man braucht und dies kommunizieren können • Sich den Schwierigkeiten beim Sprechen stellen, auch schwierig Auszusprechendes wagen • Bewusstsein, Symptome nicht selbst beeinflussen zu können
<i>Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Meinung über Dysarthrie-Therapie • Positive Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie • Überzeugung vom Nutzen der Dysarthrie-Therapie • Vorhandene Motivation für Dysarthrie-Therapie
<i>Erfahrungen mit nicht-logopädischen Therapien</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Erfahrungen mit nicht-logopädischen Therapien und Bewegungsangeboten bezüglich des Nutzens auf Krankheitssymptome • Wunsch nach weiteren gezielten, parkinsonspezifischen und auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichteten Therapien • Unbedingt Widerstand gegen die Symptome leisten wollen • Neue Therapien ausprobieren • Motivation, unter Anleitung in der Therapie selbständig zu üben
<i>Eigenarbeit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bewusstsein für Nutzen des selbständigen Trainierens und regelmässigen Übens von Therapieinhalten • Motivation, mit eigenständiger Arbeit den Krankheitssymptomen entgegenzuwirken • Therapie-Termine unterstützen ein konsequentes Dranbleiben beim Üben
<i>Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Erfahrungen mit verständnisvollen und einfühlsamen therapeutischen und medizinischen Fachpersonen

Tabelle 5 Innere Beweggründe gegen eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung)

Subkategorie	Innere Beweggründe gegen eine Dysarthrie-Therapie
<i>Bewältigung dysarthrischer Symptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sich nicht an dysarthrischen Symptomen stören • Sich von dysarthrischen Symptomen nicht einschränken lassen • Ohne therapeutische Fachperson mit den Symptomen umgehen lernen
<i>Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Blick auf eigene Defizite und die Konfrontation mit der Erkrankung durch Therapie löst Unbehagen aus • Allgemein ungern Therapien in Anspruch nehmen
<i>Erfahrungen mit nicht-logopädischen Therapien</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Erfahrung mit THS in Bezug aufs Sprechen
<i>Eigenarbeit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsequentes Dranbleiben auch ausserhalb Therapie schwierig
<i>Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Patientenbedürfnisse werden unzureichend gehört und es wird zu wenig darauf eingegangen • Sich mit der Erkrankung durch Fachpersonen nicht ernst genommen fühlen • Rüde Behandlung durch Fachpersonen

4.3 Ergebnisse Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie

4.3.1 Sprechen, Stimme und Kommunikation

Von den Befragten werden verschiedene Verständigungsmittel wie Computer, Internet, E-Mail und (Video-)Telefonie verwendet. Zudem beschreiben sie in den Gesprächen, wie und wann sie schriftlich und mündlich kommunizieren und so ihr Sprechen und ihre Stimme einsetzen.

Der Befragte 1 benützt für die schriftliche Kommunikation seinen Computer und schreibt viele E-Mails (B1/18, 20). Zum mündlichen Kontakt berichtet er, dass er beim Essen mit anderen Bewohnern des Pflegeheims am Tisch sitzt (B1/112). Dazu sagt er lachend: «*Dann wird auch gesprochen, viel über Probleme, die jeder so hat*» (B1/122). Die Befragte 2 besitzt ein Handy, jedoch keinen Computer und hat keinen Zugang zu Internet und E-Mail (B2/16). Sie telefoniert meist ohne Video (B2/24). Dass das Telefonieren für sie sehr wichtig ist, zeigt ihre Aussage: «*Also, wenn ich mich jetzt am Telefon nicht mehr verständigen könnte, das wäre also schlimm*» (B2/402). Demgegenüber benützt der Befragte 3 zur Verständigung auch beruflich alle zur Verfügung stehenden Mittel, d.h. persönliche Kommunikation sowie Kommunikation via audiovisuelle Technik (B3/8, 14). Er sieht bei der Virtualität aber auch Grenzen und bevorzugt den persönlichen Kontakt, vor allem in seinen Schulungen als Dozent für den Erfahrungsaustausch (B3/10). Zum Stellenwert der Sprache bei seiner Arbeit sagt er: «*Weil die Sprache ist mein Job (lacht). Und wenn ich nicht mehr sprechen könnte, hätte ich ein Problem*» (B3/20). Zudem unterrichtet er in mehreren Sprachen, was ihn auch kognitiv fordert (B3/164).

Interpretation: Die mündliche Kommunikation ist für alle – beruflich oder privat – wichtig. Die schriftliche Kommunikation hat nicht für alle MP-Betroffenen den gleichen Stellenwert, vor allem aufgrund ihres Alltages und der beruflichen Tätigkeit. So ist zum Beispiel für die pensionierte Befragte 2 die

mündliche Kommunikation wichtiger als die schriftliche. Die Befragten 1 und 3 benützen sowohl mündliche wie auch schriftliche Kommunikation, wobei beim Befragten 3 aufgrund seines Berufes beides sehr intensiv geschieht.

4.3.2 Selbsteinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation

Alle Befragten äussern sich, wie sie ihr Sprechen und ihre Kommunikation selbst beurteilen.

Der Befragte 1 schätzt sein Sprechen so ein, dass er damit eigentlich keine Probleme hat (B1/16), gut verstanden wird (B1/110) und gelingende Gespräche führen kann (B1/118). Auf die Frage, ob es schon Missverständnisse gab, gibt er zur Antwort: *«Nein. Da habe ich kein Problem gehabt»* (B1/152). Zu seiner Aussprache sagt er: *«Es gibt gewisse Konsonanten, die ein bisschen schwierig sind so auszudrücken, wie zum Beispiel Protokoll (er spricht das Wort stotternd und lacht). Es gibt gewisse Sachen, wo ich mehr Schwierigkeiten habe»* (B1/112). Nach einem Sturz im Bad kam er ins Spital und hatte danach sofort Sprechprobleme (B1/140), wobei diese anfänglich stärker ausgeprägt waren (B1/136). Auf die Frage, was sich beim Sprechen verändert hat, meint er: *«Ich kann nicht mehr so schnell denken»* (B1/154).

Vor der THS-Operation hatte die Befragte 2 Mühe mit der Mimik, was eine Einschränkung bei der Arbeit bedeutete (B2/138). In der Alltagskommunikation geht es ihr gut und sie fühlt sich beim Sprechen nicht eingeschränkt (B2/254, 282). Sie findet ihr Sprechen nicht verlangsamt (B2/302), sagt aber dazu, dass es ein bisschen anstrengender geworden ist (B2/304). Zudem hat sie das Gefühl, dass sich ihr Wesen verändert hat (B2/312) und begründet dies so: *«Ich bin früher so auf die Leute zugegangen. Das fehlt. Da habe ich mich schon ein bisschen verändert»* (B2/304). Weiter ist ihr in letzter Zeit aufgefallen, dass sie manchmal am Telefon eine andere Stimme, eine höhere Stimmlage hat (B2/322, 332). Sie weiss nicht, woran das liegt; möglicherweise ist das Telefonieren etwas anstrengender (B2/322, 330). Auf diese Veränderung wurde sie zwar bisher nicht angesprochen (B2/322, 402), aber *«das merke ich selbst. Aber ich kann es so wie nicht steuern»* (B2/326, 328).

Der Befragte 3 meint: *«Gott sei Dank bin ich noch nicht so weit, dass die Sprache beeinträchtigt ist»* (B3/20). Er findet, dass er mit dem Sprechen im Moment keine Schwierigkeiten hat (B3/132, 140). Es fällt ihm zwar auf, dass er im Gegensatz zu früher ab und zu nach Worten suchen muss, was er aber eher auf sein Älterwerden schiebt und nicht einfach dem Parkinson zuschreibt (B3/132). In den Gesprächen merkt er keinen Unterschied zu vor der Erkrankung (B3/140). Er spricht viel, vor allem beim Unterrichten (ebd.) und denkt: *«Und vielleicht auch dadurch, dass ich es viel mache, ist das jetzt einfach nicht betroffen»* (B3/142). Er sagt aber von sich: *«Ich bin nicht mehr in der Lage mit jemandem wortreich und laut zu streiten»*, auch weil Parkinson sich in der Emotion ausbreitet (B3/50).

Interpretation: Alle befragten MP-Betroffenen taxieren ihr Sprechen selbst. Die Befragten 1 und 2 beschreiben dysarthrische Symptome, fühlen sich aber weder beim Sprechen noch in ihrer Kommunikation eingeschränkt. Die Befragte 2 merkt, dass sie Veränderungen der Stimme nicht selbst beeinflussen kann. Der Befragte 3 schätzt sein Sprechen als nicht beeinträchtigt ein. Zwar sind den Autorinnen beim Transkribieren seines Interviews ein erhöhtes Sprechtempo, Satzabbrüche sowie Laut- und Wortwiederholungen aufgefallen. Diese schränkten jedoch die Kommunikation nicht ein und die Verständlichkeit war gegeben. Alle Betroffenen spüren, wie auch nicht-dysarthrische Symptome (verlangsamtes Denken, nonverbale Kommunikation mit der Mimik und veränderte Emotionen) Einfluss auf ihr Sprechen nehmen können.

4.3.3 Fremdeinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation

Die Befragten berichten davon, wie ihr Umfeld sie versteht und auf ihr Sprechen reagiert.

Seiner Ansicht nach wird der Befragte 1 von anderen Leuten verstanden (B1/162). Am Telefon wird er nur von seiner Freundin, die nicht gut höre, nicht gut verstanden, aber da Dolmetsche jeweils jemand (B1/164). Im Interview antwortet er auf die Frage, ob er verständlich sei: «Also, wenn Sie mich verstehen» (B1/160). Dass sie am Telefon eine höhere Stimme hat, hat der Befragte 2, wie bereits in Kapitel 4.3.2 erwähnt, bisher noch niemand gesagt (B2/402). Und auch ihre Tochter hat nicht das Gefühl, dass sie Probleme beim Sprechen hat und sie gefragt, weshalb zwei Logopädinnen zu Besuch kommen (B2/508, 510). Der Befragte 3 wurde von aussen ebenfalls noch nie aufs Sprechen hingewiesen (B3/142).

Interpretation: Die MP-Betroffenen wurden vom Umfeld entweder noch nie auf ihr Sprechen angesprochen oder dieses bestätigte ihnen, dass sie keine Auffälligkeiten beim Sprechen bemerkt haben. Alle Befragten haben den Eindruck, dass sie gut verstanden werden. Das findet auch der Befragte 1, welcher behandlungsbedürftige dysarthrische Symptome hat. Dies deckt sich mit dem Eindruck der Autorinnen, welchen beim Transkribieren des Gesprächs des Befragten 1 zwar teilweise unverständliche Aussagen auffielen (vgl. Anhang VI.I). Diese konnten aber in der mündlichen Kommunikation in den Kontext eingeordnet und so – wenn auch nicht wörtlich – verstanden werden.

4.3.4 Einfluss des sozialen Umfelds

Die MP-Betroffenen erzählen von Personen in ihrem Umfeld, die sie bei der Bewältigung ihrer Krankheit unterstützen.

Um den Befragten 1 kümmern sich dessen Tochter und die Frau eines verstorbenen Mitbewohners des Pflegeheims. Seine Tochter begleitete ihn ins Spital (B1/24). Die Frau des verstorbenen Mitbewohners fährt ihn aus und geht mit ihm essen, was ihm nach eigener Aussage auch sehr hilft (B1/72). Die Befragte 2 wurde von ihrer Tochter, die als Praxisassistentin bei Rheumatologen arbeitete, bei der Arzt-

suche unterstützt. Sie verwies sie zuerst an die Praxis ihrer Arbeitgeber (B2/32) und suchte später im Internet nach der Neurologin, von welcher sie sich gut betreut fühlte (B2/48). Bereits früher hatte ihr eine Kollegin eine andere Neurologin empfohlen (B2/40, 42). Die Befragte 2 sagt über ihren Partner: *«Er steht voll hinter mir und schaut und macht»* (B2/92). Ihre Tochter begleitete sie auch schon ins Spital (B2/150). Ausserdem begleitete und führte sie eine Kollegin, als sie ohne Medikamente zur THS-Operation ins Spital musste (B2/146). Der Befragte 3 macht im Interview keine Aussagen zum Thema dieser Subkategorie.

Interpretation: Verschiedene Personen im Umfeld der MP-Betroffenen leisten Hilfe bei Spitalbesuchen, Informationsbeschaffung, zu Hause und in der Freizeit. Dadurch unterstützen sie die Betroffenen bei der Bewältigung ihrer Krankheit.

4.3.5 Informationen und Wissen über Dysarthrie und Dysarthrie-Therapie

MP-Betroffene erzählen, wie sie auf Logopädie aufmerksam geworden sind und was sie über eine Dysarthrie-Therapie wissen.

Der Befragte 1 erfuhr im Pflegeheim über Mitbetroffene von der Möglichkeit der Logopädie und erkundigte sich danach (B1/188, 190). Über die Logopädie weiss er, dass sie dazu da ist, um verständlicher zu sprechen und besser verstanden zu werden (B1/196). Für die Befragte 2 war vor der Reha Logopädie kein Thema und sie kam dort zum ersten Mal mit dieser in Berührung (B2/380, 386). Von der Reha weiss sie, dass man in der Logopädie *«laut sprechen musste (...) und auf dem Stuhl sitzen und mit den Füssen stampfen. Und das ABC aufzählen»* (B2/214). Heute hat sie eine Ahnung von Logopädie (B2/398). Der Befragte 3 kennt Logopädie aus der Schule (B3/148, 220) und wurde erst durch die Anfrage für das Interview auf Logopädie bei MP aufmerksam (B3/146). Er erkannte dann beim genaueren Nachdenken den Zusammenhang zwischen MP und der Sprechmuskulatur (B3/146, 148, 162) und hat durch die Anfrage *«die Sensibilisierung erhalten, Logopädie könnte auch einmal ein Thema werden»* (B3/162). Denn in seinem Alter ist es schwierig, MP-Betroffene mit Logopädieerfahrung zu treffen, mit denen ein Austausch stattfinden könnte (B3/152). Den Einfluss von MP auf das Sprechen konnte er in einer Selbsthilfegruppe mit älteren Betroffenen beobachten (B3/144,150): *«Ich merke, dass die Sprache langsamer wird (...), dass man so wie einen eingeschlafenen Gesichtsausdruck bekommt (...), dass das Reden schwerer fällt»* (B3/144). Ihm ist bewusst, dass man frühzeitig mit einem Training der «Sinnesorgane» starten muss (B3/210). Er sagt, sein Glück ist, dass er mit seinem vielen Sprechen die Muskulatur aktiviert und trainiert (ebd). Der Befragte 3 hat auch bereits eine Vorstellung von möglichen logopädischen Übungen (B3/166, 168, 170), sagt jedoch dazu: *«Da seid ihr aber die Spezialisten, ich habe keine Ahnung»* (B3/168). Er fragt im Interview auch nach Erfahrungen der Autorinnen mit Betroffenen und ab wann Logopädie im Krankheitsverlauf ein Thema werden kann (B3/210).

Interpretation: MP-Betroffene erhalten Informationen über Dysarthrie oder Dysarthrie-Therapie in der Vernetzung mit anderen Betroffenen aus ihrer Umgebung, im Rahmen der Behandlung mit einer THS oder indem logopädische Fachpersonen auf sie zugehen. Nur zwei der drei Befragten wussten vor dem Interview, dass Logopädie sich nicht nur mit der Behandlung von Kindern beschäftigt. Dass diesbezüglich ein Informationsbedürfnis besteht, zeigt die Nachfrage des Befragten 3, ab wann Logopädie bei MP ein Thema werden kann. Das Thema Logopädie bei Erwachsenen und Parkinson wird folglich von aussen an sie herangetragen.

4.3.6 Informationen und Wissen über nicht-logopädische Therapien und Morbus Parkinson

Die Betroffenen erzählen, wie sie sich über andere Therapien und MP informieren.

Der Befragte 1 bestellte sich im Internet eine Broschüre über die GIGER MD®-Therapie (B1/262). Die Befragte 2 konsultierte Bücher (B2/488, 490). Der Befragte 3 recherchierte nach der Diagnose mit Google. Dabei besteht aus seiner Sicht die Gefahr, dass man auch *«einen Haufen Seich»* mitbekommt, Dinge, die man *«gar nicht hören»* will (B3/44).

Interpretation: Auch ausserhalb von ärztlichen Sprechstunden besorgen sich Betroffene Informationen über ihre Erkrankung oder bestehende Therapiemöglichkeiten. Als Informationsquellen werden Bücher, im Internet bestellte Broschüren und Google genutzt. Dabei werden die im Internet gefundenen Informationen kritisch beurteilt und als teilweise nicht hilfreich eingeschätzt.

4.3.7 Organisatorische und therapeutische Rahmenbedingungen für Dysarthrie-Therapie

Die Befragten äussern sich zu verschiedenen Rahmenbedingungen, innerhalb derer Dysarthrie-Therapie stattfinden kann.

Der Befragte 1 besucht als einziger der Stichprobe eine Dysarthrie-Therapie. Er wartete allerdings ein halbes Jahr auf die Kostengutsprache der Krankenkasse (B1/214). Erst der zweite Antrag wurde bewilligt, jedoch befristet. Er weiss nicht, ob die Therapie danach weiterhin zugesprochen wird (ebd.). Ein Fahrdienst vom Rotkreuz bringt ihn an den Therapieort (B1/222), welchen er, wie die Therapeutin auch, nicht frei wählen konnte (B1/218). Ihn stört, dass er Druck für eine Bewilligung machen musste und nicht früher mit der Therapie beginnen konnte (B1/206-212). Er hat zurzeit einmal in der Woche Dysarthrie-Therapie und würde nach Möglichkeit gerne mehrmals gehen, mindestens zweimal (B1/228, 236, 238). Gegen eine Dysarthrie-Therapie spricht für ihn nichts (B1/206). Die Befragte 2 würde bei Bedarf gerne nahe bei ihrem Wohnort und einmal in der Woche die Logopädie-Therapie besuchen (B2/408). Der noch berufstätige Befragte 3 findet es in Bezug auf eine Dysarthrie-Therapie *«eben schon gut, wenn man an einen Ort hingehet, wo man gezwungen wird das zu machen, und wenn es nur einmal in der Woche ist»* (B3/180). Er fügt jedoch an: *«Aber eben, wenn man sonst schon X-Termine hat, all diese Termine irgendwie hineinzuschieben, ist nicht so einfach»* (B3/182).

Interpretation: Auf die organisatorischen Rahmenbedingungen wie Kostengutsprache der Krankenkassen und Ort der Logopädie-Therapie haben Betroffene nur bedingt Einfluss. Das Einfordern einer Kostengutsprache kann einen langen Atem und Hartnäckigkeit erfordern. Eine der Betroffenen wünscht sich eine wohnortnahe Behandlung. Um die Erreichbarkeit von Logopädie zu gewährleisten, werden bei Bedarf kostengünstige Fahrdienste genutzt. Die gewünschte Therapie-Frequenz hängt z.B. von der Ausprägung der dysarthrischen Symptome oder den zeitlichen Ressourcen bei ausgeübter Berufstätigkeit ab.

4.3.8 Organisatorische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien und medizinische Betreuung

Zu organisatorischen Faktoren anderer Therapien und medizinischer Betreuung, wie z.B. personelle Organisation in den Institutionen sowie zeitliche Ressourcen und Aufwand der Betroffenen, äussern sich die Befragten wie folgt:

Aus dem Interview des Befragten 1 ergeben sich keine Aussagen zu dieser Subkategorie. Die Befragte 2 geht alle vier Monate ins Spital zur Untersuchung, in welchem ihr die THS eingesetzt wurde (B2/184). Dabei missfällt ihr, wie auch ihr bekannten Mitpatientinnen, dass die untersuchenden Assistenzärztinnen und Oberärztinnen jedes Mal wechseln, was sie schon beanstandete (B2/264, 266, 274). Sie sagt dazu: «*Das ist so mühsam*» (B2/266). Sie denkt, dass sie jedoch dorthin muss und nicht an einen anderen Ort gehen kann, weil sie dort operiert wurde (B2/278). Weiter stören sie bei Untersuchungen zum Gedächtnis im Spital die anderen Patientinnen im Zimmer, die mithören und zuschauen, während sie sich konzentrieren muss (B2/432, 434, 448). Nahe ihrem Wohnort besucht die Befragte 2 einmal wöchentlich eine Physiotherapie und Qi Gong, was für sie «*auf alle Fälle*» zeitlich machbar ist (B2/414-424). Hingegen findet der Befragte 3 beruflich bedingt nicht immer Zeit für den Power-Yogakurs, den er aber sonst gerne besucht (B2/64-66).

Interpretation: Für neurologische Untersuchungen werden gleichbleibende Ansprechpersonen und Ärztinnen gewünscht. Auch die räumlichen Verhältnisse im Spital sind nicht immer ideal. So ist mehr Privatsphäre für am Krankenhausbett durchgeführte Untersuchungen erstrebenswert. Früherkrankte und noch im Beruf stehende Betroffene können aufgrund ihrer zeitlichen Ressourcen nicht immer alle Therapie- und Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen, die sie gerne möchten.

4.3.9 Therapeutische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien

Die drei Befragten nehmen alle Physiotherapie in Anspruch. Auch von einer Ergotherapie ist die Rede. Es werden unter anderem Aussagen zu Therapiefrequenz sowie -inhalten gemacht.

Der Befragte 1 besucht einmal pro Woche für eine halbe Stunde die Physiotherapie und betont, dass dies für ihn wenig ist (B1/64, 86). Auch die Befragte 2 sucht seit langem regelmässig einmal pro Woche

die Physiotherapie an ihrem Wohnort auf (B2/414, 420). In der Reha wurde sie in der Physiotherapie erst in Stationen eingeführt, welche sie dann unter Beobachtung einer Therapeutin selbst durchlaufen konnte und dabei auch korrigiert wurde (B2/206-208). Der Befragte 3 suchte lange eine für ihn passende Physiotherapie, in welcher dafür gesorgt wird, dass die Muskulatur intakt bleibt (B3/76).

Interpretation: Die MP-Betroffenen besuchen regelmässig mindestens einmal pro Woche Physiotherapie und wünschen sich teilweise eine höhere Frequenz. Die angeleitete Eigenarbeit in der Physiotherapie scheint für die Befragte 2 als Setting in Ordnung zu sein, denn sie äussert sich dazu weder positiv noch negativ.

4.3.10 Betreuung durch nicht-logopädische Fachpersonen

Vor, während und nach der Diagnosestellung kommen MP-Betroffene mit verschiedenen Ärztinnen, Therapeutinnen sowie medizinischen und anderen Fachpersonen in Kontakt. Betroffene bewerten die fachliche Qualität der Betreuung unterschiedlich.

Der Befragte 1 berichtet von etlichen Ärzten, bei denen er bereits in Behandlung war (B1/24, 286, 292, 302). Seine Gleichgewichtsstörungen wurden erst als parkinson-untypisch beurteilt (B1/24). Heute betreut ihn eine Neurologin. Sie und der Hausarzt des Befragten 1 dosieren sein Medikament unterschiedlich, worauf er meint: *«Ich weiss jetzt gar nicht, wie ich eingestellt bin»* (B1/286). Der Befragte 1 findet, es gibt heute wenig Ärzte, die sich mit Parkinson genau auskennen (B1/274), auch sein Hausarzt macht *«nix»* (B1/284). Und er meint lachend, der Heimarzt *«hat ja keine Ahnung von Parkinson»* (B1/102). Der verschreibt ihm nicht noch mehr Physiotherapie (ebd.). Der Physiotherapeut macht seine Arbeit *«schon richtig und gut»* (B1/92). Dennoch sagt er: *«Aber es könnte mehr bringen»* (ebd.). Während eines Spitalaufenthalts half ihm eine Fachfrau des Spitals (gemeint: Sozialarbeiterin) ein Wohnheim suchen (B1/82, 84).

Als die Befragte 2 merkte, dass bei ihr etwas nicht stimmt, ging sie *«von Pontius zu Pilatus»* (B2/32). So untersuchte sie ein Rheumatologe eingehend und schloss einen Hirntumor aus (ebd.). Dieser verwies sie dann an einen Neurologen, welcher die Diagnose Parkinson stellte (B2/34, 36). Der nach der Diagnose aufgesuchte Naturheilarzt riet ihr, keine Medikamente zu nehmen und nach 10 Jahren zu beurteilen, ob sie Parkinson hat (B2/38). Zum Naturarzt meint sie: *«Ich habe jetzt einfach einen schlechten erwischt»* (B2/246). Sie suchte daraufhin eine weitere Neurologin auf und blieb dann bei ihr (B2/42, 48). Diese Neurologin riet ihr zur THS und wies sie weiter für ausführlichere Informationen zur Operation (B2/74). Die Befragte 2 fühlte sich nach zwei eingehenden Gesprächen mit einer Fachperson, die sie dann während der Operation betreute, über die Risiken der THS-Operation gut aufgeklärt (B2/150, 160). Bei einem Termin zur Wiedereinstellung der THS berichtete die Befragte 2 von Schluckproblemen, wobei man eine Logopädin hinzuziehen wollte, was dann aber nicht mehr nötig war (B2/254, 340, 348). Eine Berufsberaterin in der Reha beschrieb laut der Befragten 2 ihre berufliche Tätigkeit

erstaunlich gut: «Man hätte meinen können, sie arbeite im X» (B2/224). Bei einem Gedächtnistest fühlte die Befragte 2 sich «letztes Mal voll gelehrt» (B2/432), da ihr zuerst drei Zahlen gesagt wurden, die nach dem rückwärts Nachsprechen von verschiedenen drei- bis fünfstelligen Zahlenreihen aus dem Gedächtnis hätten wiedergegeben werden sollen, was ihr aber am Anfang des Tests nicht mitgeteilt wurde.

Der Befragte 3 fand vor Kurzem einen Hausarzt, der zwar auf wissenschaftlicher und schulmedizinischer Basis, aber auch «extrem viel mit Naturprodukten arbeitet und Ergänzungsprodukten. Und durch ihn habe ich gemerkt, dass ich sehr viel machen kann» (B3/60). In einer Physiotherapie zeigte man dem Befragten 3 einige Übungen und liess ihn darauf in einem Fitnessraum alleine trainieren. Dazu meint der Befragte 3: «Für das muss ich nicht in eine Physiotherapie gehen. Dann kann ich ein Fitness-Abonnement lösen und selber trainieren gehen. Ich habe nicht ein Kraftproblem oder ein Ausdauerproblem, sondern ich will die Bewegungen trainieren. Und da brauche ich jemanden, der das mit mir macht. Und ich habe lange suchen müssen, bis ich jemanden gefunden habe, der das wirklich so macht» (B3/80).

Interpretation: Alle Befragten fanden nicht auf Anhieb die von ihnen erhoffte ärztliche oder therapeutische Begleitung. Sie wechselten diese teils auch selbstinitiiert, um für sich spezifisch nach anderer Betreuung und Therapie zu suchen, was länger dauern kann. Das zeigt, dass Betroffene selbst eine klare Vorstellung von ihrer Behandlung haben, die Fachpersonen kennen sollten. Die Befragten schätzen Fachpersonen, welche die persönliche Situation und ihre Bedürfnisse kompetent erfassen und darauf eingehen. Die Fachpersonen sollen sich mit MP auskennen und ihnen die darauf ausgerichtete Behandlung zukommen lassen. Weiter ist dem Befragten 3 eine gute Anleitung bei einer Therapie wichtig und die Befragte 2 wünscht sich bei Tests Transparenz. Zudem hebt die Befragte 2 besonders die ausführliche Aufklärung über die THS positiv hervor und wie sich die beratende Fachperson viel Zeit nahm.

4.3.11 Zusammenfassungen Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie

In den beiden nachfolgenden Tabellen werden die Interpretationen der Ergebnisse der Kapitel 4.3.1 bis 4.3.10, nach Subkategorien geordnet, in Stichworten zusammengefasst. Tabelle 6 zeigt die Rahmenbedingungen, welche für eine Dysarthrie-Therapie sprechen und Tabelle 7 diejenigen, die dagegensprechen.

Tabelle 6 Äussere Rahmenbedingungen für eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung)

Subkategorie	Äussere Rahmenbedingungen für eine Dysarthrie-Therapie
<i>Sprechen, Stimme, Kommunikation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Stellenwert der mündlichen Kommunikation • Viele verschiedene Kommunikationsanlässe, beruflich und privat
<i>Selbsteinschätzung dysarthrischer Symptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dysarthrische Symptome bemerken und beschreiben können • Veränderungen der Stimme nicht selbst beeinflussen können

	<ul style="list-style-type: none"> • Spüren, dass auch nicht-dysarthrische Symptome das Sprechen beeinflussen können
<i>Fremdeinschätzung dysarthrischer Symptome</i>	<i>Die Auswertung dieser Subkategorie ergab keinen Grund, welcher für eine Dysarthrie-Therapie spricht.</i>
<i>Soziales Umfeld</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Personen aus dem Umfeld leisten konkrete Hilfe für die Betroffenen
<i>Informationen und Wissen über Dysarthrie-Therapie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bereits vorhandenes Wissen über Logopädie • Informationen zu Dysarthrie-Therapie durch andere Fachpersonen erhalten • Aktives Aufsuchen von Betroffenen durch logopädische Fachpersonen • Informationen erhalten durch Vernetzung mit anderen Betroffenen • Bedürfnis, mehr Informationen über Logopädie zu erhalten
<i>Informationen und Wissen über nicht-logopädische Therapien</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen über die Erkrankung und Therapiemöglichkeiten auch ausserhalb von ärztlichen Sprechstunden beschaffen • Benützen von verschiedenen Informationsquellen wie Bücher, Broschüren und Internet
<i>Org. und therapeutische Rahmenbedingungen für Dysarthrie-Therapie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Logopädie nahe beim Wohnort und gut erreichbar • Nutzung kostengünstiger Fahrdienste • Therapiefrequenz angepasst auf Ausprägung der dysarthrischen Symptome oder zeitliche Ressourcen
<i>Org. Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien und medizinische Betreuung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichbleibende Ansprechpersonen • Genügend zeitliche Ressourcen seitens der Betroffenen, um Therapie in Anspruch zu nehmen
<i>Therapeutische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige (Physio-)Therapie • Frequenz mindestens einmal wöchentlich • Angeleitete Eigenarbeit
<i>Betreuung durch nicht-logopädische Fachpersonen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstinitiierte Suche nach spezifischer therapeutischer Betreuung • Klare Vorstellung von der Behandlung haben • Fachpersonen, die sich mit Morbus Parkinson auskennen und die Behandlung darauf ausrichten • Fachpersonen, welche die persönliche Situation erfassen, Bedürfnisse der Betroffenen kennen und darauf eingehen • Gute Aufklärung über die Therapiemassnahmen

Tabelle 7 Äussere Rahmenbedingungen gegen eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung)

Subkategorie	Äussere Rahmenbedingungen gegen eine Dysarthrie-Therapie
<i>Sprechen, Stimme, Kommunikation</i>	<i>Die Auswertung dieser Subkategorie ergab keinen Grund, welcher gegen eine Dysarthrie-Therapie spricht.</i>
<i>Selbsteinschätzung dysarthrischer Symptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Das eigene Sprechen als nicht beeinträchtigt einschätzen • Sich trotz dysarthrischer Symptome beim Sprechen und in der Kommunikation nicht eingeschränkt fühlen

<i>Fremdeinschätzung dysarthrischer Symptome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vom Umfeld nicht auf verändertes Sprechen oder erschwerte Kommunikation angesprochen werden • Vom Umfeld trotz dysarthrischer Symptome gut verstanden werden
<i>Soziales Umfeld</i>	<i>Die Auswertung dieser Subkategorie ergab keinen Grund, welcher gegen eine Dysarthrie-Therapie spricht.</i>
<i>Informationen und Wissen über Dysarthrie-Therapie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen und Informationen über Dysarthrie und Logopädie erst im Verlauf der Erkrankung erlangen
<i>Informationen und Wissen über nicht-logopädische Therapien</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kritische Beurteilung von im Internet gefundenen Informationen • Informationen aus dem Internet werden als teilweise nicht hilfreich eingeschätzt
<i>Org. und therapeutische Rahmenbedingungen für Dysarthrie-Therapie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kostengutsprache der Krankenkassen: geringer Einfluss darauf, allenfalls langes Warten und Hartnäckigkeit nötig • Ort der Logopädie nur bedingt wählbar
<i>Org. Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien und medizinische Betreuung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Berufstätigkeit schränkt zeitliche Ressourcen ein, um Therapie in Anspruch zu nehmen • Fehlende Privatsphäre und keine idealen räumlichen Verhältnisse in Testsituationen
<i>Therapeutische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien</i>	<i>Die Auswertung dieser Subkategorie ergab keinen Grund, keine Dysarthrie-Therapie in Anspruch zu nehmen.</i>
<i>Betreuung durch nicht-logopädische Fachpersonen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Suche nach parkinsonspezifischer therapeutischer Begleitung nötig • Fachpersonen, die sich nicht mit Morbus Parkinson auskennen und die Behandlung nicht darauf ausrichten • Fehlende oder ungenügende Anleitung in der Therapie • Fehlende Transparenz bei Tests

4.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Ziel dieser Untersuchung ist die Erforschung der Gründe, welche aus Patientensicht für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie sprechen. Nachdem die Ergebnisse vorliegen, sollen sie hier in Bezug auf die dieser Arbeit zugrundeliegenden beiden Fragestellungen interpretiert werden, wobei gleichzeitig die Beantwortung der Fragen erfolgt.

4.4.1 Was spricht aus Patientensicht für die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?

Sowohl viele innere Beweggründe wie auch mehrere äussere Rahmenbedingungen spielen eine wichtige Rolle für die Motivation und den Entscheid von Patientinnen, eine Dysarthrie-Therapie in Anspruch zu nehmen. Zentral erscheint, dass die Betroffenen ein Bewusstsein für dysarthrische Symptome entwickeln und diese (frühzeitig) bemerken. Die Therapiebedürftigkeit muss von den Betroffenen akzeptiert werden, um die Bereitschaft für eine Behandlung dysarthrischer Symptome zu entwickeln. Positive Erfahrungen mit logopädischen und anderen Therapien sowie mit Fachpersonen und der Wille,

Widerstand gegen die Symptome zu leisten, können zum Wunsch nach einer Dysarthrie-Therapie beitragen. Weiter bestimmen ein hoher Stellenwert der mündlichen Kommunikation und das Bewusstsein, dysarthrische Symptome nicht selbst beeinflussen zu können, den Entscheid für eine Dysarthrie-Therapie. Wichtig ist auch ein leichter Zugang zu Informationen über Logopädie, eine gute Erreichbarkeit der Therapie und genügend zeitliche Ressourcen der Betroffenen. Zudem wünschen sich die Betroffenen verständnisvolle Fachpersonen, die sich mit Parkinson auskennen und die Behandlung entsprechend ausrichten sowie eine angeleitete Eigenarbeit in der Therapie.

4.4.2 Was spricht aus Patientensicht gegen die Inanspruchnahme einer Dysarthrie-Therapie?

Den Entscheid von Parkinson-Betroffenen, keine logopädische Therapie zu besuchen, beeinflussen ebenfalls verschiedene innere Beweggründe und äussere Rahmenbedingungen. So spielt es eine wichtige Rolle, wenn sie sich nicht an dysarthrischen Symptomen stören, von diesen nicht einschränken lassen oder sich in der Kommunikation nicht eingeschränkt fühlen und ohne therapeutische Fachperson damit umzugehen lernen. Schlechte Erfahrungen mit Fachpersonen können sich ebenfalls negativ auf einen Therapieentscheid auswirken, wenn diese ungenügend auf Patientenbedürfnisse eingehen und ihre Erkrankung nicht ernst nehmen. Werden die Betroffenen trotz dysarthrischer Symptome vom Umfeld gut verstanden und nicht auf das veränderte Sprechen angesprochen, fühlen sie sich nicht veranlasst, eine Dysarthrie-Therapie aufzusuchen. Auch erlangen die Betroffenen oft erst im Verlauf der Erkrankung Wissen und Informationen über Dysarthrie und Logopädie. Teilweise müssen sie für eine ärztliche Verordnung einer Dysarthrie-Therapie und für eine Kostengutsprache durch Krankenkassen kämpfen, was einen frühen Therapiebeginn ungünstig beeinflusst.

5 Diskussion

Die im Kapitel 4.4 beschriebenen Antworten auf die Forschungsfrage werden unter 5.1 diskutiert und in den aktuellen Forschungsstand (vgl. Kap. 2) eingeordnet. Gleichzeitig werden daraus resultierende Praxis-Empfehlungen für die Betreuung von MP-Betroffenen abgeleitet, welche danach in einer Tabelle am Kapitelende zusammengefasst dargestellt werden. Im Kapitel 5.2 folgt ein Rückblick auf den Forschungsprozess, wobei das Vorgehen diskutiert und kritisch hinterfragt wird.

5.1 Diskussion der Ergebnisse mit Handlungsempfehlungen für die Praxis

Aus allen Interviews kam das von Ramig et al. (2018) beschriebene Schlüsselement für Lebensqualität, nämlich gehört und verstanden zu werden, hervor (S. 150; vgl. Kap. 2.2.3). Altersunabhängig spielt bei allen Befragten die mündliche Kommunikation beruflich und privat eine wichtige Rolle. Auch im hohen Alter wie beim Befragten 1 sollten Betroffene daher weder bei der behandelnden Ärzteschaft um eine Verordnung noch bei Krankenkassen um eine Kostengutsprache kämpfen müssen. Dies umso mehr, als die Dysarthrie-Therapie beim Befragten 1 Wirkung zeigt und mit einer intensiven logopädi-

schen Behandlung eine «signifikante Verbesserung der Dysarthrie» bei IPS-Betroffenen erreicht werden kann (DGN, 2018, S. 3; vgl. Kap. 2.2.5). Der Befragte 1 wünscht sich denn auch eine höhere Therapiefrequenz. Hier sehen die Autorinnen Handlungsbedarf. Mit mehr interdisziplinärem Austausch von Seiten der Logopädie, logopädischen Informationsschreiben sowie angebotenen Weiterbildungen wären die beteiligten Fachpersonen und Krankenkassen besser über die Wichtigkeit einer intensiven dysarthrischen Behandlung von MP-Betroffenen informiert. Diese Massnahmen könnten den MP-Betroffenen den Zugang zu einer Dysarthrie-Therapie erleichtern.

Für den in der Literatur geforderten frühen Therapiebeginn bei einer Parkinson-Dysarthrie ist deren Früherkennung nötig (Nebel & Vogel, 2017, S. 116 f.; Ramig et al., 2018, S. 150; vgl. Kap. 2.2.4 und 2.2.5). Eine realistische Selbsteinschätzung der Sprechfähigkeit wäre dabei hilfreich, was bei einer Parkinson-Dysarthrie jedoch nicht immer gelingt (Ramig et al., 2018, S. 149; vgl. Kap. 2.2.2). Nur die Befragte 2 berichtet, dass sie bei sich ohne Rückmeldungen aus dem Umfeld eine veränderte Tonlage ihrer Stimme am Telefon feststellt. Ansonsten könnte eine Fremdeinschätzung aus dem sozialen Umfeld helfen, die mangelhafte Selbsteinschätzung der Betroffenen aufzuwiegen. Erstaunlicherweise wurde aber nicht einmal der Befragte 1 mit einer behandlungsbedürftigen Dysarthrie von aussen auf sein verändertes Sprechen hingewiesen. Es ist gut vorstellbar, dass das Umfeld aus Rücksicht die Betroffenen nicht auf Sprechprobleme hinweist. Es könnte aber auch sein, dass sich die Personen im Umfeld der Betroffenen selbst langsam an das veränderte Sprechen gewöhnen, es so nicht bemerken und Sprechstörungen darum erst spät zum Thema werden. Hilfreich könnte daher die Fremdeinschätzung von Fachpersonen sein, die zwar nahe an den Betroffenen sind, aber dennoch mehr Abstand als das enge Umfeld haben, um solche Veränderungen zu bemerken. Aus der vorliegenden Befragung geht hervor, dass Ärztinnen, Physiotherapeutinnen und Pflegefachpersonen vor der Logopädie mit Parkinson-Betroffenen in Kontakt kommen. Eine Handlungsempfehlung könnte auch hier das Schulen und Sensibilisieren dieser Fachpersonen sein, damit sie Sprechstörungen frühzeitig wahrnehmen. An dieser Stelle soll die Idee der von Schneider (2021) befragten Neurologen aufgegriffen werden, welche die Entwicklung eines Routine-Screenings vorschlugen (S. 35). Damit könnten die oben genannten Fachpersonen die von Dysarthrie betroffenen Parkinsonpatientinnen frühzeitig erfassen und rechtzeitig der logopädischen Behandlung zuführen.

Fehlende frühzeitige Information der Betroffenen kann ein rechtzeitiges Inanspruchnehmen einer Dysarthrie-Therapie verhindern. Zwei der Befragten kamen erst nach langjährigem Verlauf ihrer Erkrankung mit Logopädie in Kontakt. Auch der Befragte 3 wurde erst durch die Interviewanfrage nach mehr als zwei Jahren Erkrankungsdauer darauf aufmerksam gemacht, dass Logopädie bei Erwachsenen und bei Parkinson ein Thema sein könnte. Eine frühzeitige Information über Logopädie, nämlich bei der Diagnosestellung und vor Auftreten erster dysarthrischer Symptome, wurde denn auch in GB von Betroffenen und Angehörigen gefordert (Miller et al., 2011, S. 184; vgl. Kap. 2.3.4). Das Informationsbe-

dürfnis und die Aufklärung über Therapiemöglichkeiten waren in AT ebenfalls ein Thema (Stein et al., 2012, S. 250). Dieser Wunsch der MP-Betroffenen nach Informationen wurde auch mit der vorliegenden Befragung festgestellt. Einerseits spricht die Bereitschaft zahlreicher MP-Betroffener an Interviews teilzunehmen für einen solchen Bedarf. Andererseits nutzte der Befragte 3 das Gespräch mit den Autorinnen, um sich Wissen über die Parkinson-Dysarthrie zu beschaffen. Dies zeigt, dass logopädische Angebote an die Betroffenen herangetragen werden müssen, was die erwähnte Studie aus GB bestätigt (Miller et al., 2011, S. 185; vgl. Kap. 2.3.3). Wenn an MP erkrankte Personen das Angebot der Logopädie bei MP nicht kennen und sie von aussen nicht darauf angesprochen werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, selbständig im Internet oder in der Literatur Informationen darüber einzuholen. Denn dies tun die drei Befragten zum Beispiel für Physiotherapie oder Parkinson generell. Das alles verdeutlicht die Forderung nach mehr interdisziplinärem Austausch und Zusammenarbeit, die auch schon Binder et al. (2018) gestellt haben, um Betroffene besser mit Begleittherapien zu versorgen (S. 712; vgl. Kap. 2.3.3). Dabei sollten nach Ansicht der Autorinnen nicht-logopädische Disziplinen auch über die Evidenz der Dysarthrie-Therapie informiert werden, damit Betroffene dahingehend beraten werden können. Denn der Nutzen einer Therapie zur Reduktion der Symptome ist ein wichtiger Wunsch der Befragten und würde die Therapiemotivation vermutlich steigern. Eine weitere Möglichkeit der frühzeitigen Information wäre das Organisieren regelmässiger Informationsanlässe für neudiagnostizierte Parkinson-Betroffene. Dabei könnten die Ärzteschaft und therapeutische Fachpersonen aus den Disziplinen der Physio-, Ergo- und Logopädie-Therapie ihr Gebiet mit den spezifischen Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Gleichzeitig würde dies sowohl den interdisziplinären Austausch als auch die Zusammenarbeit fördern. Auch Parkinson-Betroffene mit Therapieerfahrung und Selbsthilfegruppen-Leitende könnten dabei zu Wort kommen. Dies würde die Vernetzung unter den Parkinson-Betroffenen und die Aufklärung bezüglich Therapieangeboten verbessern.

In der Befragung kommt zudem der Wunsch nach einer parkinsonspezifischen Behandlung und dem Ernstnehmen der Grunderkrankung deutlich zum Ausdruck. Die Befragten berichten von teils mangelhaft über das Krankheitsbild Parkinson informierten Fachpersonen, was zu einer aus Betroffenenansicht ungenügenden Behandlung ihrer Symptome führt. Auch Ebersbach (2018) bestätigt: «Die aktivierende Therapie bei Parkinson setzt ein Verständnis der teilweise einzigartigen Besonderheiten dieses Krankheitsbildes voraus» (S. 33). Um MP-Betroffenen in der Dysarthrie-Therapie gerecht zu werden, sollen logopädische Fachpersonen mit der Grunderkrankung und den daraus resultierenden Besonderheiten von MP vertraut sein und Weiterbildungen absolvieren, z.B. zur LSVT® LOUD-Therapeutin.

Letztlich spielen bei den Betroffenen auch ihre teils begrenzten zeitlichen Ressourcen eine Rolle beim Entscheid für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie, vor allem bei bestehender Berufstätigkeit. Dem könnte in der Praxis mit dem Angebot von Teletherapien begegnet werden. Die eingesparten Anfahrtswege könnten die zeitlichen Ressourcen der MP-Betroffenen schonen. Für die LSVT® LOUD-Methode

gibt es dazu bereits Evidenz, wonach sie mit Teletherapie ebenso wirksam ist wie bei einer 'Face-to-Face' Therapie (Bülte & Schnitker, 2017, S. 116).

Tabelle 8 Probleme aus der Praxis und Handlungsempfehlungen für die Praxis (eigene Darstellung)

Probleme aus der Praxis	Handlungsempfehlungen zur Problemlösung
<ul style="list-style-type: none"> – Fehlende Verordnung von Dysarthrie-Therapie – Schwierigkeiten beim Einholen von Kostengutsprachen 	<ul style="list-style-type: none"> – Von der Logopädie verfasste Informationsschreiben oder Weiterbildungen für beteiligte Fachpersonen über die Bedeutung einer intensiven dysarthrischen Behandlung von MP-Betroffenen
<ul style="list-style-type: none"> – Fehlende Früherkennung der rigid-hypokineticen Dysarthrie – Mangelnde Selbst- und Fremdeinschätzung des Sprechens von MP-Betroffenen – Bedarf nach frühem Therapiebeginn 	<ul style="list-style-type: none"> – Schulung und Sensibilisierung von Ärztinnen, Physiotherapeutinnen und Pflegefachpersonen zur Früherkennung von dysarthrischen Symptomen – Entwicklung eines Screenings für die genannten Fachpersonen, um MP-Betroffene frühzeitig der Logopädie zu überweisen
<ul style="list-style-type: none"> – Fehlende frühzeitige Information von MP-Betroffenen über Logopädie 	<ul style="list-style-type: none"> – Verstärkung des interdisziplinären Austauschs zwischen betreuenden Fachpersonen bei MP und Logopädie – Aufklärung der MP-Betroffenen über die Evidenz der Dysarthrie-Therapie – Organisation von Infoanlässen für neudiagnostizierte MP-Betroffene unter Mitwirkung aller aktivierenden Therapiefachpersonen, Betroffenen mit Therapie-Erfahrung und Selbsthilfegruppen zwecks Vernetzung und verbessertem Informationsfluss bezüglich Therapien bzw. Logopädie
<ul style="list-style-type: none"> – Bedarf nach parkinsonspezifischer Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> – Weiterbildung logopädischer Fachpersonen zu Besonderheiten der Grunderkrankung von MP und Einbezug dieses Wissens in das therapeutische Handeln – Weiterbildung zur LSVT® LOUD-Trainerin
<ul style="list-style-type: none"> – Knappe zeitliche Ressourcen von berufstätigen Betroffenen 	<ul style="list-style-type: none"> – Ausbau des Angebots mit Teletherapie

5.2 Kritische Diskussion des Forschungsprozesses

Auf die Anfrage bei mehreren Institutionen im Vorfeld der Interviews stiessen die Autorinnen auf viele interessierte Parkinson-Betroffene. Dies machte das grosse Bedürfnis sichtbar, über die Erkrankung zu sprechen und mit Logopädinnen in Kontakt zu kommen. Da aus Kapazitätsgründen nur eine beschränkte Anzahl an Interviews durchgeführt wurden, konnten zahlreiche Interessierte nicht berücksichtigt werden. Durch zu viele gleichzeitige Anfragen der Autorinnen wurde zudem bei einigen Neurologinnen und Logopädinnen ein unnötiger Aufwand verursacht.

Rückblickend bedauern die Autorinnen, bei der Auswahl der Betroffenen ohne Dysarthrie-Therapie eine bestehende Sprechstörung nicht als Einschlusskriterium vorausgesetzt zu haben. Diese Betroffenen hätten besser über Gründe sprechen können, was sie an einer Dysarthrie-Therapie hindert, als

Personen ohne Therapie und ohne Sprechstörung. Möglicherweise hätte dies zu aussagekräftigeren Beiträgen für die Beantwortung der Forschungsfrage geführt.

Leider war die Zeit zu knapp, um noch mehr Betroffene oder auch Personen aus deren Umfeld zu befragen. Die Transkription der Interviews mit teilweise von Dysarthrie betroffenen Personen und die Auswertung des Datenmaterials erwies sich als zeitintensiv, weshalb sich die Autorinnen entschieden, keine weiteren Interviews durchzuführen.

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde darauf geachtet, weder geschlossene noch suggestive Fragen zu stellen. Dies konnte während der Interviewdurchführung jedoch nicht konsequent umgesetzt werden. Insbesondere beim Nachfragen gelang es nicht immer, geschlossene Fragen zu vermeiden. Die Antworten auf solche Fragen wurden aber besonders kritisch hinterfragt und konnten oftmals nicht für die Auswertung codiert werden. Nur eindeutige und klare Aussagen waren verwertbar. Da die Interviewerinnen angehende Logopädinnen sind, kann zudem eine Verfälschung durch sozial-erwünschte Antworten nicht ausgeschlossen werden (Misocho, 2019, S. 19).

Bei der Datenanalyse zeigte sich der Wunsch der Autorinnen, dass die Aussagen der Betroffenen die durch die Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse bestätigen. Daher lag eine Schwierigkeit darin, für die Meinungen und Aussagen der Betroffenen offen zu bleiben und die Interpretationen nicht auf eigene Hypothesen und Ansichten anzupassen.

Schliesslich wurde auf eine kommunikative Validierung, ein 'member checking', verzichtet (vgl. Misocho, 2019, S. 253; Kuckartz, 2018, S. 218). Die Zeit war zu knapp, um eine Rückmeldung der Forschungsteilnehmenden zu den Ergebnissen der Datenanalyse in Kapitel 4.2 und 4.3 einzuholen und so die Gültigkeit der erhobenen Daten zu überprüfen (ebd.).

Die Datenauswertung wurde zwar systematisch und regelgeleitet durchgeführt, womit eine prozedurale Validierung erfolgte (Misocho, 2019, S. 255). Diese Arbeit erhebt jedoch aufgrund der geringen Anzahl von befragten Personen keinen Anspruch auf Gültigkeit für die Gesamtheit der an MP erkrankten Personen. Eine «Verallgemeinerung und Übertragbarkeit der Ergebnisse» (ebd., S. 255 f.) ist daher nur beschränkt möglich.

6 Fazit mit Ausblick

Die in der vorliegenden Arbeit erforschte Patientenperspektive zeigt eine hohe Motivation der MP-Betroffenen, für sie wirksame Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Leider wird insbesondere die Logopädie als anerkannt präventives und unterstützendes Angebot bei MP-Betroffenen oft erst spät eingesetzt. Das Wissen über das Vorhandensein und die Wirksamkeit einer logopädischen Behandlung muss frühzeitig und aktiv an Betroffene herangetragen werden, z.B. durch nicht-logopädische medizi-

nische Fachpersonen, welche früher in die Behandlung bei MP involviert sind. Diese sollten über Logopädie und deren Nutzen für MP-Betroffene gut informiert sein, um sie bei Bedarf darauf aufmerksam machen zu können. Logopädische Fachpersonen könnten zudem mit verstärkter interdisziplinärer Zusammenarbeit die anderen behandelnden Fachpersonen für Sprechstörungen bei MP sensibilisieren. Das Organisieren von Informationsanlässen für neudiagnostizierte MP-Betroffene oder ein für nicht-logopädische Fachpersonen im Alltag leicht einzusetzendes Dysarthrie-Screening könnten diese Bemühungen konkret unterstützen. Denn insbesondere MP-Betroffene sind auf eine gute Fremdeinschätzung ihres Sprechens angewiesen, um frühzeitig eine Dysarthrie-Therapie beanspruchen zu können. Betroffene könnten dabei präventiv in ihrer kommunikativen und so auch sozialen Teilhabe unterstützt werden. Besonders für berufstätige Frühbetroffene ist dies zentral.

Eine weiterführende Arbeit könnte in einer quantitativen Befragung untersuchen, ob die unter Kapitel 4.4 aufgeführten Ergebnisse für die Population der MP-Betroffenen in der Schweiz zutreffen und um eine umfassendere Perspektive zu erheben. Zudem wäre auch die Sicht von logopädischen Fachpersonen von Interesse, wobei analog zur Studie von Haid und Isele (2012) die heutige logopädische Versorgungslage Parkinson-Betroffener in der Schweiz eruiert werden könnte, um allfällige Lücken festzustellen. Ebenfalls überprüfenswert wäre, wie die in Kapitel 5.1 vorgeschlagene Handlungsempfehlung für eine intensivere interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Verbesserung der Versorgung mit Dysarthrie-Therapie (vgl. Kap. 2.3.3) ausgestaltet werden könnte. Gegenstand einer zukünftigen Arbeit könnte auch die bereits erwähnte Entwicklung eines Dysarthrie-Screenings sein, welches hilft, Sprechstörungen auch von nicht-logopädischen Fachpersonen erfassen zu lassen und somit frühzeitig entsprechend darauf reagieren zu können. Letztlich bleibt auch die Frage offen, nach welchen Kriterien Krankenkassen Dysarthrie-Therapien bei MP-Betroffenen bewilligen.

Gehört und verstanden werden ist essenziell für die Lebensqualität, auch von Menschen mit MP. Daher würden sich die Autorinnen freuen, wenn durch die vorliegende Arbeit der Zugang zur Dysarthrie-Therapie für viele der 15'000 Parkinson-Betroffenen in der Schweiz etwas erleichtert wird, sodass sich die Frage erübrigt: 'Was hat Parkinson mit Logopädie zu tun?'.

7 Literaturverzeichnis

- Benecke, P. & Penner, H. (2017). Klinik, Pathophysiologie und Therapie des Morbus Parkinson. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 125-139). Stuttgart: Georg Thieme.
- Binder, S., Groppa, S., Woitalla, D., Müller, T., Wellach, I., Klucken, J., Eggers, C., Liersch, S. & Amelung, V.E. (2018). Patientenperspektive auf die Versorgungssituation im Krankheitsbild Morbus Parkinson in Deutschland – eine Querschnittserhebung. *Aktuelle Neurologie*, 45(10), 703-713. <https://doi.org/10.1055/a-0624-1671>
- Bülte, D & Schnitker, R. (2017). Methoden der Diagnostik und Evaluation der Dysarthrie des Morbus Parkinson. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 101-112). Stuttgart: Georg Thieme.
- Ceballos-Baumann, A.O. (2018). Parkinson-Syndrome: Klinik, Medikamente und neurochirurgische Therapie. In A.O. Ceballos-Baumann & G. Ebersbach (Hrsg.), *Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen* (3., aktualisierte Aufl., S. 11-31). Stuttgart: Georg Thieme.
- Ceballos-Baumann, A. O., Schroeteler, F. E., Fietzek, U. M. & Ziegler, K. (2018). Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen. *Nervenheilkunde*, 4, 264-271.
- Ceballos-Baumann, A. (2020). Idiopathisches Parkinson-Syndrom (IPS). In P. Berlit (Hrsg.), *Klinische Neurologie* (4. Aufl., S. 1293-1323). Berlin: Springer.
- Deuschl, G. (2017). Klinik, Pathophysiologie und Therapie des Morbus Parkinson. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 18-28). Stuttgart: Georg Thieme.
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie (2016). *Idiopathisches Parkinson-Syndrom. Entwicklungsstufe: S3. Langversion. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie*. Verfügbar unter: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-010k_S3_Parkinson_Syndrome_Idiopathisch_2016-06-abgelaufen.pdf
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie (2018). *Neurogene Sprechstörungen (Dysarthrien). S1 Leitlinie. Leitlinien für Diagnostik und Therapie der Neurologie*. Verfügbar unter: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-103l_S1_Neurogene_Sprechstoerungen_2018-08-verlaengert.pdf
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie (2021). *Parkinson-Diagnose mittels Hautbiopsie könnte schon Jahre vor der eigentlichen Erkrankung Aufschluss geben*. Verfügbar unter: <https://dgn.org/presse/pressemitteilungen/parkinson-diagnose-mittels-hautbiopsie-koennte-schon-jahre-vor-der-eigentlichen-erkrankung-aufschluss-geben/>
- Ebersbach, G. (2016). Aktuelle Parkinson-Therapie zwischen Leitlinien und Individualisierung. *DNP – Der Neurologe & Psychiater*, 17(2), 36-42.
- Ebersbach, G. (2018). Grundlagen der aktivierenden Therapien. In A.O. Ceballos-Baumann & G. Ebersbach (Hrsg.), *Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen* (3., aktualisierte Aufl., S. 32-37). Stuttgart: Georg Thieme.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Elstner, F. & Volkmann, J. (2021). «Dann zitter ich halt». *Leben Trotz Parkinson. Symptome, Behandlung, Perspektiven*. München: Piper.
- Frieg, H. (2021). Technikgestützte Dysarthrietherapie bei Morbus Parkinson am Beispiel der App «Sprechen!». *Sprache Stimme Gehör*, 45(1), 35-37.

- Gillivan-Murphy, P., Miller, N. & Carding, P. (2019). Voice treatment in Parkinson's disease: patient perspectives. *Research and Reviews in Parkinsonism*, 9(1), 29-42.
<https://doi.org/10.2147/JPRLS.S180183>
- Haid, A. & Isele, E. (2012). *Auswertungen Kurzfassung ausgewählter Ergebnisse. Erfassung der logopädischen Versorgungslage von erwachsenen Patientinnen und Patienten aus Sicht praktizierender Logopädinnen und Logopäden in der Deutschschweiz*. Verfügbar unter:
https://www.shlr.ch/fileadmin/documents/PDF_Forschung_abgeschl_Projekte/2012/-Schlussbericht_Versorgungslage.pdf
- Hertrich, I. & Ackermann, H. (2017). Dysarthrie des Parkinson-Syndroms – klinische Befunde, instrumentelle Daten. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 56-75). Stuttgart: Georg Thieme.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lauer, N. & Schrey-Dern, D. (2017). Vorwort der Herausgeberinnen. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 5). Stuttgart: Georg Thieme.
- Mallien, G. & Ebersbach, G. (2018). Aktivierende Therapie bei atypischen Parkinson-Syndromen. In A.O. Ceballos-Baumann & G. Ebersbach (Hrsg.), *Aktivierende Therapien bei Parkinson-Syndromen* (3., aktualisierte Aufl., S. 117-123). Stuttgart: Georg Thieme.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Miller, N., Noble, E., Jones, D., Deane, K.H.O., & Gibb, C. (2011). Survey of speech and language therapy provision for people with Parkinson's disease in the United Kingdom: patients' and carers' perspectives. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 46(2), 179-188.
<https://doi.org/10.3109/13682822.2010.484850>
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin: De Gruyter.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Freiburg i.B.: Lambertus.
- Möller, B. & Reiff, J. (2017). Auswirkungen des Morbus Parkinson auf die Lebensqualität von Patienten und Angehörigen. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 39-53). Stuttgart: Georg Thieme.
- Nebel, A. & Vogel, M. (2017). Methoden der Dysarthrietherapie: Literaturüberblick. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson. Forum Logopädie* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 113-124). Stuttgart: Georg Thieme.
- Österreichischer Patientenbericht (2007). 1. *Österreichischer Patientenbericht Parkinson 2007. Bedürfnisse – Interessen – Wünsche – Anliegen*. Verfügbar unter: http://www.patientenbericht.at/files/ergebnisse/Ergebnisse_Parkinson_Patientenbericht.pdf
- Österreichischer PatientenDialog (2009). *PatientenDialog Parkinson. Patienten und Ärzte im Gespräch*. Verfügbar unter: http://www.patientenbericht.at/files/Patientendialog_Parkinson.pdf
- Parkinson Schweiz (2015). *Parkinsonkrankheit*. Verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson>

- Ramig, L., Fox, C. & Brauer, T. (2018). Morbus Parkinson – Sprechstörung und logopädische Therapie. *Sprache Stimme Gehör*, 42(3), 149-150.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schindelmeiser, J. (2016). *Neurologie für Sprachtherapeuten* (3., überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.
- Schneider, A. (2021). *Sprechstörungen bei Parkinson in neurologischen Sprechstunden – eine Befragung von Neurologen*. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/record/4892641#.YSz03N9CSUk>
- Schubert, A. (2011). *Dysarthrie Diagnostik Therapie Beratung* (3. überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Skodda, S. (2015). Die Dysarthrie des Morbus Parkinson: Klinische Präsentation, pathophysiologische und diagnostische Aspekte. *Sprache Stimme Gehör*, 39(4), 182–186.
- Skodda, S. (2020). Die Dysarthrie des Morbus Parkinson. *Sprache Stimme Gehör*, 44(1), 5-6.
- Stein, K.V., Dorner, T.E., Rieder, A. (2012). Erhebung der Patientenperspektive bei chronischer Krankheit: Diskussion des Instruments «Österreichischer Patientenbericht». *Das Gesundheitswesen*, 74(4), 250-256.
- Thümler, R. & Thümler, B. (2016). *Parkinson – Über 200 Experten-Antworten auf die wichtigsten Fragen* (4. Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Waldthaler, J. & Timmermann, L. (2019). Neues zu Diagnostik und Therapie des idiopathischen Parkinson-Syndroms. *Fortschritte der Neurologie Psychiatrie*, 87(8), 445-461. <http://dx.doi.org/10.1055/a-0952-8075>
- Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie verstehen – untersuchen – behandeln*. Forum Logopädie. Stuttgart: Georg Thieme.
- Ziegler, W. (2017). Physiologie und zentralnervöse Organisation des Sprechens und deren Veränderungen unter Morbus Parkinson. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson*. Forum Logopädie (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 76-91). Stuttgart: Georg Thieme.

8 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 0 Wortwolke, eigene Darstellung erstellt mit <https://www.wortwolken.com>.....Titelblatt
- Abbildung 1 Ablaufschema inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100) 24

9 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1 Kardinalsymptome des Morbus Parkinson (eigene Darstellung) 5
- Tabelle 2 Symptome der rigid-hypokinetischen Dysarthrie (eigene Darstellung) 10
- Tabelle 3 Ausdifferenziertes Kategoriensystem für Datenanalyse (eigene Darstellung)..... 26
- Tabelle 4 Innere Beweggründe für eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung) 34
- Tabelle 5 Innere Beweggründe gegen eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung) 35
- Tabelle 6 Äussere Rahmenbedingungen für eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung)..... 42

Tabelle 7 Äussere Rahmenbedingungen gegen eine Dysarthrie-Therapie (eigene Darstellung)	43
Tabelle 8 Probleme aus der Praxis und Handlungsempfehlungen für die Praxis (eigene Darstellung)	48

10 Anhang

I E-Mail-Korrespondenz	I
I.I E-Mail an neurologische Fachpersonen	I
I.II E-Mail an logopädische Fachpersonen.....	I
I.III E-Mail an Leiter/innen Selbsthilfegruppen.....	II
II Infoblatt Patientenbefragung.....	III
III Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen	IV
IV Begleitbrief für die Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen	V
V Interviewleitfaden	VI
VI Transkripte Interviews	X
VI.I Transkript Befragter 1.....	X
VI.II Transkript Befragte 2	XXIII
VI.III Transkript Befragter 3.....	XLVII
VII Kategoriensysteme	LXIV
VII.I Hauptkategorien.....	LXIV
VII.II Subkategorien.....	LXVIII

I E-Mail-Korrespondenz

I.I E-Mail an neurologische Fachpersonen

Betreff: Bachelorarbeit zu Dysarthrie bei Morbus Parkinson / Patientenbefragung

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* (Anrede individuell)

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen im Alter von 47 und 49 Jahren im Abschlussjahr an der Zürcher Hochschule für Heilpädagogik HfH. In unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit Sprechstörungen bei Morbus Parkinson. Uns interessiert, was aus Sicht der Betroffenen für oder gegen eine Sprech- und Stimmtherapie spricht.

Deshalb sind wir auf der Suche nach MP-Betroffenen, die sich uns für ein ca. 1-stündiges Gespräch zur Verfügung stellen.

Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie in Ihrer Sprechstunde MP-Betroffenen auf unser Anliegen hinweisen und das beigelegte Infoblatt mit unseren Kontaktdaten mitgeben könnten.

Dürfen wir Sie um eine kurze Rückmeldung bitten, damit wir wissen, ob Sie unser Vorhaben unterstützen?

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Debora Fischer und Karin Hess

E-Mail: fischer.debora@learnhfh.ch oder hess.karin@learnhfh.ch

Telefon: 079 478 62 95 (Debora Fischer) oder 078 614 69 81 (Karin Hess)

I.II E-Mail an logopädische Fachpersonen

Betreff: Bachelorarbeit zu Dysarthrie bei Morbus Parkinson / Patientenbefragung

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* (Anrede individuell)

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen im Alter von 47 und 49 Jahren im Abschlussjahr an der Zürcher Hochschule für Heilpädagogik HfH. In unserer Bachelorarbeit befassen wir uns mit Sprechstörungen bei Morbus Parkinson. Uns interessiert, was aus Sicht der Betroffenen für oder gegen eine Sprech- und Stimmtherapie spricht.

Deshalb sind wir auf der Suche nach MP-Betroffenen, die sich uns für ein ca. 1-stündiges Gespräch zur Verfügung stellen.

Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie in Ihrer Therapie MP-Betroffenen auf unser Anliegen hinweisen und das beigelegte Infoblatt mit unseren Kontaktdaten mitgeben könnten.

Dürfen wir Sie um eine kurze Rückmeldung bitten, damit wir wissen, ob Sie unser Vorhaben unterstützen?

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Debora Fischer und Karin Hess

E-Mail: fischer.debora@learnhfh.ch oder hess.karin@learnhfh.ch

Telefon: 079 478 62 95 (Debora Fischer) oder 078 614 69 81 (Karin Hess)

I.III E-Mail an Leiter/innen Selbsthilfegruppen

Betreff: Abschlussarbeit zu Morbus Parkinson / Befragung von Betroffenen

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* (Anrede individuell)

1 Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen im Alter von 47 und 49 Jahren an der Zürcher Hochschule für Heilpädagogik HfH. In unserer Abschlussarbeit befassen wir uns mit Morbus Parkinson und dem Sprechen im Alltag. Uns interessiert, was aus Sicht der Betroffenen für oder gegen eine Sprech- und Stimmtherapie spricht.

Deshalb sind wir auf der Suche nach MP-Betroffenen, die sich uns für ein ca. 1-stündiges Gespräch zur Verfügung stellen.

Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie in Ihrer Selbsthilfegruppe auf unser Anliegen hinweisen und MP-Betroffenen das beigelegte Infoblatt mit unseren Kontaktdaten weiterleiten könnten. Gerne senden wir Ihnen bei Bedarf das Infoblatt auch ausgedruckt per Post zu.

Dürfen wir Sie um eine kurze Rückmeldung bitten, damit wir wissen, ob Sie unser Vorhaben unterstützen?

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand aus Ihrer Selbsthilfegruppe bei uns melden würde. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe alles Gute und viele schöne gemeinsame Momente.

Freundliche Grüsse

Debora Fischer und Karin Hess

E-Mail: fischer.debora@learnhfh.ch oder hess.karin@learnhfh.ch

Telefon: 079 478 62 95 (Debora Fischer) oder 078 614 69 81 (Karin Hess)

II Infoblatt Patientenbefragung

Forschungsprojekt Studiengang Logopädie

Wir suchen Sie!

Denn nur Sie haben die Antworten auf unsere Fragen!

Sie leben in ihrem Alltag mit der Diagnose Morbus Parkinson. Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen (Debora Fischer, 49 Jahre und Karin Hess, 47 Jahre) im Abschlussjahr. Unsere Bachelorarbeit schreiben wir über **Morbus Parkinson** und das **Sprechen im Alltag**.

Als MP-Betroffene/r können Sie uns bei unserer Arbeit äusserst wertvoll unterstützen!

Wir führen eine Befragung zum Thema Sprechen, Stimme und Therapien bei Morbus Parkinson durch. In einem **ca. 1-stündigen Gespräch** mit Ihnen möchten wir gerne Ihre Erfahrungen und Sichtweisen kennenlernen.

Eine Vorbereitung ihrerseits ist nicht nötig! Was Sie über das Thema erzählen möchten, reicht bereits.

Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben vertraulich behandelt und in unserer Arbeit anonymisiert. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Über einen Anruf, WhatsApp/SMS oder eine kurze E-Mail freuen wir uns sehr. Danach werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um allfällige Fragen zu beantworten und das Organisatorische zu klären.

Freundlich grüssen Sie

Debora Fischer und Karin Hess

Kontakt:

E-Mail: fischer.debora@learnhfh.ch oder hess.karin@learnhfh.ch

Telefon: 079 478 62 95 (Debora Fischer) oder 078 614 69 81 (Karin Hess)

III Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen

Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen

Für unsere Bachelorarbeit im Studienfach Logopädie führen wir Interviews durch. Die aus diesen Gesprächen gewonnenen Informationen bilden den Kern unserer Arbeit.

Sie haben sich freundlicherweise bereit erklärt, mit uns über „Ihren“ Morbus Parkinson und das Sprechen im Alltag zu reden. Damit wir Ihre Aussagen vollständig und unverfälscht erfassen können, sind wir darauf angewiesen, das Gespräch aufzuzeichnen. Wir erstellen anschliessend ein schriftliches Gesprächsprotokoll, in welchem selbstverständlich alle Angaben zu Ihrer Person anonymisiert werden.

Die Aufnahmen werden weder veröffentlicht noch öffentlich zugänglich gemacht. Nur wir zwei Studentinnen, die prüfende Dozentin und die Expertin haben Einblick. Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht. Sofort nach Abnahme der Arbeit werden die Aufnahmen unwiderruflich gelöscht.

Hiermit bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, während des Gesprächs mit Ihnen Audio- und Videoaufnahmen zu obgenanntem Zweck erstellen zu dürfen.

Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen und die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Debora Fischer & Karin Hess

Studierende Logopädie an der HfH Zürich

Ich bin mit der Erstellung und Verwendung von Video- und Audioaufnahmen während des Interviews für die Bachelorarbeit unter den oben genannten Bedingungen einverstanden.

Name, Vorname: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

IV Begleitbrief für die Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen

Anrede
Herr/Frau
Firma
Strasse und Hausnummer
PLZ und Ort

Zürich, 04. Oktober 2021

Sehr geehrte/r

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Interview mit uns bereit erklärt haben.

Wie anlässlich unseres Telefonats besprochen, benötigen wir Ihr Einverständnis für die Aufzeichnung des Gesprächs. Beiliegend finden Sie daher eine Einverständniserklärung für Audio- und Videoaufnahmen. Wir bitten Sie, uns den Talon unterschrieben vor dem Gespräch zurückzusenden. Ein frankiertes Antwortcouvert haben wir beigelegt.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Wir freuen uns auf das Interview mit Ihnen und sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben.

Sollten in der Zwischenzeit noch Fragen bei Ihnen auftauchen, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit.

Freundlichen Grüsse

Debora Fischer und Karin Hess

Kontakt:

E-Mail: fischer.debora@learnhfh.ch oder hess.karin@learnhfh.ch

Telefon: 079 478 62 95 (Debora Fischer) oder 078 614 69 81 (Karin Hess)

V Interviewleitfaden

Eröffnung/Informationsphase

- Voraussetzungen: allfällige Lärmquellen möglichst eliminieren. Anordnung Stühle an einem Tisch über Eck. Aufnahmegerät positionieren, Uhr zur Zeitkontrolle sowie – falls erschwerte Verständlichkeit - Papier und Stift bereitlegen.
- Begrüssung
- Dank für Interviewbereitschaft: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen.
- Informieren der Befragten zu den Zielen des Interviews/der Studie: Das Ziel unserer Arbeit ist es herauszufinden, wie es Morbus MP-Betroffenen allgemein sowie in Bezug auf das Sprechen geht und welche Erfahrungen sie mit verschiedenen Therapien gemacht haben. Als angehende Logopädinnen richten wir üblicherweise unsere Sicht bei den Patienten auf unser Fachgebiet Sprache, Sprechen und Stimme aus. Mit unserer Studie möchten wir nun Morbus MP-Betroffene als Ganzes, in ihrer gesamten Situation erfassen und erfahren, wie allfällige Sprechproblemen darin eingebettet sind. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu erfahren, wie Sie mit Morbus Parkinson leben und mit möglichen Sprechproblemen in Ihrem Alltag insgesamt umgehen.
- Zeiträumen klären: Wir erwarten, dass das Gespräch maximal eine Stunde dauert.
- Informationen zum Datenschutz und zur Aufzeichnung des Gesprächs: Selbstverständlich behandeln wir alles, was Sie uns sagen und alle Daten vertraulich. Wir werden das Gespräch aufzeichnen und danach ein anonymisiertes Protokoll erstellen, welches uns zur Auswertung dient. Vielen Dank für die Einverständniserklärung, die Sie uns bereits unterschrieben per Post zurückgesandt haben.
- Für angenehme, offene und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre sorgen: Wir haben ein paar Leitfragen vorbereitet. Bitte erzählen Sie uns dazu einfach, was Ihnen spontan in den Sinn kommt. Alles ist interessant und wichtig für uns. Sie erzählen uns aus Ihrem persönlichen Leben. Daher gibt es keine «falschen» Antworten. Wenn Sie mich oder eine Frage nicht verstehen, fragen Sie bitte sofort nach.
- Kommunikation: Haben Sie noch Fragen zum Vorgehen? Wenn Sie bereit sind, schalten wir nun das Aufnahmegerät ein. Heute ist der X.X.X. Es ist X.X Uhr. Anwesend sind ...

Allgemeine Infos erfragen: Zu Beginn haben wir noch ein paar allgemeine Fragen:

- Welches ist Ihr Geburtsdatum?
- Was ist/war Ihre berufliche Tätigkeit?
- Welche Verständigungsmittel nutzen Sie (E-Mail, Telefon, Skype, Chat)?
- Wann wurde bei Ihnen die Diagnose Morbus Parkinson gestellt? In welchem Jahr und Monat?
- Haben Sie bereits Logopädie? Wenn ja, seit wann?

Hauptteil mit Leitfragen	Stichworte/Themen, die in der Erzählung vorkommen sollten, sonst nachfragen	Konkrete Fragen, obligatorisch mit vorgegebener Formulierung stellen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen, zum Thema zurückbringen oder wenn wenig erzählt wird
<p>Warm-up/ Einstiegsfrage</p> <p>Man sagt, jeder hat seinen eigenen Morbus Parkinson. Können Sie uns erzählen, wie es sich bei Ihnen zeigt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Verlauf – Symptome 		<p>Können Sie uns erzählen, welche Symptome Sie bei sich festgestellt haben?</p> <p>Welche Funktionen haben sich an Ihrem Körper verändert?</p>
<p>Morbus Parkinson allgemein:</p> <p>Die Diagnose Parkinson stellt einen Einschnitt im Leben dar. Wie geht es Ihnen mit der Erkrankung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Herausforderungen – Einschränkungen – Emotionen 	<ul style="list-style-type: none"> – Welche Gefühle löst die Erkrankung bei Ihnen aus? – Welche Symptome oder Veränderungen bestimmen Ihr Leben am meisten, seit Sie Parkinson haben? 	<p>Können Sie noch von weiteren Situationen erzählen?</p>
<p>Therapien allgemein</p> <p>Es gibt für die Behandlung von Parkinson neben den Medikamenten noch andere Therapiemethoden. Können Sie uns erzählen, welche Erfahrungen Sie mit Therapien gemacht haben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Erfahrungen mit Therapien – Einstellung gegenüber Therapien – Persönliche Priorisierung von Therapien 	<ul style="list-style-type: none"> – Wie ist es Ihnen dabei ergangen? – Wie haben sich die Therapien auf Ihren Alltag ausgewirkt? – Gibt es Therapien, die Sie unbedingt weiterempfehlen würden? Warum? – Gibt es Therapien, von denen Sie abraten würden? Weshalb? 	<p>Ihre Ausführungen sind sehr interessant. Wie ist es denn konkret mit...? Können Sie uns ein Beispiel nennen?</p> <p>Können Sie uns noch von einer weiteren Therapie erzählen?</p>

<p>Sprechen, Stimme, Kommunikation</p> <p>Uns interessiert, wie es Ihnen mit dem Sprechen und Ihrer Stimme im Alltag geht. Wenn Sie an einen gewöhnlichen Wochentag denken, wie geht es Ihnen in Situationen, in denen Sie auf das Sprechen und Ihre Stimme angewiesen sind?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Stellenwert von Sprechen, Stimme, Kommunikation – Kommunikationsanlässe – Selbsteinschätzung zum Sprechen und der eigenen Stimme – Wissen über Dysarthrie 	<ul style="list-style-type: none"> – Wenn Sie an Gespräche oder Ihr Sprechen vor Ihrer Erkrankung und heute denken, gibt es da Unterschiede? Wenn ja, was hat sich verändert? – Wenn nein, wurden Sie von anderen Personen schon auf Ihr Sprechen oder Ihre Stimme angesprochen? – Was wissen Sie über den Einfluss von Parkinson auf das Sprechen und die Stimme? 	<p>Gibt es da noch weitere Gesprächssituationen/Verständigungsmittel?</p> <p>Können Sie uns dazu ein Beispiel erzählen?</p>
<p>Logopädie (mit Therapieerfahrung)</p> <p>Sie haben uns erzählt, dass Sie bereits Logopädie-Therapie gehabt haben. Können Sie uns erzählen, wie es Ihnen dabei ergangen ist?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Erfahrungen mit Logopädie – Einstellung gegenüber Logopädie – Rahmenbedingungen, Gründe, Voraussetzungen für logopädische Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> – Wie hat sich die Logopädie-Therapie auf Ihr Sprechen und Ihre Stimme im Alltag ausgewirkt? – Wie oder von wem haben sie von der Möglichkeit der Logopädie erfahren? – Was hat dazu beigetragen, dass Sie sich für eine Logopädie-Therapie entschieden haben? – Gab es auch Gründe, die gegen eine Logopädie-Therapie gesprochen hätten? Wenn ja, welche? 	<p>Würden Sie Logopädie weiterempfehlen? Weshalb?</p> <p>Möchten Sie noch etwas ergänzen?</p> <p>Möchten Sie noch weitere konkrete Beispiele nennen?</p>

<p>Logopädie (ohne Therapieerfahrung)</p> <p>Logopädie-Therapie kommt bei MP-Betroffenen zum Einsatz, falls es Probleme mit der Stimme und dem Sprechen gibt. Uns wurde gesagt, dass Logopädie bei vielen MP-Betroffenen unbekannt ist oder sie noch nie damit in Berührung gekommen sind. Wie ist das bei Ihnen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Rahmenbedingungen, Gründe, Voraussetzungen für logopädische Therapie – Wissen über Logopädie – Einstellung gegenüber Logopädie 	<ul style="list-style-type: none"> – Kennen Sie jemanden, der bereits Logopädie erhalten hat? Falls ja: Was wurde Ihnen dazu berichtet? – Fühlen Sie sich ausreichend über Logopädie informiert? Falls nein: Wie möchten Sie darüber informiert werden? – Was müsste für Sie gegeben sein, damit Sie Logopädie in Anspruch nehmen würden? – Was würde Sie von einer Logopädie-Therapie abhalten? 	<p>Können Sie uns erzählen, was genau gesagt wurde?</p> <p>Möchten Sie noch etwas ergänzen?</p> <p>Möchten Sie noch weitere konkrete Beispiele nennen?</p>
<p>Ausklang/Abschluss</p>	<p>Abschlussfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Möchten Sie noch etwas hinzufügen? ➤ Wurde etwas Wichtiges noch nicht angesprochen? ➤ Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Was würden Sie im Umgang und in der Betreuung von Parkinson-Patienten aus Ihrer Sicht ändern? ➤ Haben Sie noch Fragen an uns? <p>Wir beenden nun die Aufzeichnung. Herzlichen Dank für das Interview! Das Gespräch mit Ihnen war sehr interessant. Wir haben viele neue Hinweise erhalten. Wir werden nun ein Dokument mit den wichtigsten Ergebnissen erstellen. Wünschen Sie das Gesprächsprotokoll und/oder ein Exemplar unserer Arbeit?</p>		

VI Transkripte Interviews

VI.I Transkript Befragter 1

Interviewerin (I): Debora Fischer, ebenfalls anwesend Karin Hess

Interviewpartner (B2): Herr W., 87 Jahre alt, Parkinson-Betroffener

Datum: 15. Oktober 2021 um 14 Uhr

Setting: Im Zimmer des Pflegeheims, Videoaufnahme mit Go Pro und Audioaufnahme mit Handy

Dauer: 43 Minuten

Transkriptionsregeln:

Es erfolgte eine geglättete Transkription, jedoch grundsätzlich wörtlich mit möglichst genauer Übersetzung ins Hochdeutsche unter Anwendung der Standardorthografie. Abgebrochene oder unvollständige Sätze, Wiederholungen (auch von Wortteilen), umständliche Wendungen, Stottern sowie «äh» und Ähnliches wurden weggelassen. Nicht übersetzbare schweizerdeutsche Ausdrücke wurden lautsprachlich übernommen (Z.B. Seich). Es wurde mit der Software f4/f5 transkribiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
(nickt) (lacht)	Lautäusserungen sowie nonverbale Aktivitäten (Mimik, Gestik, Handlungen) in Klammern
(unv.)	auf Aufnahme unverständlich geratene Aussagen
(...)	Pausen innerhalb des Redeflusses, entsprechend der Länge der Pause pro Sekunde ein Punkt
<u>unterstrichen</u>	besondere Wortbetonung

Transkription von Interview 1 durch Debora Fischer:

1 I: Ich stelle noch schnell fest, wer alles anwesend ist. Heute ist der 15. Oktober 2021. Es ist jetzt 14.20 Uhr. Anwesend sind Sie, Patient, und Karin Hess und Debora Fischer, Logopädie-Studentinnen. Am Anfang haben wir noch ein paar einfache (lacht) allgemeine Fragen. Dürfen wir wissen, was Ihr Geburtsdatum ist?

2 B1: Der X.X.33

3 I: 33, Schnapszahl. Beinahe ein Christkind.

4 B1: 88 werde ich jetzt im Dezember.

5 I: Vor Weihnachten.

6 B1: Ja, X. Dezember.

7 I: Danke. Was war ihre berufliche Tätigkeit?

8 B1: Ich habe eigentlich zuerst Feinmechaniker gelernt. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen 1958. Und dann bin ich in die Elektronik gegangen. Ich habe in X. gearbeitet, in der Y-AG.

9 I: Ja die kenne ich.

- 10 B1: Da habe ich 30 Jahre gearbeitet.
- 11 I: 30 Jahre. Ja das ist lange.
- 12 B1: Die ist ja dann bankrott gegangen. Aber vorher habe ich da noch die Pensionierung ausarbeiten können.
- 13 I: Da haben Sie Glück gehabt.
- 14 B1: Da habe ich Glück gehabt, dass ich da nicht noch hineingekommen bin (lacht).
- 15 I: Trockene Tücher oder wie sagt man dem (lacht). Ja das ist interessant. Und welche Verständigungsmittel benutzen Sie im Alltag? Sie haben gesagt, Sie telefonieren.
- 16 B1: Ah ja Telefone und so reden. Aber man versteht mich ziemlich gut hier. Und ich habe eigentlich keine Probleme.
- 17 I: Schreiben Sie auch? Computer?
- 18 B1: Ja, Computer. Ich habe auch einen da (zeigt auf seinen Computer auf dem Schreibtisch).
- 19 I: Schreiben Sie auch Emails?
- 20 B1: E-Mail, ja viel. Weil das Schreiben ist (.) weil die linke Hand (bewegt den linken Arm) (.). Ich habe früher Klavier gespielt. Das geht aber nicht mehr. Weil (.) ich habe auch im Kopf eine Verletzung. Wie heisst das? Eine (..) Läsion. Und wahrscheinlich kommt auch das von dem her. Und meine Ärztin hat mir gesagt, das kommt nicht von Parkinson, das kommt von da. (tippt sich mit dem rechten Zeigefinger auf den Kopf) Mit Schreiben ist es auch nicht sehr gut. (macht mit der rechten Hand eine Schreibbewegung)
- 21 I: Dann geht es am Computer besser zum Schreiben?
- 22 B1: Also mit der anderen Hand. Wie ein Adler (lacht und macht Geste, wie er mit dem rechten Zeigefinger auf Tasten drückt).
- 23 I: System Adler, genau (lacht). Und können Sie sich noch erinnern, wann bei Ihnen die Diagnose Parkinson gestellt worden ist?
- 24 B1: Ja das ist so. Ich habe immer Gleichgewichtsstörungen gehabt und die habe ich auch heute noch. Das ist aber lange her, vor 15 Jahren war das schon, bevor ich überhaupt Parkinson hatte. Und dann kam mir das komisch vor. Und dann bin ich in das V-Spital gegangen und habe mich mal untersuchen lassen. Und da hat der Arzt gesagt, es sei für Parkinson untypisch. Und dann habe ich (unv.). Ich habe eine Freundin in M, und wie ich den Schirm halten wollte, konnte ich den Schirm nicht mehr halten. Und dann (unv.) irgendwo hin. Und dann ist meine Tochter mit mir hier ins Spital gegangen. Und die haben dann gesagt es wäre auch Parkinson.
- 25 I: Wissen Sie noch in welchem Jahr, dass das war?
- 26 B1: Ja vor zwei Jahren. 2019.
- 27 I: Ah erst? Aber Sie hatten das Gefühl, Sie hätten schon früher Symptome gehabt?
- 28 B1: Ja wegen dem Gleichgewicht. Mindestens schon seit 15 Jahren.
- 29 I: Und wissen Sie noch, ob es 2019 eher im Frühling oder im Herbst war?
- 30 B1: Das war im Sommer.
- 31 I: Ja in dem Fall nun genau etwa zwei Jahre.
- 32 B1: Da bin ich von M hierher gefahren mit dem Auto. Und dann hat es gemacht, dass es nicht mehr richtig funktioniert, dass ich es nicht mehr richtig kontrollieren konnte. Und mit der Sprache ist es

von heute auf morgen gekommen, mit dem Sprechen.

33 I: Und seit wann gehen Sie in die Logopädie?

34 B1: 2020.

35 I: Wissen Sie wann im 2020?

36 B1: Im Frühjahr war ich. Ich habe dem Arzt Druck gemacht, dass er mich da anmeldet. Und dann hat es doch geklappt. Es ist so lange gegangen mit der Krankenkasse.

37 I: Jetzt überlege ich gerade, zu was ich zuerst fragen soll. Jetzt haben wir bereits so viel erfahren. Es ist extrem spannend. Ich glaube auf die Logopädie kommen wir einfach später nochmals zu sprechen. Man sagt ja, jeder hat seinen eigenen Morbus Parkinson. Es zeigt sich sehr individuell. Können Sie uns erzählen, wie es sich bei Ihnen zeigt?

38 B1: Das Einzige ist bei mir, dass es mit dem Laufen etwas schwer geht, besonders weil ich Gleichgewichtsstörungen habe. Aber sonst fühle ich mich tipptopp, alles gut, keine Schmerzen oder so, nix. Alles gut so weit. Aber wie es sich noch entwickelt, weiss man nicht.

39 I: Als Symptome haben Sie in dem Fall die Gleichgewichtsstörungen festgestellt und das Sprechen?

40 B1: Das Reden.

41 I: Und der Arm, da denken Sie, das ist eher von der Läsion her?

42 B1: Jaja.

43 I: Haben Sie irgendwie sonst noch Veränderungen am Körper oder der Funktionen?

44 B1: Da fällt mir gerade nichts ein.

45 I: Das ist das, was Sie nun am meisten merken?

46 B1: Und vom Laufen her merkt man das auch etwas. Dass das jetzt schlechter geworden ist (macht mit den Füßen kurze Schritte vor). Wo ich hierher kam, konnte ich noch gut laufen. Aber jetzt nicht mehr so, sukzessiv ist das schlechter geworden.

47 I: Es ist schlechter geworden. Die Diagnose hat bei Ihnen wahrscheinlich schon etwas einen Einschnitt im Leben gegeben?

48 B1: Nein eigentlich nicht (lacht). Ich bin ziemlich positiv eingestellt.

49 I: Waren Sie froh, als Sie dann mal eine Diagnose hatten?

50 B1: Ah ja dann hat man gewusst was los ist. Und (..) es ist halt schwierig (..) wenn ich (..) das Richtige (..) wie sagt man das, das Richtige zu sagen, was Sie fragen.

51 I: Wie geht es Ihnen mit der Erkrankung?

52 B1: Also ich nehme schon sechs Jahre dieses Madopar.

53 I: Was ist das?

54 B1: Das sind die Tabletten da (zeigt auf den Tablettendosierer auf dem Tisch).

55 I: Maropar heisst das?

56 B1: Madopar. Und dabei merke ich überhaupt nichts, dass das irgendwie schlechter wird, wenn ich die nehme. Oder mehr nehme. Ich merke überhaupt nichts.

57 I: Keine Nebenwirkungen?

58 B1: Obwohl ich es schon sechs Jahre nehme.

59 I: Und wie geht es Ihnen emotional mit dieser Erkrankung?

60 B1: Gut.

61 I: Von den Gefühlen her?

62 B1: Das steck ich einfach weg (lacht).

63 I: Sie haben bereits erzählt von Ihren Symptomen. Was bestimmt da Ihr Leben am meisten? Durch welche Symptome Ihrer Erkrankung hat sich Ihr Leben verändert?

64 B1: Das Laufen hat mich geändert, weil ich auch die Treppen nicht so gut hochkomme. Ich übe zwar mit dem Therapeuten. Aber das ist auch nur eine halbe Stunde in der Woche. Also das ist wenig.

65 I: Also das schränkt Sie jetzt etwas ein, in dem Fall, das mit dem Laufen?

66 B1: Ja und auch wenn ich aufstehe, ich kann zwar schon noch aufstehen (steht vom Stuhl auf und stöhnt dabei), aber es ist schwieriger, manchmal (setzt sich wieder hin und stöhnt).

67 I: Und führt das Sie jetzt irgendwie dazu, dass Sie sich weniger getrauen, zu gehen, oder sich weniger bewegen?

68 B1: Ja, ich bin schon ein paar Mal hingefallen. Aber das ist schon lange her. Ich passe immer gut auf. (..) Besonders wenn ich den linken Arm irgendwie so (zeigt, wie er sich mit dem Arm auf dem Schrank neben sich abstützen will) der will nicht so wie ich will.

69 I: Ja dann möchte man sich abstützen?

70 B1: Und dann macht er so (zeigt mit dem Arm vor, wie er beim Abstützen keine Kraft hat). Und dann, dann liegt man selber da (zeigt auf den Boden).

71 I: Also gehen Sie jetzt weniger unterwegs?

72 B1: Ich gehe schon zur Migros und zum Lidl vor und hier zum Café vor. Und da habe ich noch eine (..) Frau, deren Mann, der war auch hier. Der ist aber gestorben. Und die tut sich ein Bisschen um mich kümmern. Denn die fährt jetzt mit mir immer über Land und so. Und wir gehen auch zusammen essen und so. Das hilft mir auch.

73 I: Dann fühlen Sie sich nicht besonders eingeschränkt jetzt?

74 B1: Nein. (..) Was mich eigentlich ziemlich mitgenommen hat, war die Entsorgung meiner Wohnung. Weil da vieles weggekommen ist, was man eigentlich behalten hätte.

75 I: Ist der Umzug hierher in Zusammenhang mit Ihrer Erkrankung geschehen?

76 B1: Ja.

77 I: Dass Sie dann gemerkt haben, Sie müssen die Wohnselbständigkeit aufgeben?

78 B1: Meine Tochter hat das gemerkt. Hat es gemeint. Das ist mir zu schnell gegangen.

79 I: Ja, aber sie hat sich sicher Sorgen gemacht?

80 B1: Jaja, sie macht sich Sorgen.

81 I: Ja das war eine grosse Umstellung für Sie. Also da haben Sie quasi die Diagnose erhalten und dann war gerade noch der Umzug?

82 B1: Das war doch im Spital. Da war doch die Fachfrau des Spitäles, die speziell für das (...) Wohnheim suchen zuständig ist.

83 I: Ja genau, so eine Sozialarbeiterin?

84 B1: Ja Sozialarbeiterin. Und die haben mich dann gerade (.) zitiert (macht einladende Geste mit der Hand und lacht).

85 I: So: "kommen Sie mal!" (lacht). "Der Herr B. braucht eine neue Wohnung!" (lacht). (.) Jetzt haben wir noch eine Frage zu den Therapien. Es gibt ja für die Behandlung von Morbus Parkinson nebst den Medikamenten auch noch andere Methoden. Sie haben schon erzählt von Ihrem Therapeuten, der Ihnen einmal in der Woche beim Laufen hilft. Können Sie uns allgemein erzählen, welche Therapien Sie schon gehabt haben und welche Erfahrungen Sie gemacht haben?

86 B1: Ich habe nur jetzt die Physiotherapie. Und da muss ich immer sehr aufpassen, dass ich nicht hin falle. Und er ist zwar immer hinter mir und schaut, dass ich nicht umkippe. Und (unv.) die linke Seite ist beeinträchtigt (streicht mit rechter Hand über den linken Arm). (unv.) so dass ich darauf falle (unv.) links. Und ich komme dann nicht mehr richtig hoch.

87 I: Und in der Physiotherapie wird darauf geachtet, auf die Mobilität?

88 B1: Dass ich diese Übungen mache. Treppensteigen und so. Und andere Bewegungen.

89 I: Und haben Sie das Gefühl, das hilft Ihnen so? Also ist es eine gute Sache?

90 B1: Ach ja also bedingt. Weil ich mit meinem Gleichgewicht nicht klarkomme. Und das strengt mich schon etwas an.

91 I: Also auch in der Physiotherapie merken Sie, dass es schwierig ist, die Übungen zu machen wegen dem Gleichgewicht?

92 B1: Er macht es schon richtig und gut, aber es könnte mehr bringen.

93 I: Was denken Sie, wie könnte es denn mehr bringen? Wenn Sie häufiger Therapie hätten oder anders?

94 B1: Anders vielleicht. Sagen wir mal (..), dass dieses Gleichgewichtproblem nicht mehr so stark wäre.

95 I: Also, wenn man in der Therapie mehr daran arbeiten würde, am Gleichgewicht?

96 B1: Gleichgewicht ja.

97 I: Würden Sie diese Physio weiterempfehlen? Also wenn jetzt jemand anders Sie fragen würde, der auch ähnliche Probleme hätte? Also finden Sie es eine gute Sache?

98 B1: Bewegung ist immer gut.

99 I: Also Sie gehen gerne?

100 B1: Ja schon.

101 I: Würden Sie auch gerne häufiger gehen, wenn es möglich wäre?

102 B1: Ja der Arzt, der hier immer kommt, der hat ja keine Ahnung von Parkinson (lacht). Das ist meine Meinung. Und der schaut nicht, dass es ein Bisschen mehr wird. (Die Türe öffnet sich und eine Pflegerin schaut ins Zimmer. Sie grüsst, verlässt das Zimmer sofort wieder und schliesst die Tür)

103 I: Sie haben erzählt, Sie haben Physiotherapie einmal in der Woche. Sie gehen einmal in der Woche in die Logopädie. Gibt es noch andere Dinge?

104 B1: Sonst mache ich gar nichts.

105 I: Aber abraten würden Sie auch nicht von diesen Therapien?

106 B1: Nein.

107 I: Sie sind positiv eingestellt?

108 B1: Ja.

109 I: Das nächste Thema ist das Sprechen, die Stimme, die Kommunikation. Uns interessiert es, wie es Ihnen allgemein im Alltag geht mit dem Sprechen und Ihrer Stimme. Ein Bisschen haben Sie uns ja schon erzählt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an einen gewöhnlichen Wochentag denken, in welchen Situationen sind Sie da auf das Sprechen und Ihre Stimme angewiesen und wie geht es Ihnen dabei?

110 B1: Also es geht eigentlich ganz gut. Ich weiss nicht, wie Sie mich verstehen.

111 I: Gut. Ja gut. Und wenn Sie am Morgen aufstehen, bis am Abend, was gibt es da alles für Leute, mit welchen Sie sprechen?

112 B1: Ich sehe viele Leute, die mit mir am Tisch sitzen (spricht das Wort «sitzen» stotternd aus). Es gibt gewisse Konsonanten, die ein Bisschen schwierig sind so auszudrücken, wie zum Beispiel Protokoll (spricht das Wort stotternd und lacht). Es gibt gewisse Sachen, wo ich mehr Schwierigkeiten habe.

113 I: Gewisse Wörter?

114 B1: Ja.

115 I: Und dann vermeiden Sie diese vielleicht?

116 B1: Ja oder ich probiere es halt (lacht).

117 I: Ja super, man sagt Probieren geht über Studieren (lacht). Also Sie schaffen es dann trotzdem ein gelingendes Gespräch zu führen?

118 B1: Doch zu führen, doch, ja.

119 I: Also Sie nehmen die Mahlzeiten gemeinsam mit anderen ein?

120 B1: Gemeinsam mit anderen.

121 I: Und dann wird auch gesprochen?

122 B1: Dann wird auch gesprochen, viel über Probleme, die jeder so hat (lacht).

123 I: Und dann haben Sie auch Besuch, wie Sie erzählt haben?

124 B1: Meine Tochter kommt noch. Die wohnt in Z. Aber die hat auch in X gewohnt. Die hat über mir gewohnt.

125 I: Im gleichen Haus?

126 B1: Im gleichen Haus. Wir haben da eine Eigentumswohnung in Z. Und (..) gut, das ist etwas weiter als X.

127 I: Und sie kommt Sie regelmässig besuchen?

128 B1: Ja sie kommt schon, ja.

129 I: Und telefonieren Sie auch oft? So den Tag durch?

130 B1: Ja schon. Jeden Tag mit M telefonieren (lacht).

131 I: Mit verschiedenen Leuten von M?

132 B1: Ah ja die Enkelin der Freundin. Und mit denen war ich schon viel in den Ferien. An der Ostsee.

Ah ja, und so (unv.). Ich bin froh, dass ich das alles so gemacht habe, die (unv.) Reisen nach Norwegen, nach Russland und so weiter. Da zehrt man noch davon. Ich habe auch alles auf dem Computer, die Bilder.

133 I: Also Sie brauchen das Sprechen viel? Sie sprechen viel an einem normalen Tag?

134 B1: Ah ja, verschieden.

135 I: Und Sie haben gesagt, das Sprechen habe sich mit der Erkrankung verschlechtert. Spüren Sie in dem Fall Unterschiede von früher zu heute beim Sprechen?

136 B1: Ja, das ist also plötzlich von heute auf morgen gekommen mit der Sprache. Und am Anfang war es schon schlechter.

137 I: Und jetzt ist es besser geworden?

138 B1: Das dünkt mich.

139 I: Was hat sich denn verändert? Als es plötzlich gekommen ist, wie haben Sie das gemerkt?

140 B1: Ich bin da mal gestürzt im Bad. Aber es hat mir nichts gemacht. Aber man hat mich trotzdem ins Spital gebracht. Und nachdem ich heraus war, da habe ich plötzlich nicht mehr richtig geredet.

141 I: Da sind Probleme gekommen?

142 B1: Probleme mit dem Sprechen. Ich weiss nicht, ob ich da (unv.) einen Schlag gehabt habe.

143 I: Also haben Sie das Gefühl, dass vielleicht die Sprechprobleme eher auf den Sturz zurückzuführen sind?

144 B1: Nein.

145 I: Schon mit der Erkrankung? Schon eher mit Parkinson?

146 B1: Ja (unv.).

147 I: Aber, dass das so wie der Auslöser gewesen wäre?

148 B1: Gewesen wäre. Obwohl ich habe mir gar nicht weh gemacht.

149 I: Hat Sie denn schon mal jemand vor dem Sturz darauf angesprochen?

150 B1: Nein.

151 I: Oder haben Sie mal gemerkt, dass es Missverständnisse gab?

152 B1: Nein. Da habe ich kein Problem (unv.) gehabt.

153 I: Können Sie irgendwie noch ein Beispiel nennen oder vielleicht versuchen, ein Bisschen zu beschreiben, was sich genau beim Sprechen verändert hat?

154 B1: Ja. Ich (...) kann nicht mehr so (...) schnell denken.

155 I: Es ist langsamer geworden?

156 B1: Ja.

157 I: Nicht so schnell und es gibt gewisse Wörter, die schwieriger sind zum Aussprechen?

158 B1: Ja.

159 I: Aber Sie haben das Gefühl, Sie sind verständlich? Also wir können das jetzt bestätigen für den Moment.

160 B1: Also, wenn Sie mich verstehen.

161 I: Und andere Leute?

162 B1: Die verstehen mich auch.

163 I: Am Telefon auch?

164 B1: Da dolmetscht, wenn jemand zu Besuch ist bei meiner Freundin. Die versteht das nicht so gut (zeigt auf sein linkes Ohr) (unv.).

165 I: Dann gibt es Hilfe?

166 B1: Ja.

167 I: (Blättert in ihren Unterlagen) Ich schiele zwischendurch etwas darauf, damit ich ja nichts vergesse (lacht).

168 B1: (lacht) Ja machen Sie nur.

169 I: Dann kommen wir nun noch zur Logopädie, die uns natürlich auch noch besonders interessiert. Sie haben ja bereits Therapie. Sie haben gesagt seit Frühjahr 2020. Das ist nun etwa 1 1/2 Jahre. Stimmt das?

170 B1: hm (bejahend).

171 I: Können Sie uns ein Bisschen erzählen, wie es Ihnen so ergeht oder ergangen ist mit der Logopädie?

172 B1: Also so ist es jetzt ganz gut gegangen. Frau L. die gibt sich sehr Mühe. Und (.) die besteht immer darauf, dass ich so mache (tippt mit den Fingern der rechten Hand auf die linke Handfläche). Aber das können Sie nicht immer so machen.

173 I: Aber es kann vielleicht mal helfen zwischendurch?

174 B1: Ja zwischendurch, wenn man langsamer spricht.

175 I: Den Rhythmus wieder findet, wie beim Klavier spielen?

176 B1: Ja.

177 I: Und wie hat sich denn so diese Logopädie-Therapie auf Ihr Sprechen und den Alltag ausgewirkt?

178 B1: Ja auf den Alltag, wenn Sie es sagen, aber aufs Reden habe ich das Gefühl, es geht mir etwas besser als früher. Und (...) Frau L. die schaut immer darauf, dass ich langsamer rede. Und genau auf den Punkt (unv.).

179 I: Also Sie erleben das eigentlich als wirkungsvoll in dem Fall? Schon als hilfreich?

180 B1: Ja ich glaube schon.

181 I: Gibt es im Alltag Situationen, in denen Sie konkret merken, doch, das geht jetzt dank der Logopädie etwas besser?

182 B1: Ja.

183 I: Oder einfach allgemein beim Sprechen.

184 B1: Nein das (...) es kommt (unv.).

185 I: Also allgemein fühlen Sie sich etwas wohler beim Sprechen?

186 B1: Wohler ja. Dass ich ein Bisschen besser verstanden werde.

187 I: Wie haben Sie denn oder von wem haben Sie von dieser Möglichkeit der Logopädie-Therapie erfahren damals?

188 B1: Von hier eigentlich, von hier.

189 I: Von da, vom Pflegeheim?

190 B1: Ja, dass schon mehrere zur Logopädie gehen. Und ich habe gedacht, man müsse da etwas machen, dass es besser geht. Und dann habe ich mich erkundigt. Und auf den Arzt Druck aufgesetzt, dass er sich dafür eingesetzt hat.

191 I: Also dann ist es nicht irgendwie über einen Neurologen oder das Spital gegangen?

192 B1: Nein.

193 I: Also von hier haben Sie das erste Mal von Logopädie erfahren haben, dass das helfen kann?

194 B1: Ja.

195 I: Und was hat denn dazu beigetragen? Sie haben es einfach selber gewünscht, deshalb sind Sie in die Logopädie gegangen. Oder gab es noch andere Gründe?

196 B1: Nein, die Logopädie ist da, um viel besser zu sprechen. Dass man mich besser versteht.

197 I: Das hat dazu beigetragen? Sie haben sich gewünscht, dass man Sie besser versteht, deshalb?

198 B1: Ja.

199 I: Kannten Sie denn schon jemanden, der auch Logopädie hatte?

200 B1: Nein.

201 I: Und würden Sie in dem Fall Logopädie weiterempfehlen?

202 B1: Ja auf jeden Fall.

203 I: Haben Sie gute Erfahrungen gemacht. Hätte es auch Gründe gegeben, die gegen eine Logopädie-Therapie hätten sprechen können?

204 B1: Nein.

205 I: Für Sie nicht?

206 B1: Nein. Nur dass zu wenig gemacht wird. Das stört mich etwas.

207 I: Also, dass zu wenig gemacht wird?

208 B1: Also therapeutisch meine ich.

209 I: Also, dass das Angebot zu wenig vorhanden ist?

210 B1: Ja.

211 I: Also, dass Sie früher hätten hingehen wollen? So habe ich es verstanden. Dass man Druck machen musste, damit Sie überhaupt beginnen konnten?

212 B1: hm (bejahend).

213 I: Wie lange mussten Sie warten?

214 B1: Ach das ist so lange gegangen. Das ging vom (.) Winter 2019 bis (.) Frühjahr 2020. Bis die Krankenkasse ihr OK gegeben hat. Erst hatten die das mal abgelehnt. Das war das zweite Mal. Und jetzt haben sie es bis Dezember bewilligt. Ich weiss nicht, was dann kommt.

215 I: Und als es bewilligt worden ist, konnten Sie sofort zu Frau L.? Hatte es gerade einen Platz bei ihr oder mussten Sie noch warten?

216 B1: Nein, (.) es ist schon gegangen.

217 I: Und wie sind Sie denn auf Frau L. gekommen oder das V-Spital? Wurde das Ihnen auch von hier empfohlen?

218 B1: Von hier, ja. Also ich habe darauf keinen Einfluss gehabt.

219 I: Sie konnten nicht auswählen wohin?

220 B1: hm (bejahend).

221 I: Und wie gehen Sie denn in die Therapie.

222 B1: Also mit dem Rotkreuz-Fahrdienst.

223 I: Da werden Sie abgeholt?

224 B1: Ja und wieder gebracht.

225 I: Und wann gehen Sie jeweils in die Therapie?

226 B1: Um 1-Uhr.

227 I: Einmal in der Woche?

228 B1: Einmal in der Woche.

229 I: Und wie erleben Sie die Therapie?

230 B1: Also das ist schon (.) angenehm.

231 I: Ist es streng für Sie oder anspruchsvoll?

232 B1: Och eigentlich nicht. Nur mit dem langsam sprechen und mit dem (tippt mit dem rechten Zeigefinger auf die linke Handfläche). Das macht mir etwas Mühe. Besonders beim Telefonieren. Das strengt noch an.

233 I: Da müssten Sie eine Freisprechanlage haben. Wenn man das Telefon halten muss, müsste man vielleicht so machen (hält linke Hand an linkes Ohr und tippt mit Fingern der rechten Hand auf die Tischfläche).

234 B1: Ja, oder mit dem Fuss (lacht und wippt mit dem rechten Fuss).

235 I: Ja mit dem Fuss den Takt angeben. Wie ist es mit der Logopädie? Wenn Sie könnten, würden Sie dann auch gern öfters gehen, also mehrmals pro Woche?

236 B1: Ich würde auch mehrmals gehen, wenn das möglich wäre.

237 I: Wie oft denken Sie, dass gut wäre oder machbar?

238 B1: Zwei Mal mindestens.

239 I: Also Sie würden sich erhoffen, dass es dann noch mehr wirken würde?

240 B1: Ja.

241 I: Dass es noch mehr helfen würde?

242 B1: Dass man wieder redet wie vorher.

243 I: Wie vorher, das wäre das Ziel?

244 B1: Das Ziel, ja.

245 I: (Blättert in ihren Unterlagen) Ich habe nun meine Fragen gestellt im Moment. (Fragt die anwesende Mitstudentin, ob sie noch Fragen hat, was diese verneint). Auch noch die Frage an Sie natürlich, ob Sie noch gerne etwas erzählen möchten? Ob es noch etwas gibt, das wichtig ist, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Was Sie uns gerne mitgeben möchten?

246 B1: Och (..) schwierig (..) Was meinen Sie denn ungefähr?

247 I: Irgendetwas im Bereich von Morbus Parkinson im Alltag, das Leben damit, oder mit der Kommunikation, oder im Zusammenhang mit Therapien? Irgendetwas, das wir jetzt vergessen haben?

248 B1: Da kommt mir eigentlich nichts in den Sinn.

249 I: Haben Sie das Gefühl, Sie konnten alles erzählen, was wichtig ist?

250 B1: Ja was Sie mich gefragt haben.

251 I: Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten (lacht), was würden Sie sich im Umgang und in der Betreuung von Parkinson-Betroffenen wünschen, dass sich das verbessert oder ändert?

252 B1: Ich wollte doch etwas mehr Therapie haben. Aber woanders her. Nicht hier.

253 I: An einem anderen Ort?

254 B1: Ja.

255 I: Also, dass Sie dann auch dorthin zum Wohnen gehen würden?

256 B1: Ja.

257 I: Wären Sie bereit, Ihren Wohnort zu ändern, damit Sie eine bessere Therapie erhalten?

258 B1: Ja, das wäre auch mein Ziel.

259 I: Und wäre das diese Therapie? (zeigt auf die auf dem Tisch liegende Broschüre von «GIGER MD»-Therapie)

260 B1: Ja ich weiss doch nicht was das ist. Ich habe (unv.) auch zu Hause machen. (..) Sie können das doch mal mitnehmen, wenn Sie wollen (übergibt die Broschüre).

261 I: Oder wir können es abfotografieren. Ich denke, das findet man bestimmt auch im Internet.

262 B1: Das ist auch im Internet. Das habe ich aus dem Internet bestellt.

263 I: Das ist sehr interessant (blättert in der Broschüre). (..) Also dann würden Sie sich wünschen, dass Sie diese Therapie bekämen?

264 B1: Ja, die auch etwas bringt.

265 I: Eine Therapie, die wirklich etwas bringt, bei dieser Erkrankung, würden Sie sich wünschen?

266 B1: hm (bejahend).

267 I: Nebst nun Logopädie und Physiotherapie?

268 B1: Nebst dem ja.

269 I: Etwas anderes, das Ihnen noch mehr Unterstützung geben könnte?

270 B1: Ja. hm (bejahend).

271 I: Es könnte diese sein, aber es könnte auch eine andere sein?

272 B1: Es könnte auch eine andere sein, wo geschaut wird (.) auf die Krankheit.

273 I: Und wie ich so etwas rausgehört habe, vielleicht auch allenfalls auch ein Arzt, der ein bisschen mehr Verständnis hat?

274 B1: Ja. Sowieso. Da haben Sie heute wenig Ärzte, die genau drauskommen.

275 I: Sind Sie im V-Spital auch noch in ärztlicher Behandlung eines Neurologen?

276 B1: Ja das war am Anfang. (unv.) die ist von der, von der Frau Dr. T. Ich habe das hier aufgehoben (blättert in den auf dem Tisch liegenden Unterlagen) (...) warten Sie mal. (.) Das muss doch hier drin liegen (...). Nein (...) das ist Therapie, das ist nicht was ich meine. (.) Ich meine (.) da wäre noch das (...) (blättert weiter) (unv.) (.....) (übergibt ein Blatt) dieses hier.

277 I: Frau T., bei der Sie eine Untersuchung haben?

278 B1: Ja, das habe ich nur noch einmal im Jahr (gemeint neurologische Untersuchung).

279 I: Nur einmal im Jahr gibt es eine ambulante Verlaufsuntersuchung im neurologischen Ambulatorium im V-Spital?

280 B1: Ja.

281 I: Und sonst unter dem Jahr werden Sie vom Hausarzt betreut?

282 B1: Ach betreut. Hören Sie auf (..) (lacht laut und macht eine wegwerfende Handbewegung).

283 I: Was macht der Hausarzt?

284 B1: Nix.

285 I: Und mit den Medikamenten?

286 B1: Ja der hat mir die Medikamente erhöht. (.) Die Frau T. hat sie runter gesetzt. Und er hat sie erhöht. Ich weiss jetzt gar nicht, wie ich eingestellt bin.

287 I: Aber mit den Medikamenten läuft es so weit gut für Sie?

288 B1: Ja (unv.).

289 I: Also mit den Medikamenten würden Sie sonst jetzt nichts ändern im Moment?

290 B1: Nein. Ich nehme sie so, wie sie kommen.

291 I: Wissen Sie denn noch, wie es dazu gekommen ist? Sie haben gesagt, Sie haben die Medikamente schon seit sechs Jahren. Wie ist es dazu gekommen?

292 B1: Ja (.) da bin ich wieder einmal ins V-Spital gegangen, von mir aus. Zum Schauen mal wegen dem Gleichgewicht. Und da habe ich dann einen Neurologen gehabt. (.) Der hat mir die verschrieben.

293 I: Vor sechs Jahren schon?

294 B1: Schon mehr.

295 I: Schön länger als sechs Jahre?

296 B1: Schon länger. Ich habe noch einen Bericht, wenn Sie wollen.

297 I: Ja also, wenn Sie ihn gerade zur Hand haben.

298 B1: Ja ich muss mal schauen, wo ich den habe (nimmt einen Ordner aus dem Regal und blättert darin) (.....) Ich möchte Sie auch nicht lange aufhalten.

299 I: Sie sind gut organisiert. (lacht)

300 B1: Hier ist noch was (zeigt auf einen Arztbericht).

301 I: Das ist Neurologie.

302 B1: Da bin ich mal noch zu einem anderen Arzt gegangen. In W. (...) und der hat (.) mich zum MRI geschickt. (.) Hier da steht es. (...) (unv.) (...) da, das ist es (übergibt den Arztbericht).

303 I: (liest aus dem Arztbericht vor) Neurologie in W. Das war am X.X.2013. Diagnose intrakranielle Blutung im Bereich Basalganglien rechts. Klinisch Gangunsicherheit mit Linksdrall. Leichte Hüftbeugerschwäche links. Zusätzlich deutliche Leukenzephalopathie. (liest den Rest des Arztberichts still durch). Haben Sie nach dem dann das erste Mal Medikamente erhalten?

304 B1: Ja habe ich.

305 I: Das war der Auslöser?

306 B1: hm (bejahend) (..) Also das ist 2013 gewesen. (..) Das ist jetzt 12 Jahre her. (.) 11.

307 I: Und das sind immer die gleichen Medikamente?

308 B1: (unv.) der hat mir da (.) der Doktor (.) ach wo ist das? (blättert in den Unterlagen in seinem Ordner).

309 I: Da hatten Sie glaube ich noch einen (hilft beim Blättern).

310 B1: Da ist auch noch etwas. (..) Das ist von (..) diesem Jahr hier.

311 I: Seit 2013 haben Sie diese Medikamente schon?

312 B1: Ja. Ich habe sie schon vorher gehabt (legt die Papiere wieder in den Ordner, was aufgrund der motorischen Einschränkungen der linken Hand nicht sofort gelingt).

313 I: Es ist mühsam mit diesen Löchlein. (lacht) Ich kenne es auch. Jetzt ist es eingefädelt. (..) Und die Diagnose, also dass man sagt, Sie sind Morbus Parkinson betroffen, ist erst seit zwei Jahren? Seit Sie den Namen haben?

314 B1: Ja. (schliesst den Ordner wieder und legt ihn auf die Seite)

315 I: Nun haben wir keine Fragen mehr. Sie haben sehr ausführlich und interessant erzählt. Danke vielmals.

316 B1: Ja wenn es Ihnen genützt hat.

317 I: Ja auf jeden Fall. Ich stelle die Aufnahme nun ab.

VI.II Transkript Befragte 2

Interviewerin (I): Debora Fischer, ebenfalls anwesend Karin Hess

Interviewpartner (B2): Frau M., 64 Jahre alt, Parkinson-Betroffene

Datum: 25. Oktober 2021 um 13 Uhr

Setting: Bei der Interviewpartnerin zu Hause im Wohnzimmer, Videoaufnahme mit Go Pro und Audioaufnahme mit Handy

Dauer: 1 Stunde 39 Minuten

Transkriptionsregeln:

Es erfolgte eine geglättete Transkription, jedoch grundsätzlich wörtlich mit möglichst genauer Übersetzung ins Hochdeutsche unter Anwendung der Standardorthografie. Abgebrochene oder unvollständige Sätze, Wiederholungen (auch von Wortteilen), umständliche Wendungen, Stottern sowie «äh» und Ähnliches wurden weggelassen. Nicht übersetzbare schweizerdeutsche Ausdrücke wurden lautsprachlich übernommen (Z.B. Seich). Es wurde mit der Software f4/f5 transkribiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
(nickt) (lacht)	Lautäusserungen sowie nonverbale Aktivitäten (Mimik, Gestik, Handlungen) in Klammern
(unv.)	auf Aufnahme unverständlich geratene Aussagen
(...)	Pausen innerhalb des Redeflusses, entsprechend der Länge der Pause pro Sekunde ein Punkt
<u>unterstrichen</u>	besondere Wortbetonung

Transkription von Interview 2 durch Debora Fischer:

1 I: Jetzt stelle ich noch schnell fest, wer alles anwesend ist. Also heute haben wir den 25. Oktober. Und nun ist es etwa 13.20 Uhr. Anwesend sind Sie, Betroffene, Karin Hess und Debora Fischer, Logopädie-Studentinnen. Am Anfang habe ich ein paar einfache (lacht), allgemeine Fragen. Damit wir wissen mit wem wir es zu tun haben. Was ist Ihr Geburtsdatum?

2 B2: X.X.56.

3 I: X.X.56?

4 B2: Ja.

5 I: Das ist eine lustige Zahl (lacht).

6 B2: (lacht)

7 I: Und was haben Sie beruflich gemacht oder machen Sie noch?

8 B2: Nein ich bin pensioniert mittlerweile und habe aber im X gearbeitet im Verkauf.

9 I: Bis zur Pensionierung?

10 B2: Nein ich habe ein bisschen vorher aufgehört. Weil eben mit dem Parkinson ging das nicht mehr so. Aber ich habe schon die Stifti gemacht im X. Das heisst es war damals noch Y. Das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts mehr.

11 I: Nein das habe ich noch nie gehört.

- 12 B2: Bevor es X war, war es noch Y. Und als ich mit der Stiffti fertig war, haben sie mich übernommen. Und früher hat man das mit dem Mutterschaftsurlaub noch nicht so gekannt. Dann habe ich eben gekündigt, als ich den Sohn bekommen habe im 80er. Und als er jährlig war fragten sie mich, ob ich zum Arbeiten komme, Abendverkauf und Samstag. Und da habe ich gefunden, doch das kann ich ja machen. Denn am Donnerstag Abendverkauf hat meine Mutter geschaut, bis mein Mann heim gekommen ist vom Arbeiten. Und danach hat er geschaut. Und ein Samstag im Monat. Und im 84 ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Da habe ich wieder gekündigt. Da habe ich aber in A gearbeitet im X. Und danach in B 31 Jahre. (.) Und der Kontakt mit den Leuten hat mir natürlich schon gefallen.
- 13 I: Ja das ist spannend! Es ist einfach schade, dass Sie da halt kein Mutterschaftsgeld in dem Fall erhalten haben. Das hat es damals noch gar nicht gegeben.
- 14 B2: Nein, das hat es noch nicht gegeben.
- 15 I: Ja das ist eben wirklich erst eine neuere Sache, wo wir jetzt da privilegiert sind. (.) Aber, dass Sie trotzdem etwas drinbleiben konnten, und ein bisschen arbeiten nebst den Kindern. Und die Kinderbetreuung dann so regeln, das war ja auch nicht einfach. Heute hat man Krippen und Horte. (.) Danke vielmals. Nun so zur Kommunikation. Was brauchen Sie so für Verständigungsmittel (lachend) oder Kommunikationsmittel im Alltag? Telefon hat man in jedem Fall (lacht).
- 16 B2: Ja Telefon, Handy.
- 17 I: E-Mail, Computer?
- 18 B2: Nein.
- 19 I: Sie haben kein Internet?
- 20 B2: Nein.
- 21 I: Kein Computer?
- 22 B2: Nein.
- 23 I: Beim Handy, machen sie auch Videotelefonieren?
- 24 B2: Habe ich auch schon. Aber ich bin da eben nicht so routiniert (lacht).
- 25 I: (lachend) Ja wir mussten es auch jetzt lernen.
- 26 B2: Nein ich habe dort irgendwie den Zeitpunkt verpasst.
- 27 I: Aber sie kommen zu schlage mit dem Telefon?
- 28 B2: Ja ja.
- 29 I: Und wann ist bei Ihnen die Diagnose Morbus Parkinson gestellt worden? Wissen Sie noch in welchem Jahr und vielleicht den Monat oder die Jahreszeit?
- 30 B2: Im September (.) jetzt muss ich rechnen. 49 bin ich gewesen.
- 31 I: Ja so alt wie ich jetzt.
- 32 B2: Ich weiss nur, dass ich zum Doktor gesagt habe, als er gesagt hat (.) Ich muss weiter ausholen. Meine Tochter ist MPA. Und sie hat in einer Doppelpraxis von Rheumatologen gearbeitet. Und ich bin vorher von Pontius bis zu Pilatus, denn ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich war so ein bisschen verlangsamt. Und im Kopf so komisch. Und dann hat meine Tochter gesagt: "Jetzt kommst du mal zu uns. Es sind zwar keine Neurologen, aber sehr gute Diagnostiker. Und der untersucht dich dann im Fall eine Stunde.", hat sie gesagt. (lacht) Und ich habe gefunden (lachend), einen Doktor, der mich eine Stunde untersucht, gibt es ja gar nicht. Es war tatsächlich so. (.) Dann hat er mir ein Medikament gegeben, um die Muskeln zu entspannen. Aber ich konnte das nicht nehmen, wenn ich am anderen Tag arbeiten gehen musste. Ich war ja auch an der Kasse und am Kundendienst. Und dann ist es immer schlimmer geworden. Ich ging dann nochmals zu ihm und

habe gesagt: "Sie ich kann das nicht nehmen. Dann bin ich wie auf Drogen."

33 I: Es macht müde?

34 B2: Ja genau. Und ich hatte noch so ein Kribbeln im Kopf. Ich hatte Angst, ich hätte einen Hirntumor. Und dann sagte er: "Nein, das haben Sie nicht. Sie haben eventuell MS." Aber das schliesse er gerade schon zu 99 % aus. Oder Parkinson und dort gebe es gute Medikamente. Er überweise mich jetzt an einen Neurologen. Und dann bin ich zu dem gegangen. Und der hat mich auch nochmals untersucht, mit dem Hämmerchen. Und am Schluss sagt er: "Sie wissen ja was Sie haben." Und dann sage ich: "Nein." Eben der andere Arzt, der Rheumatologe habe gesagt, entweder sei es MS. Und dann hat er mich gerade angefahren und gesagt: "Nein das ist es nicht."

35 I: Das kann man ja nicht wissen als Patient (lacht empört)!

36 B2: Und dann sage ich: "Oder dann ist es Parkinson." Und dann sagt er: "Jawoll das ist es. Ich habe lange suchen müssen, aber es ist Parkinson." Und ich bin wie erschlagen am Tisch gesessen und habe gesagt: "Sie ich werde ja nächstes Jahr erst 50." Wissen Sie, was ich zur Antwort bekommen habe? "Ich habe eine 30-Jährige, die das hat. Was wollen Sie denn?"

37 I: Oh das ist sehr feinfühlig! Ui nein, das tut mir leid.

38 B2: Ich bin weinend aus der Praxis raus gegangen. Und dann in meiner Verzweiflung ging ich zu einem Naturheilarzt. Ich weiss gar nicht mehr, wo das gewesen ist. Und der hat gesagt: "Nehmen Sie ja keine Medikamente. Sie merken dann in 10 Jahren, ob Sie Parkinson haben." Da habe ich gefunden, das ist auch nicht das Richtige.

39 I: Ja einfach warten und nichts tun.

40 B2: Und dann hat mir eine Kollegin gesagt: "Geh zur Frau Dr." Ich kann den Namen schon sagen, oder?

41 I: Ja es gibt dann irgendein Kürzel (lacht).

42 B2: "Geh zur Frau Dr. C. Die ist gut." Dann habe ich dorthin angerufen. Das ist dann so im Dezember bereits gewesen. Und dann hat es geheissen, sie arbeite nicht, sie habe eine Rückenoperation gehabt. Aber sie habe eine Vertretung. Und das ist eine Frau Dr. D. gewesen. Und dann hat sie auch wieder die gleichen Untersuchungen noch gemacht. Man verliert ja etwas den Geruchssinn.

43 I: Ja genau, das ist ja ein Frühsymptom.

44 B2: Ja und dann hat sie mich da mit dem mal getestet. Und ich konnte überhaupt nicht (.) Kaffee, ich konnte es nicht definieren.

45 I: Also sie hat Ihnen einfach einen Geruch gegeben?

46 B2: Ja.

47 I: Ohne dass Sie gewusst haben, was es ist, und Sie hätten sagen sollen, was es ist?

48 B2: Genau. Und dann hat Sie gesagt: "Schauen Sie, ich stelle Sie jetzt ganz langsam ein auf Mado-par." Und dann ist es mir relativ schnell besser gegangen. Und dann ist die Frau Dr. C wieder gekommen. Und dann habe ich mir mal erlaubt zu sagen: "Frau Dr. D hat gesagt..." Dann hat sie mich angefahren und gesagt: "Jetzt bin ich wieder da!" Da habe ich gefunden, das ist auch nicht die Richtige. Dann hat meine Tochter im Internet nachgeschaut und hat die Frau Dr. D gefunden in E. Und dann bin ich zu ihr gegangen und sie hatte so Freude, als sie mich gesehen hat (lacht). Und dann habe ich Medikamente gehabt. Und das ist bis (.) 8 Jahre gegangen. (.) 9 Jahre. Also mit den Medikamenten. Im 2014 habe ich dann die Tiefe Hirnstimulation, wie ich Ihnen am Telefon gesagt habe, gemacht.

49 I: Jetzt haben wir schon bereits sehr viel erfahren. Wir kommen dann nachher auch noch auf das Thema Therapien und so zurück. Aber es ist sehr spannend, auch zum Hören, wie das mit den Ärzten so gelaufen ist. Und ich höre da so raus, der erste ist ja eigentlich nicht zuständig gewesen vom

- Fachgebiet her, hat aber doch schon die Diagnose erahnt, hat Sie zum Neurologen geschickt. Der hat die Diagnose gestellt, hat Sie aber dann eigentlich einfach nur so, wie sagt man dem? Vor die Tatsache gestellt und Sie dann gehen lassen, ohne irgendwie eine Therapie?
- 50 B2: Einen Termin habe ich nochmals erhalten. Aber ich wollte natürlich diesen Arzt nicht mehr sehen. Ich wollte den gar nicht mehr sehen.
- 51 I: Und der hat Ihnen nicht irgendwie erklärt, wie es weitergehen könnte oder so?
- 52 B2: Nein.
- 53 I: Haben Sie, ich glaube Sie haben es am Telefon auch schon gesagt, Sie haben noch keine Logopädie gehabt bis jetzt?
- 54 B2: Nein.
- 55 I: Das ist nur so eine Frage, damit wir wissen, ob sie schon haben oder nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle für das Gespräch. (.) Jetzt zum Morbus Parkinson, da haben wir nun schon etwas angefangen. Eben wie es anfängt, ist sehr individuell. Mit dem Geruchssinn, das kann etwas sein.
- 56 B2: Und ich hatte ja so Nackenschmerzen. Und deshalb bin ich ja auch zuerst zu einem (..) Chiropraktiker. Und der hat immer gesagt: "Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin." Er hat gar nichts hingekriegt. Er hat die Nackenschmerzen nicht weggekriegt.
- 57 I: Und das waren die ersten Symptome bei Ihnen, Nackenschmerzen und Sie haben gemerkt, irgendwie so (.) wie haben Sie es beschrieben? Im Kopf so wie ein Kribbeln?
- 58 B2: Ein Kribbeln, hm (bejahend).
- 59 I: Und die Verlangsamung, ist das vor allem bei der Bewegung gewesen oder beim Sprechen?
- 60 B2: Bei der Bewegung hauptsächlich. Weil wenn es natürlich um die Weihnachtszeit im X streng war und ich die Kleider zusammenlegen musste, ich habe sie manchmal fast nicht in den Sack hineingebracht. Und dann habe ich die Schlange mit Leuten gesehen und diese Blicke quasi "ihr könnt ja noch eine lahmere Ente hinstellen".
- 61 I: Dann haben Sie gemerkt, "das bin nicht ich"?
- 62 B2: Ja.
- 63 I: Das ist etwas Neues?
- 64 B2: Ja.
- 65 I: Man sagt, jeder hat seinen eigenen Morbus Parkinson, weil diese Krankheit so viele Gesichter hat. Können Sie uns erzählen, wie es sich sonst noch bei Ihnen zeigt? Gezeigt hat oder zeigt? Was sich verändert hat? Welche Symptome?
- 66 B2: Also am meisten Mühe habe ich natürlich mit der Langsamkeit gehabt. Denn ich bin so zack zack zack gewesen. Und auch jetzt, ich mache da noch alles selber, wenn ich da putze. Früher habe ich von oben angefangen und unten fertig. Und jetzt mache ich manchmal Bad und WC, und dann reicht das schon. Ich bin auch schneller müde als vorher. Mein Schatz sagt zwar das hat auch mit dem Alter zu tun (lacht).
- 67 I: Das kann auch eine Rolle spielen. Aber man kennt sich ja selber am besten.
- 68 B2: Genau.
- 69 I: Sonst so am Körper, gibt es Sachen, die Sie am Körper noch spüren, die sich verändert haben? Ausser, dass jetzt Bewegungen verlangsamer sind? Haben Sie etwas, das Sie einschränkt?
- 70 B2: Gut was mich einschränkt ist meine Schulter. Denn wir hatten einen Hund und ich ging, im 2010 ist das gewesen, da nach vorne mit dem Hund am Morgen um 6 Uhr. Es hatte so ein Flümchen Schnee und darunter Eis, und ich rutsche um und auf diese Schulter (zeigt auf ihre linke Schulter).

Und dann hat es mir die Armkugel viermal gebrochen. Und dann hatte ich zehn Schrauben drin und eine Platte. Und den Arm, den merke ich heute noch. Den merke ich also einfach heute noch. Von dem Sturz her. Aber das hat nichts mit dem Parkinson zu tun.

71 I: Das kommt dann halt noch dazu.

72 B2: Genau. (.) Nein sonst am Körper (.) doch, als ich dann aber schon gegen die Operation Tiefe Hirnstimulation gegangen bin, hat mein Schatz gesagt: "Was machst auch du für Faxen!" Das ist wegen den Medikamenten gewesen.

73 I: Also so, dass Sie wie Mimik hatten, die Sie nicht so steuern konnten?

74 B2: Jawoll. Und dann hat eben diese Frau Dr. D von E mir vorgeschlagen: "Wollen wir nicht diese Operation machen?" und ich so: "Um Himmels Willen eine Hirnoperation!" Und dann hat sie gesagt: "Ich melde Sie an und dann gehen Sie nach F. Und dann fragen Sie die ein Loch in den Bauch. Und dann können Sie sich immer noch entscheiden. Und die testen Sie, ob Sie sich überhaupt eignen." Und dann macht sie so ganz leise vor sich hin: "Ich habe zwar noch nie jemanden geschickt, der sich nicht geeignet hat." (lacht)

75 I: Damit Sie es auch gerade wissen (lachend) (.) Diese Diagnose, das haben Sie auch schon ein bisschen erzählt, das ist ja wie ein Hammer für Sie gewesen damals?

76 B2: Ein gewaltiger.

77 I: Das ist so wie ein Einschnitt ins Leben?

78 B2: hm (bejahend).

79 I: Wie haben Sie das erlebt und wie geht es Ihnen mit der Erkrankung?

80 B2: Also ich sage immer, wenn ich diese Operation nicht gemacht hätte, ich möchte nicht wissen, wie ich dran wäre. Die Operation hat also schon wirklich mir Lebensqualität zurückgegeben.

81 I: Und wenn wir jetzt nochmals zurück gehen zur Diagnose damals. Können Sie sich noch erinnern, was das damals bei Ihnen so für Gefühle ausgelöst hat? Also Sie haben ja vorher schon ein bisschen gemerkt, etwas stimmt nicht, es könnte etwas sein. Aber als Sie es dann so gehört haben, was es ist, wie ist es Ihnen dann mit dem gegangen?

82 B2: Ich muss ausholen. Ich habe eine Scheidung hinter mir. (.) Da hat man noch nichts gewusst vom Parkinson. Und mein jetziger Lebenspartner hat seine Frau verloren durch Krebs. (.) Und wir haben uns gesucht und gefunden. Und für mich ist das Schlimmste gewesen, ihm das zu sagen (..) Und er hat also einen halben Zusammenbruch gehabt. (.) Ich bin nach Hause gekommen vom Doktor und wir sind da draussen an der Bar gesessen in der Küche und er hat geweint wie ein Schlosshund. Und er hat gesagt: "Es kommt mir alles wieder hoch." Das ist also das Schlimmste gewesen. (..) Und drum nachher im Spital nach dieser Operation (.) habe ich eine ganz lässige Schwester gehabt. Es ist eine Österreicherin gewesen. Und dann nachher ist mich mein Schatz auch einmal besuchen gekommen, ganz überraschend. Ich bin ja in F gewesen. (.) Und dann sagt sie: "Müssen Sie so stark sein für Ihren Mann?" Und dann sage ich: "Wie meinen Sie das?" Und dann sagt Sie: " Ich habe Sie was gefragt? Müssen Sie so stark sein für Ihren Mann?" Und dann sage ich: "Ja aber." Und dann sagt sie: "Nichts ja aber! Sie müssen lernen, dass Sie der Mittelpunkt sind und nicht Ihr Mann." Und dann sage ich: "Wie haben Sie denn das jetzt gemerkt?" Und dann sagte sie, als die Türe aufgegangen sei und er reingekommen sei, hätte ich nur derart leuchtende Augen gehabt. (.) Und auch in G, wo ich nachher gewesen bin, drei Wochen, mit diesen Therapeuten haben sie uns beigebracht, dass wir (.) auch mal eine Schwäche zulassen dürfen und eben nicht stark sein für die anderen.

83 I: Dass man versucht in dem Sinne die anderen zu schonen?

84 B2: Genau.

85 I: Die Umwelt, denen nicht zur Last zu fallen?

86 B2: Ja, genau.

87 I: Und dann sich allenfalls vernachlässigt oder einfach viel zu viel Energie dann für das aufwendet, anstatt sich selber zu schauen?

88 B2: Ja.

89 I: Das ist interessant dieser Gedanke. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit vielen Erkrankungen so, weil man einfach merkt: "Jetzt habe ich eine Diagnose, und was macht der andere jetzt damit?" Weil die Umwelt, die sind immer mitbetroffen.

90 B2: Mitbetroffen ja.

91 I: Und gerade wenn Ihr Partner schon so eine Geschichte hinter sich hat, dann denkt man: "Jetzt komme ich auch noch!"

92 B2: Ja und er steht voll hinter mir und schaut und macht. (.) Und was ich eben auch noch sagen möchte: Manchmal möchte man das ja gar nicht, dass man so verhätschelt wird. Das ist noch schwierig. Und gleich habe ich auch lernen müssen, zum Beispiel, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber bevor ich in das Spital gegangen bin, habe ich noch frische Betten gemacht. Wie man es so hat, oder (lacht). Und ich habe das Fixleintuch einfach nicht über die Betten gebracht. Ich habe geweint wie ein Schloßhund. Und dann hat er gesagt: "Was ist denn?" Und dann sage ich: "Diese Duvets bringe ich nicht mehr hinein und das Leintuch auch nicht." Und dann sagt er: "Wieso sagst du es mir dann nicht?" (.) Aber sonst möchte ich jetzt nicht, dass er mir alles abnimmt.

93 I: Man möchte möglichst viel Selbständigkeit und Eigenständigkeit bewahren?

94 B2: Genau.

95 I: Und dass diese Krankheit einem nicht zu 100 % bestimmt?

96 B2: Ja.

97 I: Dass man auch ein bisschen Normalität leben kann?

98 B2: Ja auf alle Fälle. Auf alle Fälle.

99 I: Und dann ist es wahrscheinlich so eine Balance zwischen, wann muss ich, darf ich Hilfe annehmen und wann sollte ich es aber auch selber probieren, damit man nicht so das Gefühl von Hilflosigkeit hat?

100 B2: Genau. Jawoll genau.

101 I: Nochmals zu den Symptomen und Veränderungen: Da haben wir gehört, dass vor allem eine Veränderung, die Ihr Leben am meisten bestimmt, das Motorische ist, die Verlangsamung, dass Ihnen gewisse Dinge wie Betten anziehen schwerer fallen. Gibt es sonst noch so Situationen, in denen Sie eine grosse Veränderung bemerken, die Ihr Leben bestimmt im Vergleich zu vorher wegen der Erkrankung?

102 B2: Also was mir natürlich am meisten weht tut, also weh tun nicht, aber ich könnte jetzt nicht drei Enkelkinder dahin nehmen und betreuen. (.) Das wäre zu viel.

103 I: Und Sie denken, wenn Sie jetzt diese Erkrankung nicht hätten, dann sollte es allenfalls möglich sein?

104 B2: Dann würde es sicher gehen.

105 I: Dass das nun eine Einschränkung ist?

106 B2: Ja.

107 I: Aber Sie sehen Ihre Enkel?

108 B2: Ja ja, auf alle Fälle. Und der, der 13 wird am Freitag, der kommt also zu mir am Donnerstagabend und möchte mit mir Geburtstag feiern.

109 I: Oh so schön!

- 110 B2: Meine Tochter muss arbeiten gehen und dann hat sie mich heute Morgen angerufen und gesagt: "Du der H möchte zu dir. Er möchte mit dir Geburtstag feiern." Und dann sage ich: "Ja dann bring ihn mir doch." Und jetzt freue ich mich wahnsinnig (lachend). Und er ist so ein spezieller Junge. Er hat so Freude an Brockenhäusern (lacht).
- 111 I: Ja das ist wirklich lässig (lachend).
- 112 B2: Denn ich ging immer mit ihm in Brockenhäuser, schon als er noch klein war. Und jetzt kommt er immer: "Grossmami wir müssen noch in die Brockenhäuser."
- 113 I: Ah das ist schön haben Sie ein gemeinsames Interesse.
- 114 B2: Ja.
- 115 I: Und er hat doch schon ein gewisses Alter, dass das auch geht, jetzt mit Ihrer Erkrankung?
- 116 B2: Ja ja.
- 117 I: Er wird damit aufgewachsen sein und Sie nicht anders kennen?
- 118 B2: Ja ja auf alle Fälle.
- 119 I: Dann wäre vor allem die Einschränkung jetzt im Zusammenhang mit den Enkeln, mit den kleineren, und wenn gleich drei miteinander sind?
- 120 B2: Ja meine Tochter hat drei und mein Sohn hat drei.
- 121 I: Ah sechs sind es ja, genau! (lacht) Ja das wäre also für mich auch etwas eine Herausforderung (lachend).
- 122 B2: Nein, aber ich habe eben Kolleginnen, die fest einen oder zwei Tage in der Woche die Kinder hüten. Und das kann ich nicht, denn ich weiss nie, wie es mir dann geht. Oder jetzt mit dem 13-jährigen geht das schon.
- 123 I: Auch im Tagesverlauf wird es bessere und schlechtere Zeiten geben von der Energie und Müdigkeit her?
- 124 B2: Ja und wenn ich nun putze und dann Zmittag, dann muss ich mich zuerst eine halbe Stunde oder Stunde hinlegen und dann geht es wieder. Ich bin einfach schneller müde.
- 125 I: Vielleicht noch zu Gefühlen. Gibt es auch irgendwie Emotionen oder Gefühle, die Ihnen im Zusammenhang mit dieser Erkrankung in den Sinn kommen? Was es bei Ihnen auslöst?
- 126 B2: Also ich finde, wenn ich jetzt hinsitzen würde und zu studieren beginnen in die Zukunft, würde mir das wahnsinnig Angst machen. Meine Mutter wird 91 im Dezember, ist aber dement und ist im Heim. Ich gehe sie jeden Sonntag besuchen. Sie ist einfach dement, aber sie geht am Rollator und sie kennt mich. Aber es hat natürlich dort auch solche, wo ich natürlich sehe, dass sie Parkinson haben und im Rollstuhl sind. Ich finde, ich darf einfach nicht zu weit studieren. Sonst zieht mich das wahnsinnig runter.
- 127 I: So die Angst, wie geht es weiter? Wo kann es noch hinführen?
- 128 B2: Ja.
- 129 I: Dass es Ihnen besser geht, wenn Sie es einfach vorzu nehmen?
- 130 B2: Ja vorzu nehmen.
- 131 I: Danke vielmals. (..) Sie haben ja bereits angefangen zu erzählen, wie es zu dieser Tiefen Hirnstimulation gekommen ist. Es gibt ja verschiedene Behandlungsmethoden bei Parkinson. Bei Morbus Parkinson ist es ja oft so, dass man mit diesen L-Dopa-Medikamenten anfängt, so wie Sie auch.
- 132 B2: Ja und ich bin eben überall am Anschlag gewesen.
- 133 I: Man konnte mit den Medikamenten wie nicht noch mehr rausholen?

134 B2: Ja und ich konnte nicht noch mehr nehmen. Ich bin überall auf der höchsten Stufe gewesen. Und eben dieses (zeigt auf ihr Gesicht).

135 I: Wie sagt man dem? Gesichtszüge-Entgleisungen? Oder Hypomimie?

136 B2: Ja.

137 I: Sie konnten wie die Mimik nicht mehr steuern? Das Gesicht hat dann irgendetwas gemacht?

138 B2: Ja einfach so. Und das ist natürlich auch beim Arbeiten gar nicht gegangen.

139 I: Da haben Sie noch gearbeitet?

140 B2: Ja ja.

141 I: Und Sie haben gesagt nach acht Jahren etwa oder nach welcher Zeit?

142 B2: Ja mit 58.

143 I: Nach neun Jahren? Mit 49 haben Sie die Diagnose erhalten und mit 58 haben Sie dann die Operation gemacht?

144 B2: Ja.

145 I: Können Sie uns noch etwas erzählen über diese Erfahrungen, die Sie mit dieser Operation gemacht haben?

146 B2: Ja. Wo soll ich jetzt da beginnen? Also ich bin wirklich getestet worden. Ich habe zum Beispiel, das bleibt mir heute noch, ein leeres Blatt gehabt und hätte eine Schnecke zeichnen sollen. (.) Ohne Medikamente vorher zu nehmen. Ja ich musste ohne Medikamente nach F am Morgen. Ich hätte mich glaube ich nicht selber anziehen können. Ich habe also die Strumpfhosen schon angehabt für ins Bett. Und eine Kollegin ist mitgekommen. (.) Ohne Medikamente. Und die hat mich also führen müssen. (.) Und dann habe ich ein Blatt erhalten und musste eine Schnecke zeichnen. Und ich habe diese so verkrampft gezeichnet (macht die Bewegung vor). Und noch andere Tests haben sie gemacht. Ich musste von 100 immer 7 abziehen. Und was musste ich auch noch? (.) Gehen (..) gehen und (.) Also der mit der Schnecke ist mir geblieben, denn ich habe nachher dann wieder Medikament erhalten und musste eine halbe Stunde warten und musste dann wieder diese Schnecke zeichnen.

147 I: Und dann ist es gegangen?

148 B2: Ja der hat gar keinen Platz gehabt auf dem Blatt.

149 I: Also ein frappanter Unterschied mit oder ohne Medikamente?

150 B2: Ja genau. Und dann haben sie mich wirklich darauf vorbereitet. Da war die Kollegin dabei. Und dann ist einmal noch meine Tochter mitgekommen. Und dann hat die Frau I, das ist die, die einem betreut während der Operation, hat sich dann Zeit genommen. Denn es ist jemand nicht gekommen zum Termin. Und sie hat meine Tochter und mich wirklich aufgeklärt, wie das dann läuft. Und Sie sind voll da. Sie erhalten keine Vollnarkose. Und Sie müssen dann eben zählen. Sie bohren Ihnen hier hinein (zeigt auf die entsprechende Stelle an ihrem Kopf). Und Sie müssen den Mund aufmachen wegen dem Druck. Und dann tut er diese Sonde hinein, und dann müssen Sie auf zehn zählen. Und dann können die da oben noch ein bisschen schrauben (lacht), auf die Lautstärke zum Beispiel und auf die Deutlichkeit. Und die Frau I hat gesagt, sie werde während der Operation drei Mal meinen Partner anrufen. Und der wollte das nicht. Und dann hat meine Tochter gesagt, sie mache es, und sie werde dann ihn anrufen. Er hat gesagt: "Ich möchte doch kein Telefon vom Spital." Er hat glaube ich mehr Angst gehabt als ich. Und dann (.) hat sie zu meiner Tochter gesagt: "Ihre Mutter liegt da wie beim Friseur." Ich war so entspannt. Und dafür, dass dann der Schlauch, ich habe ja da einen Schlauch drin, der geht mir da zwischendurch hinunter bis da hinunter (zeigt auf dem Verlauf des Schlauches vom Hals bis zum Bauch) und da habe ich das Apparatchen, das ich selber hinauf und hinunter stellen kann. Und für das, dass der Schlauch quasi da unterirdisch, für das habe ich dann noch eine Narkose gehabt. Aber die Operation hat nur eine halbe Stunde gedauert. (.) Und

nachher konnte ich nach G. Und dort haben sie dann eingestellt. (.) Aber nach dieser Operation haben Sie das Gefühl, sie seien der King. Das sei der sogenannte Setzeffekt. Das neutralisiert sich dann nachher aber schon wieder.

151 I: Es gibt so wie ein Schub?

152 B2: Ein Schub, genau.

153 I: Ein Hochgefühl?

154 B2: Ja sehr, sehr.

155 I: Sie haben vorher ein bisschen Bedenken gehabt, so wie ich rausgehört habe? Sie mussten es sich schon etwas überlegen?

156 B2: Auf alle Fälle.

157 I: So eine Hirnoperation hat man ja schon nicht so gerne. Aber weil die Ärztin Ihnen das zugetraut hat und das empfohlen hat, haben Sie gefunden, Sie gehen mal sich erkundigen?

158 B2: Ja und irgendwie hatte ich damals so eine Phase, nicht gerade "nutzt es nichts so schadet es nichts", aber (.)

159 I: "Was soll ich sonst?"

160 B2: Ich bin dort wirklich in einem Tief gewesen, wo ich sagen musste, es kann mir nur noch besser gehen. (.) Wobei, es ist ja bei jeder Operation ein Risiko. Und über die haben sie natürlich meine Tochter und mich schon auch aufgeklärt.

161 I: Das hat Sie aber offenbar nicht davon abgehalten?

162 B2: Nein.

163 I: Sie konnten das dann recht entspannt angehen offenbar?

164 B2: Ja.

165 I: Während der Operation und auch nachher, ging es Ihnen gut?

166 B2: Ja es ist mir sehr gut gegangen.

167 I: Wie hat sich denn das auf Ihren Alltag ausgewirkt, diese Operation?

168 B2: (...) Also schon positiv. Auf alle Fälle positiv.

169 I: Nebenwirkungen oder so?

170 B2: 10 Kilo zugenommen habe ich. Also mit dem habe ich schon Mühe.

171 I: Das ist so ein bisschen der Preis, den Sie bezahlt haben, jetzt für diese Operation? Also hat es einen direkten Zusammenhang?

172 B2: Als ich in G gewesen bin, muss das gerade auch im Fernsehen gekommen sein, von einer Frau (.) und die habe ich dann im Internet gesehen. Die hat auch 10 Kilo zugenommen. Und die ist auch einmal im Fernsehen gekommen und sie hat auch gesagt, sie habe so Mühe mit dem. Und sie haben gesagt, man nehme zu. Aber ich habe gedacht: "Ja, zwei drei Tage nichts essen und dann hast du wieder ein Kilo weniger." Aber es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr.

173 I: Aber das Gewicht bleibt dann? Es ist nicht so, dass es immer hinauf geht? Oder schränkt es Sie nun ein, weil Sie jetzt immer mit dem Essen schauen müssen?

174 B2: Also nein jetzt ist es schon lange so.

175 I: Es hat sich dann irgendwann eingependelt?

176 B2: Jetzt stagniert es würde ich sagen.

177 I: Aber es belastet Sie? Sie hätten es natürlich gerne lieber wieder so wie vorher?

178 B2: Vor allem habe ich gedacht, eben zwei drei Tage einmal etwas weniger essen und einmal keine Schokolade und so. (...) Und das hat eben nicht funktioniert. Aber ich sage mir, das ist ja auf hohem Niveau genörgelt wegen diesen 10 Kilos.

179 I: Man hätte halt gern das jetzt nicht auch noch.

180 B2: Ja.

181 I: Aber wenn Sie jetzt vergleichen, dann würden Sie es wieder machen?

182 B2: Ja auf alle Fälle. Auf alle Fälle.

183 I: Was hat sich denn vor allem verändert oder verbessert? Brauchen Sie auch weniger Medikamente?

184 B2: Viel weniger. Viel viel weniger. (...) Und ich muss einfach alle vier Monate nach F in den Untersuchung.

185 I: Das ist etwas aufwändig, nehme ich an?

186 B2: Es geht. Es geht.

187 I: Und auch sonst, es geht Ihnen in dem Sinne mit den Symptomen wahrscheinlich nun besser? Also den körperlichen?

188 B2: Ja ja. Auf alle Fälle. Das auf alle Fälle.

189 I: In dem Fall würden Sie eine solche Therapie, also ich sage jetzt dazu Therapie oder Operation, auch weiterempfehlen?

190 B2: Ja ich habe Telefonat erhalten, denn sie hat mich dann gefragt in F: "Dürfen wir Sie angeben für allfällige Operationen?" Und dann habe ich gesagt: "Ja sicher." Aber es ist noch schwierig, weil (...) es gibt solche, bei denen es gut gegangen ist, und es gibt solche, bei denen es nicht gut gegangen ist. Also ich kenne eine Frau, die muss umstellen. Entweder zittert sie. Und wenn sie das Zittern weggebracht hat mit dem Apparätchen mit Umstellen, dann kann sie nicht mehr sprechen. (...) Und ich sage heute noch, es ist nicht selbstverständlich, dass es bei mir jetzt so gut gegangen ist.

191 I: Das ist sehr individuell halt dann, wie sich das zeigt?

192 B2: Ja.

193 I: Weil die Krankheit auch so individuell ist, und dann kann man nicht einfach sagen, mit dieser Operation bringt man alles besser hin.

194 B2: Besser hin ja.

195 I: Aber bei Ihnen hat es sich insgesamt verbessert?

196 B2: Es hat sich schon verbessert.

197 I: Haben Sie nebst den Medikamenten und dieser Tiefen Hirnstimulation sonst noch Erfahrungen mit Therapien?

198 B2: Also als ich von G nach Hause gekommen bin, bin ich natürlich pickelhart jeden Morgen auf den Hometrainer gegangen. Das hat aber jetzt eben etwas nachgelassen (lacht). Ich bin ein bisschen faul geworden. Und ich gehe ins Qi Gong. Das bringt mir sehr viel.

199 I: Sind das Dinge, die Ihnen empfohlen worden sind, in der Reha? Oder sind Sie selber darauf gekommen, dass das Ihnen helfen könnte?

200 B2: Das Qi Gong?

201 I: Ja.

202 B2: (...) Es war im Parkinson-Heftchen ausgeschrieben, dass es eben nicht so ein Qi Gong ist wie jetzt vielleicht in der Migros Klubschule, Entschuldigung (lacht). Und es geht wirklich schon auch

spezifisch darauf. Sie hat gesagt, sie habe schon eine Gruppe gehabt nur mit Parkinson. Und jetzt bin ich im Moment aber die Einzige.

203 I: Aber es ist jemand mit Erfahrung?

204 B2: Ja auf alle Fälle.

205 I: Und der Hometrainer, war das auch etwas von der Physiotherapie her?

206 B2: Nein das ist von G her. In G musste man einfach immer, bevor man in einen Raum hinein ging. Was musste ich dort machen? (.) Ah auf den Rücken liegen, die Beine anziehen und dann so hin und her (macht die Bewegung mit den Armen vor). (...) An der Wand (..) nein so das Seil hinunterziehen, eben wegen dem Arm. Und zum Aufwärmen, bevor man überhaupt in den Raum hineinkonnte, musste man zehn Minuten auf dem Hometrainer sein.

207 I: Und wissen Sie noch wie die Therapien in G genannt worden sind? Hat man dazu Physiotherapie gesagt? Oder war das einfach ein individuelles Programm, das Sie erhalten haben, welches Sie dann selbständig machen konnten? Oder hatten Sie einen Therapeuten oder so, der Sie begleitet hat?

208 B2: Das erste Mal schon. Und nachher konnte man selber durch die verschiedenen Stationen durch. Man ist zwar schon beobachtet worden. Gerade da mit diesen Seilen runter ziehen ist er gekommen und hat gesagt: "Sie müssen das so und so machen."

209 I: Und Sie waren drei Wochen in G gewesen?

210 B2: In G ja.

211 I: Nach der Hirnoperation?

212 B2: Ja.

213 I: Was haben Sie in G sonst noch gehabt an Programm oder Betreuung?

214 B2: Auch, das geht wahrscheinlich in die Logopädie hinein, dass man laut sprechen musste (..) und auf dem Stuhl sitzen und mit den Füßen stampfen. Und das ABC aufzählen.

215 I: War das in einer Gruppe?

216 B2: Das war in einer Gruppe, ja.

217 I: Alles Parkinson-Betroffene?

218 B2: Ja. Weil G hat eine Parkinson-Abteilung.

219 I: Ja genau, die sind spezialisiert.

220 B2: Genau.

221 I: Also an der Motorik wurde gearbeitet und am Sprechen?

222 B2: Ja.

223 I: Haben Sie noch Ergo gehabt?

224 B2: Jawoll. (.) Ergo habe ich gehabt und (...) noch etwas mit dem Beruf. Wie nennt sich jetzt das? (..) Ich musste zur Berufsberaterin quasi. Und ich habe ja die Hirnoperation im Mai gehabt (.) Und sie hat mich also krankgeschrieben bis im September oder Oktober. (...) Denn ich war so erstaunt wegen dieser Frau, dem Bericht, den sie geschrieben hat. Man hätte meinen können, sie arbeite im X.

225 I: Sie hat es so genau gewusst?

226 B2: Was ich dort alles machen muss. Also das war bewundernswert. Weil jetzt hat man ja überall diese Tische mit den Pullovern. Und dann muss man die zusammenlegen. Und ich war noch im Kundendienst. Und nachher in der XL-Abteilung und Umstandsmode. Und die konnte das so genau schreiben.

227 I: Das ist die Ärztin gewesen, die Sie operiert hat, die das geschrieben hat oder die dann von G?

228 B2: Nein die von G.

229 I: Zu der Sie in die Beratung gingen, die geschaut hat, wie es beruflich weiter geht?

230 B2: Ja.

231 I: Und das hat Ihnen geholfen?

232 B2: Das hat mir sehr geholfen, ja.

233 I: Für dann wieder einzusteigen in die Arbeit?

234 B2: Ja.

235 I: Die Erfahrungen, die sie dort gemacht haben mit den Therapien, die würden Sie auch so wieder machen? Oder die Therapien auch weiterempfehlen?

236 B2: Ja auf alle Fälle.

237 I: Aber es war nur in G? Es war nicht das Thema, dass sie gewisse Dinge jetzt ambulant weiter machen würden nach G?

238 B2: Nein das ist dort kein Thema gewesen.

239 I: Gibt es auch Therapien, die Sie kennen oder allenfalls Erfahrungen gemacht haben damit, von denen Sie eher abraten würden?

240 B2: Nein. hm (verneinend)

241 I: Also höchstens dieser Naturheilarzt, der einfach gefunden hat, wir machen mal nichts?

242 B2: Also das war für die Fühse.

243 I: Aber es hätte auch sein können, dass dieser vielleicht eine andere Idee gehabt hätte, die auch hätte unterstützen können?

244 B2: (schweigt)

245 I: Würden Sie jetzt sagen, wenn jemand betroffen ist, man sollte ja nie zu einem Naturheiler gehen?

246 B2: Nein das nicht. Ich habe jetzt einfach einen schlechten erwischt.

247 I: Das ist einfach Ihre Erfahrung gewesen?

248 B2: Meine Erfahrung ja. (.) Oder dann bin ich zu empfindlich gewesen nach diesem Neurologen, der gesagt hat: "Was wollen Sie denn? Ich habe eine 30-jährige, die das hat." Ich bin also wirklich wie erschlagen aus dieser Praxis hinaus gegangen.

249 I: Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Es ist sonst schon so brutal, wenn man eine solche Diagnose erhält, so jung ist, und dann hört man das. Und man wird entlassen ohne irgendwie, es gibt ja einen Haufen Angebote mittlerweile, über Parkinson-Selbsthilfegruppen, über Parkinson Schweiz, alles, wie man die Patienten ein bisschen begleiten könnte.

250 B2: Auf alle Fälle.

251 I: Anstatt einfach nur zu sagen: "Es gibt auch noch Jüngere."

252 B2: (lacht)

253 I: (lacht) Also das geht mir gerade etwas nahe. (..) Dann kommen wir noch zum Sprechen und die Stimme und Kommunikation. (.) Uns interessiert es, wie es Ihnen mit dem Sprechen und Ihrer Stimme im Alltag geht. (.) Also vielleicht als Hilfe, der Alltag ist ja ein grosser Begriff, wenn Sie zum Beispiel so an einen gewöhnlichen Wochentag denken, wie geht es Ihnen da in Situationen, in denen Sie auf das Sprechen und Ihre Stimme angewiesen sind?

254 B2: Eigentlich gut. (.) Ich bin nur erschrocken, ich musste ja schon mal nach F gehen, um mich neu einstellen zu lassen, das Apparätchen. Also zuerst hat man es ja mal ausgewechselt. (.) Das kann man nicht immer drin lassen. Das zeigt es mir dann an, ich kann Ihnen das rasch zeigen (steht auf, holt das entsprechende Gerät aus der Kommode, stellt es ein und hält es an ihren Bauch). Jetzt habe ich da auf der rechten Seite 3,0 und auf der linken Seite 2,7. Und wenn da ein Doktor kommt mit dem Stethoskop läuft die Batterie im Bauch drin ab. Und dann muss man die auswechseln lassen. Dann musste ich diese auswechseln (...) und vor (..) zwei Jahren (..) habe ich es vor drei Jahren ausgewechselt? Ich weiss es nicht mehr genau. Es spielt auch nicht so eine Rolle. Jedenfalls musste ich zuerst die Batterie auswechseln lassen. Und nachher hat es geheissen, sie müssten es anders programmieren. Und dann sind Sie also wie eine Marionette, wenn der das Ihnen anschliesst und dann schraubt er an seinem Apparätchen. Und dann hatte ich wie eine Kartoffel im Mund (.) und konnte nicht mehr sprechen. Und dann sagte er: "Oh das ist glaube ich nicht gut." Und dann sagte ich: "Nein machen Sie das weg". (.) Und dann hat auf einmal die grosse Zehe nach oben geschaut. (.) Da sagte er: "Das ist auch nicht gut." (.) Als ich dort gegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich hätte Mühe mit Sprechen. Und dann sagte er: "Sie müssen dann noch zur Logopädin." Dann hat er mich aber so gut eingestellt aufs Sprechen. Ich musste dieser einen Absatz vorlesen in einem Buch und sie hat gesagt: "Sie müssen gar nicht mehr kommen. Das ist ja tiptopp." Aber eben, man kommt sich vor wie eine Marionette.

255 I: Man ist dann halt etwas abhängig davon?

256 B2: Von dem Apparätchen.

257 I: Wie es eingestellt ist?

258 B2: Wie es eingestellt ist.

259 I: Und dann merkt man, was sich verändert?

260 B2: Ja, genau.

261 I: Und bei Ihnen war es dann die Sprache.

262 B2: Und auch diese Übungen, die ich jetzt machen muss. Ich muss jetzt morgen wieder nach F. Dann muss ich das machen (zeigt die Übung vor, indem sie zuerst an der rechten Hand und dann an der linken mehrmals Daumen und Zeigefinger zum Pinzettengriff schliesst und öffnet). Die linke Seite ist immer die schwächere. Und stampfen muss ich. Dann muss man hinstehen und dann ziehen sie einem nach hinten, und dann schauen sie, ob man den Ausfallschritt macht. Kennen Sie das?

263 I: Ja. Und das machen Sie dann beim Neurologen? Ist es ein neurologischer Untersuch?

264 B2: Es ist ein neurologischer Untersuch, aber ich habe jedes Mal einen anderen Assistenzarzt. Und das regt mich auf.

265 I: Das ist etwas mühsam.

266 B2: Das ist so mühsam. (.) Ich habe jedes Mal einen anderen Assistenzarzt, und dann muss man zum Zimmer raus, und dann holt Sie der Oberarzt. Und dann besprechen sie es miteinander. Und der sieht mich dann schon auch noch. Aber es ist auch nicht jedes Mal der gleiche Oberarzt (lacht).

267 I: Und dann müssen Sie wahrscheinlich jedes Mal wieder etwa das Gleiche erzählen?

268 B2: Ja.

269 I: Wo ist denn das in F, bei welcher Institution? Ist es am Z-Spital?

270 B2: Im Z-Spital, ja. In der Neurologie dort, an der H-Strasse.

271 I: Eben damals mit dem Batteriewechsel, Gerätewechsel ist ihnen einmal eine Veränderung beim Sprechen aufgefallen?

272 B2: Ja.

273 I: Die sich dann aber wieder ergeben hat, dadurch, dass man das Gerätchen wieder einstellen konnte?

274 B2: Genau.

275 I: Und dann, als er das gesagt hat, sind Sie einmal bei einer Logopädin gewesen?

276 B2: In G damals. Ah nein, nicht in G! Am Z-Spital.

277 I: Am Z-Spital. Also wie eine Kontrolle?

278 B2: Genau.

279 I: Und Sie hat dann gefunden, es sei soweit keine Therapie nötig?

280 B2: Ja.

281 I: Also eben im Alltag fühlen Sie sich nicht eingeschränkt beim Sprechen?

282 B2: Nein eigentlich nicht.

283 I: Also mit Gesprächssituationen, dass dies Ihnen irgendwie Mühe machen würde? Oder gibt es irgendetwas, das Ihnen auffällt, das früher vor der Erkrankung anders gewesen ist beim Sprechen?

284 B2: Ich bin anders gewesen. Ich. Meine Tochter sagt immer: "Du hast mehr Pfu-pf gehabt und hast dich mehr getraut." Ich bin so ein bisschen (.). Wie sagt man dem? Nicht unselbständig, das ist nicht das richtige Wort.

285 I: Zurückhaltender? Oder scheuer?

286 B2: Ja es geht in diese Richtung.

287 I: Also eben Ihre Tochter sagt das. Haben Sie selber auch das Gefühl, dass Sie sich irgendwie mehr wie zurückziehen würden?

288 B2: Ja.

289 I: Also auch allenfalls weniger kommunikativ sein, weniger von sich aus Gespräche führen? Oder weniger unter die Leute?

290 B2: Ja gut, jetzt mit diesem Lockdown, den wir da hatten, ist es nochmals eine andere Situation (lacht).

291 I: (lachend) Ist es schwierig zu sagen, was ist es jetzt bei Ihnen?

292 B2: Ja genau.

293 I: Aber Sie erleben sich einfach anders?

294 B2: Anders ja.

295 I: Verändert?

296 B2: Verändert.

297 I: Wenn Sie so an Gespräche denken und an das Sprechen vor Ihrer Erkrankung oder heute, rein nur auf Gespräche bezogen, gibt es in dem Sinne keinen Unterschied?

298 B2: Nein.

299 I: Wenn Sie zum Beispiel mit Ihren Enkeln sprechen oder am Telefon?

300 B2: Aha, nein.

301 I: Einfach das Verlangsamen, das sie vielleicht allgemein merken? Merken Sie das auch beim Sprechen oder nicht?

302 B2: Nein beim Sprechen eigentlich nicht.

303 I: Und es braucht auch nicht mehr Kraftaufwand? Oder, dass Sie schneller ausser Atem kommen beim Sprechen?

304 B2: Doch das schon. Das schon ein bisschen. (..) Und eben, ich bin früher so auf die Leute zugegangen. Das fehlt. Da habe ich mich schon ein bisschen verändert.

305 I: Wissen Sie, an was das liegen könnte?

306 B2: Eben am Parkinson.

307 I: Einfach so allgemein?

308 B2: Allgemein.

309 I: Aber nicht, dass Sie jetzt irgendwie das Gefühl haben: "Wenn ich jetzt eine Person anspreche, versteht die mich vielleicht nicht."

310 B2: Ah nein, das nicht.

311 I: Einfach das Ganze halt?

312 B2: Das ganze Wesen. Habe ich das Gefühl.

313 I: Sind Sie schon von Ihrem Umfeld oder von Leuten auf Ihr Sprechen oder die Stimme angesprochen worden?

314 B2: hm (verneinend)

315 I: Also, dass jemand gefunden hätte: "Ich verstehe dich nicht mehr so gut wie früher."?

316 B2: hm (verneinend)

317 I: Oder: "Ich habe das Gefühl, Du hast mehr Mühe beim Sprechen."?

318 B2: hm (verneinend)

319 I: Das ist nie ein Thema gewesen?

320 B2: Nein.

321 I: Und was wissen Sie über den Einfluss allgemein von Parkinson auf das Sprechen und die Stimme? Haben Sie da irgendwie Informationen einmal erhalten? (lachend) Also ausser Ihrer eigenen Erfahrung damals mit dem Gerätchen. Kennen Sie irgendwie etwas über den Zusammenhang?

322 B2: hm (verneinend) (...) Also was mir schon aufgefallen ist (.) Es hat zwar noch nie jemand etwas gesagt. Aber manchmal am Telefon habe ich wie die Stimme eine Oktave höher. Ich weiss aber nicht, an was, dass es liegt.

323 I: Und das sagen Ihnen andere Leute?

324 B2: Nein.

325 I: Das merken Sie selber.

326 B2: Das merke ich selber. Aber ich kann es so wie nicht steuern.

327 I: Aber nur am Telefon?

328 B2: Nur am Telefon. Ja.

329 I: Haben Sie das Gefühl beim Telefonieren, dass Sie wie lauter sprechen müssen, vom Gefühl her? Oder, dass es anstrengender ist, als jetzt so sprechen? Oder ist es sonst am Telefon gleich anstrengend? Oder nicht anstrengend?

330 B2: Das könnte sein, dass es etwas anstrengender ist.

331 I: Vielleicht ist es das, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssen mehr Druck geben oder so, und dass dann die Stimme hoch geht?

- 332 B2: Das ist mir jetzt in letzter Zeit schon zwei, drei Mal so aufgefallen, am Telefon habe ich eine andere Stimme.
- 333 I: Aber das ist nicht etwas, das Sie stört?
- 334 B2: Nein, aber ich könnte es eben dann nicht steuern. Wenn ich es schon merke, ich kann dann nicht denken: "Oh jetzt bist du wieder zu hoch. Jetzt geh doch runter." (lacht) Es geht nicht. Es ist automatisch.
- 335 I: Aber das ist Ihnen erst kürzlich aufgefallen?
- 336 B2: Ja.
- 337 I: Und sonst gibt es kein Beispiel, dass irgendein Arzt oder sonst jemand Sie aufgeklärt hat und es mal ein Thema war, dass allenfalls Parkinson irgendwann einen Einfluss haben könnte auf das Sprechen oder auf die Stimme? Das ist nie ein Thema gewesen?
- 338 B2: Doch. Eben dort (..) weil ich hatte eben auch Schluckprobleme.
- 339 I: Vor der Operation?
- 340 B2: Nein jetzt als ich mich neu einstellen lassen musste. Und dann haben sie gesagt: "Das kontrollieren wir auch gerade." Eben bei der Logopädin. Aber dann hatte ich einen Pfleger. Weil manchmal bringe ich die Tabletten kaum runter. Ich habe eine, die sehr gross ist. (..) Und dann hat er gesagt: "Ich weiss etwas. Ich bestelle für Sie Apfelmus." Und dann hatte ich jeden Tag Apfelmus zum Essen dazu. Und mit dem konnte ich dann die Tablette nehmen.
- 341 I: Und das war aber der Pfleger, der das gewusst hat, und nicht die Logopädin?
- 342 B2: Ja. Weil die Logopädin (..) das ist so gut gegangen. Ich war auf einem solchen Hoch, als ich bei dieser Logopädin war. Ich konnte das so gut vorlesen, ohne Stocken und richtig betont noch, dass sie gefunden hat, es sei ja super.
- 343 I: Und die Schluckproblematik war nicht das Thema bei der Logopädin?
- 344 B2: Nein.
- 345 I: Das Schlucken ist ja auch ein Gebiet der Logopädie. Aber wir haben es jetzt auch ausgeklammert, weil es dann zu breit wäre für unsere Arbeit. Deshalb haben wir uns auf die Sprache, die Stimme und Kommunikation beschränkt. Aber es ist natürlich auch ein Grund, weshalb Parkinson-Betroffene allenfalls in die Logopädie gehen. Wie geht es Ihnen denn jetzt mit dem Schlucken?
- 346 B2: Gut. Jetzt ist es wieder gut.
- 347 I: War es offenbar nur damals im Zusammenhang mit dem Einstellen?
- 348 B2: Nein ich hatte das vorgängig. Und als ich es dann angesprochen habe, haben sie gefunden, sie würden es gerade aufschreiben, dass man das auch noch kontrolliere. Aber es war dann gar nicht mehr nötig.
- 349 I: Und jetzt geht es mit dem Tablettenschlucken mit diesem Trick?
- 350 B2: Jetzt gerade brauche ich sie nicht mehr.
- 351 I: Gibt es sonst noch gerade etwas im Zusammenhang mit Sprechen oder Stimme, das Sie uns erzählen möchten im Zusammenhang mit Parkinson?
- 352 B2: (überlegt lange) Wie soll ich Ihnen das jetzt sagen? (lacht)
- 353 I: (lacht) Wie sie wollen (lachend).
- 354 B2: Was ich aus Erfahrung sprechen kann, eben jetzt mit dem Hometrainer, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich das nicht mehr regelmässig mache. Und dass es für Ihre Patienten dann eben wichtig ist, dass sie diese Übungen machen, die Sie ihnen zeigen. Und dass dünkt mich manchmal noch schwierig.

- 355 I: Man sagt dem die angeleitete Selbstarbeit. Also wenn man dann ausserhalb der Therapiektion ist, dass man weiss und es auch durchzieht?
- 356 B2: Jawoll. Genau.
- 357 I: Dass man gut begleitet ist?
- 358 B2: Ja. Gut.
- 359 I: Und egal, ob es Logopädie ist oder Physiotherapie?
- 360 B2: Ja.
- 361 I: Ja das ist sehr wichtig. (..) Danke. (lachend) Das ist wirklich etwas, das man dann oft vergisst.
- 362 B2: Ja eben mit dem Hometrainer. Ich habe jetzt wieder angefangen. Zehn Minuten und habe gedacht, besser zehn Minuten als gar nicht. Aber als ich von G nach Hause gekommen bin, ging ich wirklich jeden Morgen eine halbe Stunde auf den Hometrainer. Gut ich gehe jetzt mit der Nachbarin laufen Montag, Mittwoch und Freitag. Wir gehen da das Feld hinauf. Da ist man sofort im Grünen. (..) Und das ziehen wir jetzt einfach durch. Mit den Stöcken.
- 363 I: Und das tut Ihnen gut?
- 364 B2: Ja auf alle Fälle.
- 365 I: Ich denke, das ist auch individuell. Man merkt ja dann, was einem gut tut und was nicht. Und dann gibt es vielleicht Dinge wie jetzt dieser Hometrainer, wo Sie denken: "Ja eigentlich sollte ich."?
- 366 B2: Ja, als ich gerade von G nach Hause gekommen bin und nicht arbeiten gehen musste, ging es schon. Aber nachher, als ich wieder arbeiten gehen musste, fand ich, es liegt gar nicht drin eine halbe Stunde. Und sobald man nachlässt (..) denkt man heute, ich mache es dann dafür morgen. Morgen ist schon wieder etwas anderes aktuell.
- 367 I: Aber das ist normal. Das ist menschlich.
- 368 B2: Ja ich denke schon.
- 369 I: Es geht allen so.
- 370 B2: Ja ich denke es schon.
- 371 I: Aber, dass Sie finden, gerade bei solchen Sachen, Therapien oder auch wenn man entlassen wird und zu Hause ist, dass man da vielleicht auch Tipps bekommt, wie man das weiterführen kann?
- 372 B2: hm (bejahend)
- 373 I: Aber, dass es auch zeitlich irgendwo reinpassen muss, vor allem wenn man noch berufstätig ist, kann man ja auch nicht alles, muss man sich etwas einschränken.
- 374 B2: Ja.
- 375 I: Und nun kommen wir noch zum letzten Thema, (lachend) zum grossen Block. Nun sind wir bei der Logopädie gelandet, aber wir haben schon viel gehört von Ihnen, was Sie schon so für Erfahrungen gemacht haben. Jetzt einfach noch ein bisschen, damit ich nichts vergesse. Wie wir ja schon gesagt haben, Logopädie-Therapie kommt bei Parkinson-Betroffenen zum Einsatz, falls es eben Probleme mit der Stimme und dem Sprechen gibt, oder eben auch mit dem Schlucken. Wir haben so etwas die Erfahrung gemacht, uns wurde gesagt und wir haben auch nachgelesen und gehört, dass die Logopädie bei vielen Parkinson-Betroffenen unbekannt ist oder sie noch nie damit in Berührung gekommen sind. Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, dass Sie in G mal ein bisschen Logopädie hatten, damals in der Gruppe.
- 376 B2: hm (bejahend)
- 377 I: Und dann eben so ein Untersuch am Z-Spital. Wie ist es sonst noch bei Ihnen gewesen mit der Logopädie? Sind Sie vorher schon einmal irgendwie auf dieses Thema gekommen, bevor Sie in G

waren?

378 B2: hm (verneinend)

379 I: Das war das erste Mal?

380 B2: Ja das war das erste Mal.

381 I: Kennen Sie jemanden, der Parkinson-Betroffen ist, der schon Logopädie hatte?

382 B2: hm (verneinend)

383 I: Dann war das auch von den Neurologen her oder so kein Thema vorher?

384 B2: Nein.

385 I: Und von Ihnen aus auch nicht?

386 B2: Nein. Von mir aus gar nicht.

387 I: Es ist ja eigentlich auch logisch, wenn Sie mit dem Sprechen und Schlucken nicht so vordergründig Probleme hatten.

388 B2: Also damals mit dem Schlucken hatte ich schon das Gefühl, also wenn man da nichts dagegen machen kann. Aber wahrscheinlich hatte das auch mit dem Einstellen des Apparätchens zu tun. Und dann eben noch das Apfelmus von diesem Pfleger.

389 I: Dass es bei Ihnen nicht das Thema war, weil Sie keine Probleme hatten in diesem Bereich?

390 B2: Also als ich gegangen bin war es schon ein Problem. Aber es hat sich dann eben wieder gelöst.

391 I: Ohne Therapie.

392 B2: Ja.

393 I: Aber Sie wissen nun, es gäbe Logopädie, und wenn es jetzt ein Thema wäre, würden Sie sich genug informiert fühlen? Oder würden Sie gerne noch mehr Informationen haben, wenn es jetzt bei Ihnen ein Thema würde?

394 B2: (schweigt)

395 I: Denken Sie so, wie soll ich das jetzt sagen, wenn Sie wieder Schluckprobleme zum Beispiel bekämen, oder mit dem Sprechen auf einmal merken, Sie werden nicht mehr verstanden, oder Sie brauchen viel zu viel Kraft, würden Sie finden: "Ja dann melde ich mich für die Logopädie an oder frage den Arzt, ob ich das haben kann."?

396 B2: Ja.

397 I: Oder würden Sie dann zuerst noch mehr Informationen wollen und finden: "Uh ich habe ja noch gar keine Ahnung was Logopädie ist."?

398 B2: Doch das weiss ich schon.

399 I: Was müsste für Sie gegeben sein, damit Sie Logopädie in Anspruch nehmen würden? So allgemein? Ich nehme an, mal sicher, dass sie das Gefühl haben, es sei eine Problematik in diesem Bereich?

400 B2: hm (bejahend)

401 I: Dass Sie finden, es könnte Ihnen helfen. Und welche Umstände sonst noch müssten für Sie gegeben sein?

402 B2: Also, wenn ich mich jetzt am Telefon nicht mehr verständigen könnte, das wäre also schlimm. (..) Aber bis jetzt hat eben noch nie jemand etwas gesagt. Und wenn ich selber das Gefühl habe, ich sei eine Oktave höher, hat noch nie jemand am Telefon gesagt: "Läck hast du eine komische Stimme!" oder so. Aber mir ist es also wirklich aufgefallen.

403 I: Also, wenn Sie merken würden, dass Sie eingeschränkt wären beim Telefonieren?

404 B2: Ja.

405 I: Dann würden Sie sagen: "Jetzt muss etwas gehen"?

406 B2: Ja auf alle Fälle.

407 I: Und sonst, wie würden Sie sich das dann vorstellen, wären Sie bereit mehrmals in der Woche irgendwohin zu gehen für die Logopädie? Oder was wäre für Sie gut, wenn es jetzt zu einer Therapie kommen würden? Wie würden Sie sich das wünschen?

408 B2: Also schon in B. (.) Und ich denke einmal in der Woche, oder?

409 I: Das wäre für Sie machbar?

410 B2: Ja.

411 I: Gibt es auch Dinge, die Sie abhalten würden von einer Logopädie-Therapie? Wo Sie denken: "Oh nein, also wenn das so ist, dann lieber nicht."?

412 B2: Nein. (...) Ich habe ja auch noch Physiotherapie. Das haben wir vergessen.

413 I: Also jetzt immer regelmässig?

414 B2: Regelmässig und Langzeit. Und eben das Qi Gong.

415 I: Und das Qi Gong machen Sie einmal in der Woche?

416 B2: Ja.

417 I: Auch in B?

418 B2: Ja auch in B.

419 I: Und Physiotherapie ist mehrmals pro Woche?

420 B2: Nein einmal. Das ist auch da in B.

421 I: Also Sie gehen immer dorthin in die Therapien?

422 B2: Ja.

423 I: Und zeitlich ist das für Sie machbar.

424 B2: Ja auf alle Fälle machbar.

425 I: Wahrscheinlich nicht alles am gleichen Tag, nehme ich jetzt mal an? (lacht)

426 B2: (lachend) Nein das nicht.

427 I: Ich habe nun einen Haufen Fragen gestellt. Gibt es noch etwas, das Sie noch gerne sagen möchten? Sonst noch irgendetwas, das Ihnen im Verlauf des Gesprächs noch in den Sinn gekommen ist? Das ich vielleicht vergessen habe zu fragen, das noch wichtig wäre?

428 B2: Jetzt muss ich gerade studieren. (.....) Nein ich glaube nicht.

429 I: Haben wir versucht, so ein bisschen umfassend zu erfragen?

430 B2: Ja ich glaube es.

431 I: Und nicht einen wichtigen Teil irgendwie vergessen?

432 B2: Ich glaube es. (...) Also welchen Test sie manchmal auch noch machen, sei es jetzt in G oder sei es im Z-Spital, ist das Gedächtnis. Das dünkt mich noch. Und da hat er mich letztes Mal voll geleimt. Er hat eine dreistellige Zahl gesagt, hat aber nichts gesagt, und dann hat er da begonnen 4 5 6. Und dann musste ich das rückwärts sagen, ein paar Zahlen, 2 7 9. Dann musste man sagen 9 7 2, und dann vierstellig und fünfstellig. Es wurde immer schwieriger. Ich konnte alles. Und dann sagt er: "Welches waren jetzt die drei Zahlen am Anfang?" Ich hätte es nicht mehr gewusst. Und dann

sagt er: "Zählen Sie Wörter auf mit F." Und ich habe da losgelassen, Fahrrad und Farbe und Föhn und weiss ich nicht was. Und ich konnte fast nicht aufhören damit. Aber Zahlen (..) die wusste ich nicht mehr. Da hat er gesagt: "Ist keine einzige mehr da?" und ich sagte: "Nein". Er hätte mir das ja auch sagen können, oder?

433 I: Wenn man nicht vorgewarnt ist, wenn man sich nicht darauf konzentrieren kann.

434 B2: Ich habe mich nachher so konzentriert auf diese Zahlen, die ich rückwärts sagen musste. (...) Und eine Zeichnung musste ich in G machen, so etwas Merkwürdiges. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wie Sie ausgesehen hat. Auf alle Fälle die Hälfte hatte ich nicht mehr da oben (tippt mit dem Zeigefinger ihren Kopf an) gerade nach der Operation.

435 I: Haben Sie das Gefühl, dass bei Ihnen gewisse Sachen mit dem Gedächtnis erschwerter sind?

436 B2: Eher.

437 I: Durch die Erkrankung?

438 B2: Eher.

439 I: Also eben bei solchen Tests oder so?

440 B2: Ja und wir haben schon einen Film geschaut, am Schluss ist mir dann in den Sinn gekommen, den haben wir ja schon einmal gesehen. Mein Schatz hat aber schon am Anfang gesagt: "Diesen Film kennen wir." Da sagte ich: "Wahrscheinlich war ich da Pizza essen mit den Frauen." (lacht) Dann sagte er: "Nein nein. Du hast den Film mit mir schon mal gesehen." Am Schluss ist mir dann in den Sinn gekommen: "Ah ja klar, natürlich. Das ist der Film, den wir schon mal geschaut haben."

441 I: Aber das war bis jetzt nichts, was sie eingeschränkt hätte?

442 B2: Nein.

443 I: Sonst hätten Sie es uns ja vorher erzählt?

444 B2: Ja.

445 I: Aber es ist halt normal im Zusammenhang mit dieser Erkrankung, dass es sein kann, dass man dort etwas mehr Mühe hat, zum Teil.

446 B2: Ja.

447 I: Wobei das ist ja auch individuell. Also gerade so etwas könnte ich auch nicht. Also ich habe mit Zahlen auch viel mehr Mühe als mit Wörtern. Ich glaube auch nicht, dass ich diese Zahlen noch gewusst hätte. Also weil es einfach überlagert wird durch die neue Aufgabe.

448 B2: Ja und dort muss man sich ja wahnsinnig konzentrieren. Und dann machen sie es im Spital ja auch noch im Zimmer drin, wo noch zwei andere drin sind. Und die schauen und hören.

449 I: Diese Testsituation macht dann auch noch etwas aus?

450 B2: Genau.

451 I: Aber haben Sie denn eine Rückmeldung erhalten auf diese Gedächtnistests jeweils?

452 B2: hm (verneinend)

453 I: Aber ich denke, wenn man gefunden hätte, es wäre irgendetwas, dann hätte man es Ihnen schon gesagt?

454 B2: Dann hätte man es schon gesagt.

455 I: Gibt es sonst gerade noch etwas Wichtiges, das wir noch nicht angesprochen haben?

456 B2: (überlegt lange) hm (verneinend) Es kommt mir nichts in den Sinn.

457 I: Also die Logopädie, das hat sich auf G beschränkt?

458 B2: Ja.

459 I: Dann haben wir noch die allerletzte Frage. Wir haben noch eine Zauberfrage (lacht).

460 B2: (lachend) Zauberfrage?

461 I: (lachend) Ja die heisst so. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen im Umgang und in der Betreuung von Parkinson-Betroffenen, dass sich das ändern würde aus Ihrer Sicht?

462 B2: (schweigt)

463 I: Also, wenn Sie jetzt persönlich einen Wunsch frei hätten als Parkinson-Betroffene, was würden Sie sich wünschen?

464 B2: Ich studiere wahrscheinlich viel zu weit.

465 I: Oder sind Sie wunschlos glücklich? Das kann auch sein. Aber vielleicht gibt es irgendetwas, wenn Sie vielleicht an andere Betroffene denken, die jetzt vielleicht neuer die Diagnose erhalten?

466 B2: (schweigt)

467 I: Oder in Ihrer jetzigen Situation, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das sich in der Betreuung noch ändern könnte?

468 B2: In der Betreuung? (...) Also was ich mir wünsche, ist für mich, dass der Parkinson so bleibt, wie er jetzt ist und nicht schneller fortschreitet. Weil ich persönlich finde, ich habe ja eigentlich noch Glück gehabt. Wenn ich schon so einen Scheiss, Entschuldigung, haben muss (.) Erstens ist die Operation der Tiefen Hirnstimulation gut gegangen. Und zweitens habe ich das Gefühl, er schreitet nicht so schnell fort.

469 I: Oder dass man vielleicht allenfalls auch noch Dinge rausfinden würde, dass es noch mehr verlangsamt?

470 B2: Ja.

471 I: Irgendetwas, das helfen könnte, den Fortschritt einzudämmen?

472 B2: Irgend so. Ja genau.

473 I: Und sonst so in der Betreuung mit Ärzten im Moment, auch mit der Selbsthilfegruppe, mit Informationen und so, fühlen Sie sich gut aufgehoben?

474 B2: Ja das habe ich schon manchmal beanstandet, und da bin ich nicht die Einzige, ist eben in F, dass man da nicht immer den gleichen Assistenzarzt hat. Das sagen aber alle.

475 I: Also sagen das alle, die nach F gehen?

476 B2: Ja.

477 I: Vielleicht ist es an anderen Orten besser?

478 B2: Ich denke ich muss ja nach F. Ich habe ja die Operation dort gemacht. Auch schon hat eine Kollegin gesagt, gehe doch mal nach I. Aber ich kann doch nicht nach I gehen, wenn ich nicht dort die Operation gemacht habe.

479 I: Es ist halt vielleicht schwieriger.

480 B2: Nein das möchte ich gar nicht.

481 I: Die kennen halt ihre ganze Geschichte dort. Es ist ja alles dokumentiert.

482 B2: Ja logisch.

483 I: Und ob dann in I jedes Mal die gleiche Person ist, weiss man dann auch wieder nicht.

484 B2: Ja das weiss man dann auch wieder nicht.

485 I: Aber das wäre schon ein Anliegen, dass einfach ein bisschen Konstanz wäre bei den Ärzten?

486 B2: Ja.

487 I: Aber wenn Sie jetzt irgendeine Frage haben zu Parkinson oder irgendetwas, dann haben Sie Leute, die Sie fragen können, also Ärzte?

488 B2: Ja und ich habe mich natürlich auch schlau gemacht. Ich habe Bücher gekauft.

489 I: Eben Sie haben sich selber auch informiert?

490 B2: Informiert ja. Ich habe natürlich jene Bücher oben. (das Telefon klingelt) Darf ich schnell?

491 I: Jaja.

492 B2: (steht auf, geht zu ihrem Handy, drückt den Anruf weg und kommt wieder zurück).

493 I: Ich habe doch noch eine Frage. Wir erstellen ja ein Protokoll, schreiben noch einfach das alles, was jetzt gesprochen worden ist. Und wenn Sie möchten, könnten Sie ein Exemplar von diesem Protokoll haben.

494 B2: hm (bejahend)

495 I: Und wenn Sie möchten, könnten Sie auch noch ein Exemplar von der Arbeit haben. Es ist überhaupt kein Muss.

496 B2: Doch.

497 I: Hätten Sie gerne beides?

498 B2: Ja gern.

499 I: Also die Arbeit ist dann vielleicht etwas trocken. Sie müssen dann auch nicht alles lesen. Wir dürfen maximal 50 Seiten schreiben. Es hat dann einen Teil allgemein zu Parkinson drin. Dann halt viel auch dazu, wie wir diese Forschung machen. Und dann am Schluss vielleicht, das hoffen wir, spannend die Schlussfolgerungen. Was rausgekommen ist.

500 B2: Habt ihr denn noch andere Themen? Es gibt ja auch noch Logopädie, die nichts mit Parkinson zu tun hat.

501 I: Also für die Abschlussarbeit haben wir nur das. Das haben wir so spezifisch gewählt. Wir haben uns für Parkinson entschieden, weil uns das sehr interessiert und wir gerne mehr darüber wissen möchten. Wir wollten es breiter erfassen und mehr Hintergrundwissen haben. Und wir haben eben auch herausgefunden, dass viele noch nie etwas von Logopädie gehört haben. Wir finden, das wäre auch noch wichtig als Patient. Denn vielleicht kommt irgendwann einmal das Problem mit dem Sprechen.

502 B2: Haben die gar nichts gewusst oder nur von den Kindern, die in die Logopädie müssen?

503 I: Ja das haben sie gewusst, aber nicht im Zusammenhang mit Parkinson, dass man das auch mit Erwachsenen machen kann. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass die Patienten frühzeitig informiert werden und wissen, was es alles gibt.

504 B2: Haben Sie jetzt das Gefühl bei mir, ich hätte Mühe mit Sprechen?

505 I: Nein in dem Sinne nicht. Ich denke man merkt, wenn man mit uns vergleicht, einen gewissen Unterschied. Aber es ist noch schwierig jeweils zu sagen, ob wir nun schon vom Beruf her sensibilisierter sind. Ich habe den Eindruck, man so mit Ihnen spricht, merkt man es eigentlich nicht. Aber wir hatten den Eindruck beim Telefon, bei der Sprachnachricht, die Sie gesandt haben, man hört etwas, dass es nicht so ist wie sonst. Am Telefon ist es oft wie ein bisschen ausgeprägter. Ich fand es eine sehr angenehme Gesprächssituation mit Ihnen. Ich würde Ihnen jetzt auch überhaupt nicht sagen, gehen Sie mal in eine logopädische Abklärung. Und es muss ja auch nicht eine Sprechstörung geben, es kann. Es ist nicht etwas, das Sie erwarten müssen, es kommt sicher. Es ist sehr individuell. Einige merken es wegen dem Sprechen, dass es Parkinson ist.

506 B2: Dass es Parkinson ist? Ah ja?

507 I: Ja, denn es gibt ja verschiedene Parkinsonformen. Es gibt gewisse Formen, bei denen sich gerade als erstes das Sprechen ganz schnell verschlechtert. Aber das ist ja bei Ihnen nicht der Fall.

508 B2: Das hat meine Tochter auch gesagt, als ich gesagt habe, heute Nachmittag kommen zwei Logopädinnen. Dann hat sie gesagt: "Wieso?" (lacht).

509 I: (lachend) genau.

510 B2: Und dann habe ich es ihr erklärt, eben das Telefon mit Ihnen. Und dann sagt sie: "Ich finde es lässig, dass du das machst, aber das ist nicht dein Problem."

511 I: Ja das ist so. Und das ist auch spannend für uns. Denn wir werden nachher nur eigentlich diese Leute haben, die Probleme haben. Und zu sehen, was ist denn die Bandbreite, wie zeigt sich das oder auch nicht.

512 B2: Also, wenn ich diese Leute anschau in dem Heim, in welchem meine Mutter ist. Eben nicht hinsetzen und studieren, das bringt es nicht.

513 I: Das heisst auch nicht, dass es dorthin führt. Man weiss es nicht. Aber Sie haben es ja jetzt schon sehr lange?

514 B2: Ja.

515 I: Und haben jetzt eigentlich einen relativ stabilen Verlauf?

516 B2: Ja.

517 I: Plus Sie haben jetzt die Hilfe mit der Operation, die gut gelungen ist. Dass sie jetzt einstellen können.

518 B2: Ja.

519 I: Etwas habe ich noch vergessen. Aber das war vielleicht auch kein Thema. Mit den Medikamenten, wegen Nebenwirkungen der Medikamente, L-Dopa?

520 B2: Nein Nebenwirkungen. Was ich habe sind unruhige Beine. Das gehört auch ein bisschen glaube ich dazu.

521 I: Ist auch Symptomatik?

522 B2: Ja vom Parkinson. Und da haben sie mir jetzt das letzte Mal eine Tablette mehr gegeben. Und nun muss ich morgen in die Kontrolle. (..) Und was ich auch schon in den Beipackzetteln gelesen habe, ist, dass man auf Hautkrebs anspricht.

523 I: Dass man es eher hat?

524 B2: Ja.

525 I: Dass man etwas aufpassen und sich gut kontrollieren muss?

526 B2: Genau. Und ich musste jetzt gerade bei der Nase einen weissen Hautkrebs rausschneiden lassen. Aber nicht der schwarze, nicht ein Melanom.

527 I: Zum Glück. Das ist ein Unterschied.

528 B2: Ja das ist ein Unterschied.

529 I: Und Sie wissen jetzt nicht, ob es allenfalls einen Zusammenhang hat?

530 B2: Ja, ob es einen Zusammenhang hat. (..) Hätten Sie gerne einen Kaffee?

531 I: Nein danke (lacht).

532 B2: Cola, Schorle?

533 I: (lachend) Danke vielmals. Nein, uns bleibt eigentlich nicht viel übrig, als einfach vor allem ganz

herzlichen Dank zu sagen, dass Sie sich diese Zeit genommen haben.

534 B2: Das ist gerne geschehen.

535 I: Es hat uns sehr geholfen. Das Gespräch mit Ihnen war sehr interessant. Und wir haben jetzt auch noch viele neue Hinweise erhalten. Die wichtigsten Erkenntnisse kommen dann in die Arbeit. Sie werden dann wahrscheinlich sich darin schon wieder erkennen, ihre Aussagen. Aber es ist dann irgendein B, B1, B2 oder so (lachend).

536 B2: (lacht)

537 I: Da ist noch ein kleines Dankeschön für Sie (nimmt aus der Tasche ein kleines Präsent hervor und übergibt es B).

538 B2: Nein. Jö, wie herzlich. Danke vielmals.

539 I: Danke Ihnen vielmals. Wir stellen nun das Aufnahmegerät ab.

VI.III Transkript Befragter 3

Interviewerin (I): Karin Hess. Ebenfalls anwesend ist Debora Fischer. Bei abweichenden Sprecherrollen sind die Namen der Interviewerinnen vermerkt.

Interviewpartner (B3): Herr N, 54 Jahre alt, Parkinson-Betroffener

Datum: 29. Oktober 2021 um 13.30 Uhr

Setting: Im Sitzungszimmer der Firma des Interviewpartners, Videoaufnahme mit Go Pro und Audioaufnahme mit Handy

Dauer: 59 Minuten

Transkriptionsregeln:

Es erfolgte eine geglättete Transkription, jedoch grundsätzlich wörtlich mit möglichst genauer Übersetzung ins Hochdeutsche unter Anwendung der Standardorthografie. Abgebrochene oder unvollständige Sätze, Wiederholungen (auch von Wortteilen), umständliche Wendungen, Stottern sowie «äh» und Ähnliches wurden weggelassen. Nicht übersetzbare schweizerdeutsche Ausdrücke wurden lautsprachlich übernommen (Z.B. Seich). Es wurde mit der Software f4/f5 transkribiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
(nickt) (lacht)	Lautäusserungen sowie nonverbale Aktivitäten (Mimik, Gestik, Handlungen) in Klammern
(unv.)	auf Aufnahme unverständlich geratene Aussagen
(...)	Pausen innerhalb des Redeflusses, entsprechend der Länge der Pause pro Sekunde ein Punkt
<u>unterstrichen</u>	besondere Wortbetonung

Transkription von Interview 3 durch Karin Hess:

1 I: Heute ist der 29. Oktober 2021, es ist 13.40h nachmittags. Anwesend sind Sie (zeigt auf B), Frau Fischer und Frau Hess als Logopädie-Studentinnen. Zuerst haben wir ein paar allgemeine Fragen. Die sind nicht so ausführlich zu beantworten. Vielleicht haben Sie uns das am Telefon schon gesagt, aber einfach, dass wir zur Sicherheit noch alles haben.

2 B3: Jawohl.

3 I: Können Sie uns Ihr Geburtsdatum noch sagen?

4 B3: XX.XX.67. (..) Ich bin schon ein alter Knabe (alle drei Anwesenden lachen).

5 I: Debora Fischer: Im richtigen Alter. Also ja, du (schaut Karin Hess an) bist schon noch jünger, aber ich bin nur vier Jahre jünger. Karin Hess: Ja, und mein Mann ist eigentlich auch ein 69-iger, von daher sind wir also da ganz bei den Leuten. Debora Fischer: Die gleiche Generation (alle lachen). (.) Karin Hess: Ihre berufliche Tätigkeit ist?

6 B3: Ich bin Unternehmer. Ich bin im Bereich Leadership und Projektmanagement tätig. Ich berate für Unternehmen Projekte, führe Projekte auch durch und mache hauptsächlich Schulungen. Also nicht hauptsächlich, aber es ist ein Teil davon, ein grosser Teil davon, weil über den Schulungsweg kommt man noch immer an den Bedarf, den die Firmen haben. Und das ist natürlich ein guter Türöffner, wenn man dort Kompetenz manifestiert und gleichzeitig eben auch den Leuten etwas beibringt, Erfahrungen aus der Praxis weitergeben kann. Das ist ein grosser Teil von meinem Job.

7 I: Welche Verständigungsmittel brauchen Sie?

8 B3: Eigentlich in der heutigen audiovisuellen Zeit (lacht), seit Corona eigentlich alles, was möglich ist (lacht). Natürlich Sprache, natürlich auch die audiovisuellen Mittel.

9 I: Also so Teams, oder? (.)

10 B3: Genau. Also wir haben auch vor einem Jahr, als Corona ausgebrochen ist, natürlich schlagartig wechseln müssen, vom Frontalunterricht auf den virtuellen Unterricht. Und da haben wir natürlich die ganze Ochsentour mit (lacht) den aufpoppenden virtuellen Tools durchgemacht: Zoom, Webex, Teams und was es alles sonst noch gibt. Und mittlerweile hat man sich eine gewisse Professionalität auch aufgegleist. Und nicht nur wir als Dozenten, sondern auch Teilnehmende. Durch das Homeoffice hat man natürlich das Ganze professionalisiert (lacht) (..) Aber mittlerweile, muss ich sagen, die Virtualität hat auch ganz klare Grenzen aufgezeigt. Mittlerweile sind die Leute wieder froh, dass sie sich persönlich treffen können, persönlich austauschen können. Auch in den Schulungen merke ich das. Also die Zukunft wird sicher hybrid sein, aber sicher nicht nur virtuell. Denn der persönliche Kontakt ist natürlich schon Match entscheidend, vor allem in Schulungen, wo es auch darum geht, auch Erfahrungen auszutauschen. Ich sage immer den Trainingslernenden ihr (unv.) nicht nur von mir, sondern auch vor allem unter euch selbst. Der Erfahrungsaustausch, Kompetenzaustausch ist natürlich extrem wichtig und natürlich kann man Breakoutsessions machen, natürlich kann man (alle lachen). Aber auch das hat Grenzen. (..) Und interessanterweise die ganzen psychologischen Aspekte berücksichtigt man gar nicht wirklich. Ich habe einfach sehr viele Teilnehmende gehabt, die haben gesagt, es ist super gewesen (unv.) das gemacht haben und auch mit den Gruppenräumen. Es hat eine Gruppendynamik gegeben auch mit dem Gruppenraum. Aber kaum ist das Video abgestellt gewesen, bin ich wieder alleine dagestanden (lacht), z.B. in der Pause oder beim Mittagessen oder so weiter. Plötzlich stehst du wieder alleine da.

11 I: Nein, das ist nicht das gleiche.

12 B3: Und das ist nicht das gleiche.

13 I: Also eben, die ganze Palette: Handy, Telefon, E-Mail?

14 B3: Alles, genau. Ja in unserem Business sowieso. Wir müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln kommunizieren. Ja.

15 I: Die Diagnose Morbus Parkinson, wann ist die gestellt worden?

16 B3: Die habe ich seit 2019.

17 I: Frühling? Sommer? Wissen Sie noch den Monat?

18 B3: Also den Monat genau weiss ich nicht. Es war Frühling-Sommer.

19 I: Hatten Sie selbst schon Logopädie gehabt?

20 B3: Nein, nein. Ich muss auch sagen: Gott sei Dank bin ich noch nicht so weit (lacht), dass die Sprache beeinträchtigt ist. Weil die Sprache ist mein Job (lacht). Und wenn ich nicht mehr sprechen könnte, hätte ich ein Problem. Und von dem her. Ich muss sagen, ich habe ein juveniles Parkinson, ein junges Parkinson. Das ist nicht, weil ich jung bin, sondern weil die Krankheit vermutlich noch nicht so fortgeschritten ist (alle lachen zusammen). Aber man nennt die Diagnose juveniles Parkinson. Und es betrifft nur eine Seite. Bei mir ist jetzt die linke Seite betroffen und interessanterweise funktioniert das Hirn spiegelverkehrt. Das heisst, wenn die linke Seite betroffen ist, (.) merke ich es auf der rechten Seite. Und ich merke das vor allem in der Hand. Das was ich gehabt habe, ist nicht Logopädie, aber wie sagt man (unv.) Handtraining?

21 I: Ergo?

22 B3: Ergotherapie genau. Und dort muss ich wieder lernen wie zu schreiben. Weil ich merke, dass

ich nicht mehr in der Lage bin von Hand einen Brief zu schreiben. Die Schrift wird immer kleiner (lacht). Und das ist das typische Parkinson-Syndrom, oder. Ich sage immer, das Parkinson macht so (schliesst die geöffnete Hand zu einer Faust, lacht) oder mit dem Körper und ich muss so machen (öffnet die Faust wieder). (unv.) Merkmal bei der Schrittfolge, beim Stolpern, so Parkinson-Gang. Und wenn ich tagtäglich kämpfe, dann kämpft das Parkinson brutal (..). Also ich habe vielleicht, wenn ich so etwas ausholen kann, ich habe die Diagnose seit 2019, habe mich dann aber entschieden, mein Leben nicht beeinträchtigen zu lassen von dieser Krankheit. Ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen diese Krankheit. Und ja, von dem her ist das, ein Kampf ist vielleicht das falsche Wort. Aber ein Widerstand. Ein ganz klassischer Widerstand, der entsprechend für mich extrem wichtig ist. Ich bin noch zu jung, als dass ich mich da irgendwie von dieser Krankheit einschränken lasse. Darum lebe ich genau gleich, als hätte ich es nicht. Ich fahre Töff, ich fahre Auto (lacht), ich lebe normal (lacht). Ich trinke. Gut, Alkohol und Rauchen habe ich eh nie gemacht (lacht). Aber ich versuche mich sportlich zu betätigen, ich versuche mich zu bewegen. Aber es ist nicht immer einfach. Man merkt schon, dass das extrem viel Energie braucht.

23 I: Also merken Sie denn, ausser jetzt in der Hand, auch sonst Symptome?

24 B3: Ja, man merkt es schon. Die Bewegungs- also die Feinmotorik leidet ein bisschen. Aber gut, man kann es auch medikamentös behandeln natürlich. Ich nehme zum Beispiel eine Tablette pro Tag und nicht mehr. Ich will auch nicht mehr nehmen (lacht). Ich habe dem Neurologen gesagt: «Eine kannst du mir geben pro Tag, aber mehr nehme ich nicht.» Der Rest ist alles im Kopf. (..) Und man kann mit dem Kopf schon viel machen. (..) Und was mich ein wenig (..) also erschreckt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin schon mit ein paar Situationen konfrontiert worden, die mich geschockt haben. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen von mir kennengelernt, also ein guter Kollege ist er mittlerweile. Der ist 47, hat das auch. Ich habe den vorher nicht gekannt. Ich habe den durch einen Kontakt getroffen.

25 I: Er hat auch Parkinson?

26 B3: Er hat auch Parkinson, genau. Und ich mag mich gut erinnern, als wir uns zum ersten Mal zu einem Kaffee getroffen haben, einfach zum Kennenlernen. Das erste, das er mir gesagt ist: «Hast du dich schon bei der IV angemeldet?» Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe gesagt: «Ganz sicher nicht» (lacht). Den Tag, an dem ich mich bei der IV anmelde, dann habe ich die Kapitulationserklärung unterschrieben (lacht).

27 I: Also nicht einmal die Diagnose ist für Sie so einschneidend gewesen, sondern mehr, die Art wie jetzt dieser Kollege reagiert hat?

28 B3: Genau. Und das zieht sich wie ein roter Faden weiter. Ich habe nachher versucht so eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Eure Kollegin habe ich in so einer Selbsthilfegruppe kennengelernt.

29 I: Ja genau (lacht)

30 B3: Ich kann nicht nochmals dorthin. Da hocken alles Leute, die aufgegeben haben. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist für mich extrem schwierig, das irgendwie (..) einzuordnen. Und dann sieht man deutlich, was diese Krankheit mit einem macht. Vor allem wenn man sich nicht wehrt. (..) Und ich behaupte jetzt nicht, dass die anderen sich nicht wehren, aber ich sage einfach, ich will so lang wie möglich einfach dagegen (..)

31 I: Einen Weg suchen?

32 B3: Genau.

33 I: Also dann hat die Krankheit oder die Diagnose bei Ihnen wie einen (..)

34 B3: Schock ausgelöst.

35 I: Einen Schock?

- 36 B3: Ja, genau. Ich habe das nicht gekannt. (.) Es hat es auch niemand in unserer Familie. (.) Es ist nicht ansteckend. Ich habe das wirklich nicht gekannt. Ich habe gewusst, dass der Muhammad Ali so etwas mal gehabt hat. Und der ehemalige Papst hat so etwas gehabt. Aber man hat auch gewusst, es ist etwas, das dich erst etwa mit Siebzig oder Achtzig betrifft, oder? Genau. Und wenn du das in unserem Alter erfährst, (.) ich bin geschockt gewesen, schon gerade einen Moment.
- 37 I: Und so den Widerstand, den du geben willst, Entschuldigung! (lacht, weil sie den Befragten versehentlich geduzt hat)
- 38 B3: Ja, wir können einander schon du sagen (lacht).
- 39 I: Entschuldigung (lacht)
- 40 B3: Wir können einander schon du sagen.
- 41 I: Tut mir leid. (lacht) Aber ja, für mich ist gut, also für dich auch? Ich bin Karin.
- 42 B3: (Befragter sagt seinen Namen, auch Debora sagt ihren Namen. Alle lachen zusammen.)
- 43 I: Was hat das für Gefühle ausgelöst bei Dir?
- 44 B3: Also die Diagnose ist zuerst einmal ein Schock gewesen. Denn man hat nicht gewusst, was man damit anfangen soll. Und dann versucht man natürlich zu Googlen. Und die grosse Gefahr beim Googeln ist (lacht), dass man nachher einen Haufen Seich auch mitbekommt. Ein Haufen Sachen, wo man sagen muss: «Nein, das will ich gar nicht hören.» (lacht). Und irgendwie habe ich mich einfach irgendeinmal damit abgefunden und gesagt, das ist jetzt ein Teil von mir. (.) Das ist wie jemand, der mich begleitet. Und ich nenne den manchmal auch ein bisschen lieblich den «Parki» (er und Karin Hess lachen). Und der ist ein Teil von mir, der gehört zu mir dazu. Und ja, obwohl ich ihn versuche zu bekämpfen (lacht) und er mich auch (lacht), haben wir irgendwie so eine Hassliebe miteinander entwickelt (lacht).
- 45 I: Also du beschreibst das sehr anschaulich (lacht). Also deine Gefühle, sagen wir jetzt mal dem «Parki» gegenüber, was hast du denn dort noch für Gefühle dem gegenüber?
- 46 B3: Ich hasse ihn. (lacht) Aber gleichzeitig gehört er zu mir, habe ich gemerkt. Ich habe gelernt mit ihm auszukommen. (..) So wie eine Hassliebe, die wir miteinander haben (lacht) entsprechend. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe: «Jetzt habe ich ihn, jetzt geht es mir gut», dann kommt er wieder (lacht).
- 47 I: Und hat eine andere Idee?
- 48 B3: (lacht) Genau. Und sagt: «Vergiss mich nicht. Ich bin auch noch da.» (lacht).
- 49 I: Ist das der Moment, wenn sich irgendwie eine Funktion am Körper wieder verändert?
- 50 B3: Genau. Also verändern tut sich nichts. Aber man merkt, dass man schwere Beine bekommt, die Beine fast nicht heben kann. (.) Und dass man oder dass die Hand anfängt zu zittern. Übrigens: Der «Parki» ist ein sehr emotionaler Mensch. Ja, die Emotionen spielen ganz eine grosse Rolle. Also wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich aufrege (.), dann spüre ich ihn ganz deutlich. Also ich glaube ich bin nicht mehr in der Lage, mit jemandem wortreich und laut zu streiten. Und dann geht es mir nicht gut. (..) Also er ist sehr emotional und in der Emotion breitet er sich wirklich aus. Ja, das ist noch spannend zu wissen.
- 51 I: In verschiedenen Emotionen?
- 52 B3: In verschiedenen Emotionen, genau. (.) Er ist sehr ein Emotionaler, darum passt er irgendwo auch ein wenig zu mir (lacht).
- 53 I: Also du hast dich auch schon vorher eher so als jemanden (.)?

54 B3: Ja genau. Aber eben, wir versuchen (unv.) einander gegenseitig in den Griff zu bekommen (lacht). Genau.

55 I: Welche Symptome oder Veränderungen bestimmen dein Leben am meisten, seit du Parkinson bekommen hast?

56 B3: (.) Bewegung. (.) Also im Moment ist nicht Tremor, der mir am meisten Sorgen macht. Im Moment ist es das Gleichgewicht. (..) Und ich bin jetzt gerade neulich letzte Woche bei einem HNO-Arzt gewesen, um das Gleichgewichtsorgan zu testen. Und die sind alle gut. (.) Also muss es an ihm liegen. Und das kommt dazu, wenn ich mich zum Beispiel rückwärts bewege. Oder schnell zur Seite (unv.) links und rechts bewege. Dann merke ich, dass ich fast wie nach hinten herausfalle. Und im Moment habe ich ein wenig, Stress ist es nicht, aber ein wenig (.) eine Herausforderung, vor allem im Unterrichten. (.) Ich unterrichte nach wie vor stehend. Ich kann nicht sitzend unterrichten (lacht). Und ich gehe viel umher im Raum. (.) Und dann merke ich in der Rückwärtsbewegung, dass ich eine Wand (lacht) (unv.) hinten dran haben muss, wo ich anlehnen kann. Dann kommt noch dazu, das muss ich auch offen zugestehen (.) Ich rede offen mit euch. Ich sage es nicht allen, dass ich das habe. (..) Auch nicht meinen Teilnehmenden, denn das ist jetzt das Problem, das ich persönlich habe. Ich habe einfach das Gefühl, dass, wenn die das wissen, dass sie das Gefühl haben, dass sie wie nur die Hälfte erhalten, nach dem Motto: «Ich habe für einen gesunden Dozent bezahlt und nicht für einen kranken.» Versteht ihr was ich meine?

57 I: Ja.

58 B3: Das hat mir noch nie jemand gesagt, aber das ist (lacht) das Gefühl, das man hat. Und darum streiche ich es nicht gerade jedem aufs Brot, dass ich das habe.

59 I: Ja, (.) sehr verständlich. Würde ich wohl auch so machen.

60 B3: Auf der anderen Seite muss ich aber dafür extrem viel investieren, damit man es nicht merkt (lacht). Und die, die es wissen, die merken es irgendwann. Die sehen irgendetwas, das in diese Richtung geht. Die, die es nicht wissen, die sehen es nicht. (.) Es ist nicht so, dass ich schlotternd durch die Weltgeschichte herumgehe (lacht). Ja. Also ich versuche den Tremor relativ im Griff zu behalten. Und den habe ich so weit wie möglich auch gut im Griff. Im Moment ist es eher wirklich das Gleichgewicht. Ich habe Ende November wieder ein Gespräch mit dem Neurologen. Der Neurologe ist der Chefneurologe von der Neurologie Klinik in XY. Und das ist schon ein guter Typ, also von dem her. Aber, und das das habe ich jetzt alles seit Neustem mit auf den Weg bekommen, ich habe auch noch einen Arzt gefunden, einen Hausarzt, der zwar Doktor Mediziner ist, also auch wissenschaftlich, also auch Schulmediziner, aber extrem viel mit Naturprodukten arbeitet und Ergänzungsprodukten. Und durch ihn habe ich gemerkt, dass ich sehr viel machen kann. Auch durch Vitamine, durch entsprechende Ergänzungs-Medikamente, die ich nehmen kann, die nicht Schulmedizin sind, sondern pflanzlich, pflanzlicher Basis usw. Und damit kann ich viel auch ausgleichen. Denn der Neurologe gibt mir nichts. Der Neurologe hat mich noch nie medizinisch untersucht. Der hat mir weder das Blut genommen (lacht) noch irgendwie sonst am Körper irgendetwas gemacht. Der spricht nur mit mir. Und ab und zu nimmt er mir die Hand und bewegt die Hand so ein bisschen komisch (lacht, seine Hände fassen sich gegenseitig) und durch das spürt er, ob es da ist oder nicht. Aber er hätte mich medizinisch noch nie untersucht. (.)

61 I: Debora Fischer: Das macht der Hausarzt dann eben?

62 B3: Ja, genau. Und einfach nur neurologische, also neu Parkinsonmedikamente nehmen (.), denke ich, ist nicht die Lösung. Das ist eine Spirale, die in die falsche Richtung geht. Also man muss extrem viel mit dem Hausarzt auch entsprechend (.) eben medizinisch auch noch etwas dazu beitragen.

63 I: Genau, da hast du jetzt einfach noch ein anderes Feld geöffnet.

64 B3: Genau, da habe ich mir jetzt ein anderes Feld eröffnet. Und ich versuche Yoga zu machen. (.) Das soll auch ein wenig helfen, so weit wie möglich. Wobei, jetzt habe ich relativ viele Schulungen

gehabt und bin viel unterwegs gewesen(..), habe nicht viel Zeit gehabt (lacht) für solche Sachen. Aber sobald, dass ich Zeit habe, mache ich das gerne. Das ist so ein bisschen (.) eben (unv.) den Körper finden, zum Körper wieder zurückzufinden und mit dem Körper umgehen können. Das ist etwas, was extrem wichtig ist.

65 I: Das machst du Zuhause? Oder gehst du irgendwo (.)?

66 B3: Nein, ich gehe in einen Yogakurs. Ich habe mich an einem Ort angemeldet und mache Power-Yoga. (unv.) Ich habe gesagt, wenn Yoga, dann Power-Yoga (lacht).

67 I: Ist anstrengend (alle lachen) (.) Ja. Darf ich nochmals zurückkommen?

68 B3: Ja, bitte!

69 I: Wir haben es von den Symptomen, die das Leben am meisten verändern noch gehabt. Dann hast du von der Schule erzählt. Gibt es sonst noch Situationen, wo du merkst, dass es (.)

70 B3: Eben, was natürlich ist, ist der Tremor ab und zu, aber nur an der rechten Hand (.), an der linken nicht. Ja, und eben, den Bewegungsapparat muss man immer wieder auf Trab halten. Immer wieder gegenbewegen und bewegen und machen und tun.

71 I: Also eben mit dem Yoga, wie du erzählt hast?

72 B3: Ja genau. Aber sonst schränkt der Parkinson nicht ein. Also es ist nicht eine Krankheit, wo man sagen muss, ich bin nicht mehr in der Lage, mich als Mensch zu verhalten. Der Parkinson hat einfach gewisse Bewegungsschwierigkeiten und die kann man medikamentös ergänzen. Es ist ja Dopaminmangel, den man ergänzen muss. (.) Und man tut dem Körper (unv.) Dopamin zuführen. Und wenn man sich dagegen wehrt und entsprechend eben auch Ausgleich machen kann, wie bei (unv.). Es ist nicht irgendwie, dass ich im Leben eingeschränkt wäre. Und das will ich auch nicht. Da wehre ich mich dagegen mit Händen und Füßen, solange, dass ich kann.

73 I: Du hast schon erzählt von verschiedenen Behandlungen. Eben, dir ist bewusst, dass es neben den Medikamenten noch andere Therapien gibt. Du hast von Ergo erzählt, von Yoga, von Nahrungsergänzungen?

74 B3: Genau. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Nahrungsergänzungen, Vitamine, Yoga, genau so. Und einfach viel bewegen, bewegen, bewegen, bewegen.

75 I: Kannst du uns erzählen, welche Erfahrungen du, (.) gerade mit der Ergotherapie zum Beispiel gemacht hast? Am Telefon hattest du noch Physiotherapie erwähnt.

76 B3: Genau, Physiotherapie mache ich auch noch, das stimmt. Das ist vor allem, um wegzukommen von dem Parkinsongang. Das gibt natürlich einen Kreis. Beziehungsweise, wenn das Gleichgewicht gestört ist, dann fangen sich die Bewegungen an anzupassen. Man macht automatisch kleinere Schritte (lacht). Wenn das Gleichgewicht gestört ist, dann geht es in diese Richtung. Und kleinere Schritte machen oder die Bewegung anpassen hat dann wieder gegenüber der Muskulatur eine Folge. Oder die Muskulatur auch der Bewegung anpassen und dann muss man in der Physiotherapie dafür sorgen, dass die Muskulatur eben intakt bleibt. Also die physiotherapeutischen Übungen sind für mich noch recht wertvoll. Jetzt habe ich eine Physiotherapie gefunden, wo ich das wirklich machen kann. Es ist aber lange gegangen, bis ich etwas gefunden hatte.

77 I: Also das ist eine andere, als du zuerst gehabt hast?

78 B3: Ja genau. Denn in der ersten bin ich nicht wirklich ernst genommen worden. Und das ist übrigens, wenn ich da eine Klammer aufmachen darf, das ist ein Problem, das ich generell habe, dass ich nicht ernstgenommen werde (lacht). (.) Ja.

79 I: Wie nicht ernstgenommen? Also wie drückt sich das aus?

80 B3: Dass man das Gefühl hat: «Ja du hast ja gar nichts oder (unv.)» Man sagt das einem nicht so. Aber ich habe das Gefühl, entweder ist den Leuten nicht klar, was Parkinson ist oder sie können damit nicht umgehen (lacht). Aber ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht wirklich ernstgenommen. Und das sieht man schon bei der Physiotherapie, so nach dem Motto (unv.) mal in eine Physiotherapie gegangen, dann hat man mir zwei drei Übungen gezeigt (unv.) mir gesagt: "Da ist der Fitnessraum, du kannst ja da auch alleine trainieren kommen." Für das muss ich nicht in eine Physiotherapie gehen. Dann kann ich ein Fitness-Abo lösen und selber trainieren gehen. Ich habe nicht ein Kraftproblem oder ein Ausdauerproblem, sondern ich will die Bewegungen trainieren. Und da brauche ich jemanden, der das mit mir macht. Und ich habe lange suchen müssen, bis ich jemanden gefunden habe, der das wirklich so macht.

81 I: Der spezialisiert ist? Oder nicht?

82 B3: Nicht einmal. Nein, der das einfach ernst nimmt. (..) Weil, wenn man mich so sieht, ja man sieht es mir nicht an, hoffentlich (lacht). (..) Ich habe ein wenig das Gefühl gehabt, man nimmt mich nicht wirklich ernst mit dieser Krankheit. Und das mag einen.

83 I: Ja, das ist klar. Eben, man ist dann als ganzer Mensch betroffen von dieser Krankheit, nicht nur einfach gerade etwas, das nicht (.)?

84 B3: Genau, also (unv.) von dem Moment, in dem man so eine Diagnose hat, dann ist man wie du sagst, als ganzer Mensch betroffen. Man muss es irgendwie einordnen können. Aber eben, ich bin sehr froh, dass ich arbeiten kann. Und ich arbeite 150% (lacht). Mein Problem wäre viel grösser, wenn ich nicht arbeiten könnte.

85 I: Und hast du jetzt das Gefühl, die Physio, die du jetzt in Anspruch genommen hast, hat sich die dann eben wirklich auch auf deinen Alltag ausgewirkt? Eben jetzt beim Arbeiten?

86 B3: Ja, das kann ich jetzt noch nicht mit Nachhaltigkeit sagen, weil ich erst gerade dort angefangen habe. Aber ich denke, das, was wir jetzt machen geht in die richtige Richtung. (.) Und ja, ich denke Physio ist sicher auch eine Ergänzung dazu, die man gut machen kann.

87 I: Von der Ergotherapie hast du erzählt. Wie ist es dir mit dieser gegangen?

88 B3: Von der Ergotherapie, die ist eigentlich recht gut gegangen. Da lernt man halt noch einmal grosse Bewegungen zu machen mit der Hand. Weil eben, der «Parki» macht klein (lacht) oder versucht klein zu machen. Man muss immer die Gegenbewegung gross machen. (.) Und das ist einfach mittlerweile ein standardisierter Prozess, der immer wieder gemacht werden muss. Die Ergotherapie, da haben wir einfach so Schreibübungen gemacht, (unv.) wie man frisch schreiben lernen müsste. Und was ich mache ist ab und zu Text abschreiben. Blatt Papier hervornehmen und Text abschreiben. Denn es ist ja in der heutigen Computergeneration gar nicht mehr «in» von Hand zu schreiben (lacht). (.) Das muss man wie neu üben.

89 I: Aber in unserer Generation ist das eben irgendwie trotzdem noch etwas Wichtiges.

90 B3: Jaja.

91 I: Und dann hast du im Alltag etwas gespürt, jetzt von der Ergo?

92 B3: Ja, also die Ergo, ich habe ein einziges Mal so ein ganzes Programm (unv.). Das sind neun Sitzungen, wo ich Ergotherapie gemacht habe. Aber ich denke, ich habe jetzt dort das Rüstzeug, um zu wissen, wie ich üben kann. Ich muss jetzt nicht noch einmal Ergotherapie nehmen, oder. Das ist sicher ein wichtiger Punkt.

93 I: Aber das Yoga, das ist jetzt nicht speziell? Das ist jetzt einfach ein allgemeines Yoga?

94 B3: Ja, das ist jetzt nicht speziell auf den «Parki» ausgerichtet. Das ist einfach etwas, was ich für mich brauche, wo ich einfach das Gefühl habe: «Nützt's nicht so schadet's nicht.» (lacht). Und das

probiere ich jetzt einfach mal. Ja, genau.

95 I: Gibt es eine von diesen Therapien, die du jetzt in Anspruch genommen hast, die du unbedingt weiterempfehlen würdest? Warum? Wenn es das gibt?

96 B3: Es ist noch schwierig. Also Physio kann ich sicher weiterempfehlen. Ergo kann ich sicher weiterempfehlen.

97 I: Warum Physio?

98 B3: Weil es genau die Muskulatur-Teile eben auch trainiert, die wichtig sind für den «Parki». Wo man die Gegenbewegung, die notwendig ist, entsprechend (unv.) trainieren kann: Mit den Bewegungen, oder, grosse Bewegungen machen, grosse Schritte machen, die Muskulatur bewegen, die Hüftsteifigkeit sage ich jetzt mal ein wenig lockern, oder.

99 I: Du würdest sie weiterempfehlen, weil sie eben genau passgenau ist, auf dich zugeschnitten?

100 B3: Genau, es ist genau das, wo der «Parki» mit einem macht, wenn man nichts macht, oder? (lacht) (.) Und das ist irgendwie ein wichtiger Punkt, wo ich sagen kann, das ist sicher sinnvoll.

101 I: Und bei der Ergotherapie?

102 B3: Das Schreiben, also so (unv.) vor allem das von Hand schreiben, Bewegungen beim Schreiben. (..) das ist sicher wertvoll (.) Nein, also das, was ich bis jetzt gemacht habe, würde ich sicher empfehlen: eben Physio, Ergo (.) Yoga, das kann man gutheissen oder nicht. Das ist nicht unbedingt Parkinson bezogen. Aber, was sicher wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Zu wissen, wie der eigene Körper reagiert. Zu wissen, wann der Körper was braucht. Also diese Auseinandersetzung, die lehrt einem der «Parki» (lacht).

103 I: Quasi auch wie seinen eigenen Körper wieder neu kennenlernen, oder? Weil sich das wohl verändert?

104 B3: Ganz genau. Oder, wenn man den «Parki» bekämpfen will, dann muss man ihn kennen (lacht), muss man wissen, wie er wirkt.

105 I: Was er für Tricks hat und so?

106 B3: Genau (alle lachen). Und da muss man den eigenen Körper auch kennen. Und ich bin fünfzehn Jahre von meinem Leben Berufsoffizier gewesen (lacht).

107 I: Ok, da kommen ja noch neue Sachen hervor (lacht).

108 B3: Genau!

109 I: Debora Fischer: Kampferfahrung! (lacht)

110 B3: Genau! Ich habe Kampferfahrung (lacht) und Strategieerfahrungen (lacht). (.) Zuhaut, die ich heute natürlich in der in der zivilen Führung einsetze. Also ich habe in der Armee sehr viel gelernt, was ich heute in der (unv.) Unternehmensführung integriere. (.) Aber wir haben natürlich auch gelernt, eben mit Ernstfallsituationen, mit Extremsituationen umzugehen. (.) Ja.

111 I: Das kannst du jetzt auch anwenden auf den «Parki», den du bekämpfen musst?

112 B3: Das kann ich anwenden auf den «Parki», genau (lacht).

113 I: Debora Fischer: Also, wenn man den Feind gut kennt, oder?

114 B3: Jaja, man muss ihn kennen. Das (lacht) ist "Die List (lacht) der Tarnung und Täuschung". (alle lachen)

115 I: Immer einen Schritt voraus?

116 B3: Genau, ja.

117 I: In dem Fall (.) erübrigt sich fast die Frage, gäbe es Therapien, wo du sagen würdest "Ja nicht", also, wo du abraten würdest, davon? Oder vielleicht kennst du solche, wo du dir schon Gedanken gemacht hast, dazu?

118 B3: Nein, also wirklich negative Erfahrungen habe ich nicht gemacht, weil ich Therapien gesucht habe, die mir auch ein wenig entsprochen haben. Also ich habe jetzt nicht irgendetwas gemacht, wo ich das Gefühl habe, das passt überhaupt nicht zu mir. (..) Also was ich sicher empfehlen kann ist Widerstand zu leisten (lacht) mit allen möglichen Mitteln. Was ich sicher empfehlen kann, entsprechend versuchen, sich so viel wie möglich zu bewegen. Das, was der «Parki» einzuschränken versucht, entsprechend explizit appellieren. (.) Und lernen, auf den Körper hören. Lernen den Körper entsprechend auch verstehen und entsprechend mit dem auch umgehen zu können. (.)

119 I: Mich würde noch interessieren: Nimmst du jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel? Spürst du etwas?

120 B3: Ja, die nehme ich. Also es sind so pflanzliche Tropfen oder Brausetabletten, die mir recht gut helfen. Ja, also das muss ich sagen, dass die Vitaminzufuhr hilft. Ich mache auch immer beim Hausarzt wieder einen Vitamincheck mit einer Blutabnahme. Und die Vitaminzufuhr hilft schon auch. Ja.

121 I: Das spürst du?

122 B3: Ja. Also man spürt es natürlich dann nicht am folgenden Tag, aber über eine längere Frist spürt man es schon. (.) Dass man entsprechend auch mit medizinischen Sachen ergänzend machen kann. Weil nur neurologische Tabletten nehmen (.), das ist nicht der richtige Weg. Der Kollege, von dem ich eingangs erzählt habe, der nimmt sieben Tabletten am Tag. (.) Nur neurologische Mittel. Das ist unglaublich, das macht dich kaputt. (..) Ja.

123 I: Also die Nebenwirkungen?

124 B3: Jaja.

125 I: Was beobachtest du?

126 B3: Ja gut, er hat natürlich auch einen stärkeren Tremor als ich usw. und ich weiss jetzt auch nicht genau, was er jetzt alles hat. Aber ich habe mir geschworen, ich nehme nicht mehr als eine Tablette im Tag. Und ich habe jetzt auch keine Betablocker irgendwie. Es gibt so typische Parkinsonblocker, wo man da (.) bekommen kann. Ich habe ein Medikament, das heisst Xadago. (.) Das passt eigentlich noch recht gut im Moment für mich. (.) Und dann nehme ich eine Tablette pro Tag. (.) Ja, man tut ja Dopamin dem Körper zuführen. Und alles, was Dopamin ist, wird dann natürlich auch ausgelöst im Körper. (lacht)

127 I: Ja, man muss es eben wirklich herausfinden können, justieren auch, oder?

128 B3: Ja, es ist (.) nicht immer einfach.

129 I: Nein, das denke ich, das braucht wirklich auch Zeit, um das alles eben auszubalancieren mit dem Arzt. Und wie du das jetzt auch machst mit anderen (.) Therapiemethoden auch dem beizukommen?

130 B3: Ja, das ist noch wichtig.

131 I: Jetzt würde uns noch interessieren, wie es dir eben mit den Reden und mit der Stimme im Alltag geht. Wenn du so an einen gewöhnlichen Wochentag denkst, in Situationen, in denen du auf das Reden angewiesen bist, wie geht es dir dort?

132 B3: Also mit dem Reden habe ich zum Glück keine Schwierigkeiten im Moment. Ich merke ab und zu, dass ich manchmal ein wenig nach Worten ringe (.). Das habe ich früher nie gehabt. Aber man

muss auch aufpassen, und das muss ich auch ganz klar unterstreichen, man kann nicht einfach alles dem «Parki» zuschieben (lacht). Ich meine, ich bin 54 (lacht) und nicht mehr 20 (lacht). Ja, aber es gibt gewisse Sachen, die nicht einfach nur parkinsonbedingt sind, die man normal als 54-jähriger Mensch auch hat. Und das ist eine extrem wichtige Unterscheidung, zu sehen, was ist jetzt parkinsonbedingt und was ist altersbedingt oder was ist irgendwie sonst. Einfach nur sagen, alles ist nur der «Parki», da würden wir dem «Parki» Unrecht tun (alle lachen). Er ist nicht für alles schuld. (alle lachen)

133 I: Das wollen wir dann auch nicht. (alle lachen)

134 B3: Nein, also wirklich, nur (unv.) unterstreichen, denn das ist noch wichtig, oder. Wenn man plötzlich eine Diagnose hat, dann konzentriert man sich nur noch auf diese Diagnose und hat das Gefühl, es sei jetzt alles diagnosebedingt. (.) Aber es gibt gewisse Sachen, die halt mit dem Alter auch kommen (.) Es gibt auch Leute in meinem Alter, die haben Rückenweh (lacht), die haben sonst irgendwelche Bewegungsschwierigkeiten. Aber nicht, weil sie eine Krankheit haben, weil sie halt einfach älter geworden sind. (.) Das muss man auch akzeptieren. (..) Obwohl wir alle natürlich jung sein wollen. (alle lachen)

135 I: Oder jedenfalls beschwerdefrei?

136 B3: Genau. (.) Ja, oder, dass das auch noch gesagt ist, dass man nicht einfach nur (unv.) auf das Parkinson konzentriert ist.

137 I: Es ist eben auch ein Teil der Krankheit, dass man dann nicht das ganze Leben (.) an dem aufhängt?

138 B3: Aufhängt. Sondern man muss sagen, es gibt gewisse Sachen, die hat auch ein normaler Mensch (lacht).

139 I: Oder jemand, der ohne Parkinson lebt. (.) Und du sagst eben, du spürst keinen Unterschied zu vorher (.) in den Gesprächen?

140 B3: In den Gesprächen nicht. Und ich rede ja viel. Ich muss ja im Unterrichten vor allem reden (lacht). Nein, Gott sei Dank ist das im Moment noch nicht ein Thema.

141 I: Hat dich denn schon mal sonst jemand von aussen auf das Reden angesprochen oder auf die Stimme?

142 B3: Nein, noch nie. Und vielleicht auch durch das, dass ich es viel mache (lacht) ist das jetzt einfach nicht betroffen.

143 I: Was weißt du, über den Einfluss, sagen wir jetzt vom «Parki» (lacht) aufs Reden und auf die Stimme?

144 B3: Ich merke, dass das einen Einfluss hat. (.) Die Kollegen, die ich erwähnt habe oder auch die, die ich in der Selbsthilfegruppe kennengelernt habe, (.) ich merke, dass die Sprache langsamer wird (.), dass man so wie einen eingeschlafenen Gesichtsausdruck bekommt (.), dass das Reden schwerer fällt. Und man merkt es, wenn jemand redet, der jetzt länger Parkinson hat. Dann merkt man das dem Reden an. (..) Und jetzt, ja, ich weiss nicht, ob man eine Gegenstrategie entwickeln kann. Ich versuche es zumindest für mich zu machen. (.) Und man stirbt ja nicht mit dieser Krankheit (lacht). Man kann sehr alt werden mit dieser Krankheit, oder. Es ist extrem wichtig, dass man sich dagegen wehrt (.) und alles macht, was der «Parki» nicht gerne hat (alle lachen).

145 I: Also, eben, wie du selbst sagst: Logopädie-Therapie kommt bei Parkinson-Betroffenen zum Einsatz, falls es Probleme geben würde mit der Stimme und dem Reden. Aber uns ist auch gesagt worden, dass Logopädie bei vielen Parkinson-Betroffenen unbekannt ist oder sie noch nie damit in Berührung gekommen sind. Wie ist das bei dir?

146 B3: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich auch gefragt, wo ich angefragt worden bin von eurer Kollegin wegen einem Interview, was das jetzt eigentlich mit Logopädie zu tun hat (lacht). Ja, das ist so, man fragt sich, denn das ist nicht, wie soll ich sagen, trivial, dass man, den «Parki» gerade mit Logopädie verknüpft. Aber wenn man weiss, wie der «Parki» wirkt, dann ist es automatisch natürlich so, weil der «Parki» greift ja sämtliche Muskulatur-Komponenten an. (.) Und das Reden ist auch ein Muskel (lacht). Und durch die Lähmung, oder der Parkinson ist wie wenn man einem eine Spritze macht zum Muskeln lähmen. So wirkt der Parkinson. Er versucht die Beweglichkeit einzuschränken, Muskeln langsamer zu machen. Oder, darum machen mir jetzt so die ruckartigen Richtungswechsel gewisse Schwierigkeiten. Weil in einem ruckartigen Richtungswechsel muss ja die Muskulatur extrem schnell reagieren (lacht) (.) Und die Geschwindigkeit hat die Muskulatur nicht mehr. Das muss man wie trainieren, wie sie aufrechterhalten. (.) Und das Reden gehört natürlich auch dazu, denn das ist auch eine Muskulatur, die beeinträchtigt werden kann.

147 I: Und dann höre ich das richtig heraus, dass du eigentlich erst eben jetzt durch unsere Kollegin mit Logopädie konfrontiert worden bist, und vorher ist das für dich gar kein Begriff gewesen?

148 B3: Genau. Also man kennt es aus den Schulen. Ich wohne im Kanton Y. Ich bin Präsident vom Bezirksschulrat im Kanton und weiss durch das auch was die Schulen für Herausforderungen haben mit Kindern, die Therapien haben. Und die Logopädie, die Sprechhilfe, das Sprechtraining ist schon ein Begriff. Also es ist nicht so, dass ich keine Ahnung habe von Logopädie. Ich weiss schon, in welche Richtung, dass es geht. (.) Was es mit dem «Parki» zu tun hat, muss man sich zuerst mal ein wenig ausmalen (lacht). Und es ist nicht trivial, dass man die Logopädie automatisch dem «Parki» zuordnet. Aber wenn man weiss, dass der «Parki» natürlich Muskulatur lähmend wirkt, dann liegt es auf der Hand.

149 I: Kennst du jemanden, der Parkinson hat und schon Logopädie hat?

150 B3: Nein. Persönlich kenne ich niemanden. (.) Und wie gesagt, ich gehe sie im Moment auch nicht suchen. Oder, das Problem ist eben bei diesen Selbsthilfegruppen. Erstens einmal ist es schwierig, jemanden zu finden, wo man weiss, der hat Parkinson. Weil die Leute, die Parkinson haben, outen sich nicht, (.) ein grosser Teil von den Leuten. Ich habe das Gefühl, dass Parkinson in der Schweiz vielmehr der Fall ist, als dass man es weiss. (.) Ich oute mich ja auch nicht (lacht). Ich gehe es auch nicht den Leuten auf das Brot streichen. Oder, das ist viel mehr verbreitet, als dass man denkt, weil man hat wie eine soziale Hemmschwelle, das effektiv zu sagen. (.) Dort, wo man die Leute antrifft, die das haben, das sind die Selbsthilfegruppen. Und dort ist das Durchschnittsalter Fünfundsiebzig. Und dann muss ich sagen, die stehen im Leben an einem anderen Ort als ich (lacht). Es bringt mir nichts, wenn ich mit denen Kaffee trinken gehe und denen zuschauen, wie sie schlottern. Ich meine, ich kann es ja schon so sagen, ich habe es ja selbst auch (lacht). (.) Sondern ich muss mit Leuten zusammenkommen, die in meinem Alter sind, die die gleichen täglichen Herausforderungen haben wie ich, sonst bringt es mir nichts, oder. Da das ist nicht wertend gemeint, sondern sie stehen einfach im Leben an einem anderen Ort.

151 I: Ja, logischerweise, vom Alter her, vom Beruf her.

152 B3: Genau, oder? Und das ist noch schwierig, vor allem, sagen wir jetzt mal in unserer Generation, jemanden zu finden, der das auch hat. (..) Wo man sich austauschen kann.

153 I: Debora Fischer: Es gibt, in XY haben wir eine angeschrieben, aber leider nichts gehört, eine Selbsthilfegruppe für junge Betroffene. Juvenil heisst es glaube ich. Also über Parkinson Schweiz, dort sind ja dann alle Selbsthilfegruppen drin nach Ort (..). Es gibt aber halt wenige. Aber das ist schon ein anderes Bedürfnis (lacht).

154 B3: Es ist ein anderes Bedürfnis, die Leute stehen an einem anderen Ort im Leben. Der Austausch ist irgendwie auch ein anderer. Aber zusammenfassend kann ich sagen, ich bin persönlich der Überzeugung, dass viel mehr von den Leuten betroffen sind, als dass man es weiss.

155 I: Genau, eigentlich, du bist noch nicht wirklich mit Logopädie in Berührung gekommen, aber auch nicht wirklich mit Betroffenen in deinem Alter?

156 B3: Ja, ganz genau. Absolut richtig, ja, genau. In der Selbsthilfegruppe in XY, wo ich da mal die Nase habe hineinstrecken dürfen, die hat mir dann erzählt von einem, der ein paar Jahre jünger ist als ich, der die Diagnose (unv.) bekommen hat und der ist psychiatriereif geworden. (.) Also, wenn man dann nicht damit umgehen kann (.) und dann anfängt (.) im Roten zu drehen, dann das ist auch nicht gut, oder.

157 I: Das ist das, wo du meinst, man kann mit dem Willen, oder wie hast du gesagt?

158 B3: Ja. Mit dem Willen, ja mit dem Kopf. Der Mensch kann viel mit dem Kopf (unv.) Wenn man Krebs heilen kann, dann kann man auch den Parkinson in die Enge treiben (lacht). Ja, oder? (.) Ich denke mit der Willenskraft. Und wenn ich etwas habe, dann ist es einen ausgeprägten Willen (lacht). Aber die Willenskraft, die ist natürlich auch extrem wichtig, oder? Und ich möchte auch solchen Leuten Mut machen: «Hey, wehrt euch gegen den «Parki. Den kann man in die Schranken weisen. Lasst euch nicht überwältigen.» (lacht) Weil das macht er gerne, wenn man sich nicht wehrt. Auf einem herumhacken, das macht er sehr gerne (alle lachen).

159 I: Dann würdest du sagen, du fühlst dich ausreichend informiert über Logopädie?

160 B3: (bläst Luft raus) Das wäre jetzt vermessen von mir zu sagen (lacht).

161 I: Aber wenn du Informationen bräuchtest, wie würdest du denn informiert werden wollen?

162 B3: Also ich habe jetzt durch das Gespräch, durch das Interview mit euch so ein bisschen die Sensibilisierung erhalten, Logopädie könnte auch einmal ein Thema werden. Das ist mir vorher nicht so bewusst gewesen. Ja. Weil eben, als ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden bin, ob ich ein Interview machen wolle für eine Arbeit im Bereich der Logopädie, ist so der erste Gedanke: «Was hat jetzt der «Parki» mit der Logopädie zu tun?» Wenn man sich aber zwei drei Gedanken mehr macht, dann merkt man: «Ah doch, es kann ja logisch sein.» (lacht) Und Reden, das ist ja auch Muskelatur bedingt. Und dann würde ich natürlich auch schauen, was gibt es für Angebote diesbezüglich.

163 I: Was müsste denn gegeben sein, falls du das mal brauchen würdest, dass du Logopädie in Anspruch nehmen würdest?

164 B3: Wenn ich merken würde, dass der Sprachfluss gehindert ist. Oder die Bewegungen gehindert sind. (.) Denn man muss extrem viel auch mit dem Kopf arbeiten. Ich bin jetzt gespannt, ich werde in zwei Wochen einen Kurs auf Englisch geben. (.) Ich bin der Einzige, der bei uns dreisprachig oder sogar viersprachig unterrichten kann. Jetzt bin ich gespannt, ob ich in dem Englischkurs, ob ich dort irgendetwas merke. Denn dann muss ich wie auf Deutsch denken und auf Englisch übersetzen und Englisch reden.

165 I: Also so die Koordination ist dort dann anders?

166 B3: Genau. Oder, das ist natürlich wichtig mit dem Kopf zu arbeiten, (.) reden und gleichzeitig verschiedene Gedankengänge machen zu können (lacht). Und das ist natürlich logopädisch ein wichtiges Training. (..) Und ja, man muss ja denken und das, was man denkt nachher irgendwo von sich geben. Genau. Und das ist übrigens ein gutes Training gegen den «Parki», zum Beispiel auch in einer Bewegungsübung von hundert zurückzählen usw., dass der Kopf beschäftigt ist und die Automatismen trainiert werden. Denn wenn ich mich dann nur auf die Automatismen konzentriere und keinen anderen Einfluss habe, dann geht es. Dann kann ich das ja wirklich konzentriert machen. Aber die Automatismen trainiert man dadurch, indem man mit dem Kopf völlig etwas anderes macht als mit dem Körper (lacht).

167 I: Eben, dass es automatisch geht ohne, dass man Befehle bewusst senden muss?

168 B3: Genau, ganz genau. (.) Und das wäre so eine logopädische Übung, die ich sehen würde. Oder wenn man zum Beispiel irgendeine Rechenaufgabe im Kopf lösen muss und gleichzeitig nachher über irgendetwas reden oder irgendeine Erfahrung von sich geben oder was auch immer. Dass einfach Kopf und Mund, sage ich jetzt einmal (lacht), nicht das gleiche machen. (..) Da seid ihr aber die Spezialisten, ich habe keine Ahnung.

169 I: Debora: Doch, das stimmt schon, diese Übungen gibt es, jaja (lacht). Eben je nach Bedarf dann, ja.

170 B3: Dass man irgendein Bild anschauen muss und gleichzeitig erzählen, was man vorher in zehn Sätzen gelesen hat. Einfach dass die Sinnesorgane, Augen, Ohren, Kopf, Hirn und der Mund, nicht den gleichen Fokus haben.

171 I: Also eigentlich sagst du mit dem, es müsste etwas sein, das eben wieder passgenau ist?

172 B3: Ja, man muss es passgenau machen. Man muss entsprechend auch schauen, was ich trainieren kann. (.) Ich habe vielleicht ein wenig die Fähigkeit, gewisse Sachen so auszudrücken, dass klar ist, was man damit meint. Jedenfalls sagt das mein Arzt immer (lacht). Es sei ein gutes Gespräch mit mir, weil ich ihm genau sagen kann, was ich habe, und was ich brauche. Und ich denke, das ist sicher eine wichtige Fähigkeit, die man dazu braucht, sich selbst damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was funktioniert bei mir genau nicht, und wo brauche ich entsprechend Unterstützung.

173 I: Gibt es auch etwas, das dich davon abhalten würde, also jetzt abgesehen, denke ich mal, dass du keine Symptome hast?

174 B3: Von der?

175 I: Von der Logopädie.

176 B3: Ja, natürlich jede Therapie, die man machen muss, macht man nicht gerne. Ich wäre auch froh, ich müsste nicht in die Physio (lacht).

177 I: Aus was für Gründen nicht gerne?

178 B3: Ja, man wird halt immer wieder mit dieser Krankheit konfrontiert. Und man merkt, dass man gewisse Sachen wieder trainieren muss und wieder fördern muss, die andere einfach automatisch haben. Also von dem her ist es natürlich nicht ein einfacher Gang. Auch die Ergotherapie. (.) Ja, es ist dann schwierig, wenn man wieder schreiben lernen muss usw. (.)

179 I: Das Konfrontiert werden, auch gefühlsmässig wieder?

180 B3: Aber wenn es notwendig ist, um das wirklich zu üben, dann muss man es machen. (.) Weil, gut, wenn man in so Therapien geht, ist man dann auch gezwungen, das zu machen. Weil im Selbststudium, sage ich jetzt mal (lacht), macht man es dann eben doch nicht. Oder nicht gleich konsequent. (.) Und von daher ist es eben schon gut, wenn man an einen Ort hinget, wo man gezwungen wird, das zu machen, und wenn es nur einmal in der Woche ist.

181 I: Einen Termin hat?

182 B3: Genau. Ja. Aber, eben, wenn man sonst schon X-Termine hat, all diese Termine irgendwie hineinzuschieben ist nicht so einfach.

183 I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem wenn man berufstätig ist?

184 B3: Jaja, eben ganz genau. (.) Es ist nicht so, dass man eine Antipathie hat gegen Logopädie oder gegen eine andere Therapie. Aber jede Therapie ist halt wieder ein Bewusstsein schärfen, von etwas, das nicht funktioniert. Sonst müsst man nicht in die Therapie. (lacht)

185 I: Das ist unangenehm?

- 186 B3: Genau. (...). Also das muss man so sehen. (..) Aber wenn es notwendig ist, dann ist es halt notwendig. (.) Ich hoffe, bei mir noch lange nicht (lacht).
- 187 I: Das hoffen wir auch für dich. (lacht). Ja, wirklich (lacht). (.) Ja, dann hätten wir noch so eine letzte Frage, wir sagen der Zauberstabsfrage (lacht).
- 188 B3: Oh.
- 189 I: Wenn du einfach so einen Wunsch frei hättest, was würdest du im Umgang und in der Betreuung von Parkinson-Patienten aus deiner Sicht ändern?
- 190 B3: Aus welcher? Also aus der Sicht vom Betroffenen oder aus der Sicht von denen, die Betroffene betreuen?
- 191 I: Nein, du als Betroffener. Wenn du jetzt einfach einen Wunsch sagen könntest und du weisst, der geht dann so in Erfüllung, darum Zauberstabsfrage (lacht), was würdest du ändern in der Betreuung oder im Umgang mit Parkinson-Betroffenen?
- 192 B3: Dass man ernst genommen wird. (.) Und ernst genommen werden meine ich, dass man nicht gerade so reagiert, als hätte man die Pest (lacht). Sondern dass man versucht, sich ein wenig auch in die geistige Verfassung von dem Betroffenen hineinzufühlen und zu sagen: «Wie kann ich dir am besten helfen?» (.) Und irgendwie das Ernstgenommen werden fehlt mir wirklich.
- 193 I: Hast du es schon erlebt, so das Gefühl? Du hast gesagt, dass man sich nicht fühlt, als hätte man die Pest? Hast du diese Situation so erlebt?
- 194 B3: Ja, das habe ich erlebt. Auch in meinem persönlichen Umkreis, denen ich es erzählt habe. Dann schauen die einem an, als ja, (.) als eben, ob man die Pest hätte, irgendwie. Und ich merke auch, dass das Wissen über diese Krankheit in der Gesellschaft noch nicht wirklich breit gestreut ist. Auch darum, weil die, die das haben, sich nicht outen oder (unv.) nicht sozialisiert wird. Und man hat einfach das Gefühl, man sieht einfach da die Bilder von diesen schlotternden Leuten (lacht) und tut dann nachher wie projizieren.
- 195 I: Genau, was man alles weiss?
- 196 B3: Genau. Und dort ist grosser Nachholbedarf in der Aufklärung.
- 197 I: Von der Öffentlichkeit?
- 198 B3: Von der Öffentlichkeit, auch vor allem was die Juvenilen betrifft (lacht).
- 199 I: Explizit, denn von denen gibt es natürlich auch viel weniger.
- 200 B3: Genau. Oder, die im Altersheim, das kennt man, das weiss man. Mit dem kann man irgendwie umgehen. Also ich denke, (.) ja, das ist die Hauptschwierigkeit.
- 201 I: So die fixe Vorstellung, die man von Parkinson hat? Eben, irgendwie eine Vorstellung haben ja die Leute in dem Fall, sonst würden sie ja nicht reagieren.
- 202 B3: Ja, natürlich, also wir leben natürlich in einer Welt, die sehr von Stereotypen geprägt ist. (.) Und man hat eine Prägung. Man hat eine gewisse Vorstellung von etwas. Und diese Vorstellung bringt man fast nicht weg. (.) In meinen Führungsausbildungen sage ich immer: «Lasst euch doch mal von den Leuten überraschen.» (lacht).
- 203 I: Oder: «Was ist eigentlich da?»
- 204 B3: Genau. Wenn ich in einen Raum hineinkomme und dort sitzen zwanzig Schüler, die ich noch nie gesehen habe, dann kann ich nach zwei Minuten sagen, wer wie tickt (lacht). Das hat man irgendwie. Aber es ist falsch (unv.). Vielleicht habe ich jemanden in eine Ecke hineingestellt, der vielleicht gar nicht so ist. Nur weil er jetzt ein wenig komisch aussieht oder weil er ein wenig eine

komische Mimik oder Gestik macht. Und das stereotype Leben ist extrem verbreitet.

205 I: Das würdest du dir wünschen, dass sich dies verändern würde?

206 B3: Aber das kann man nicht von heute auf morgen verändern, das ist der Faktor Mensch (lacht).

207 I: Ja, das wäre so unsere letzte Frage gewesen. Jetzt möchtest du noch etwas dazu fügen oder ist etwas Wichtiges noch nicht angesprochen worden?

208 B3: Nein, ich denke, das ist das, was dazu zu sagen ist und ich das Gefühl habe, das kann ich sicher dazu mit auf den Weg geben. Eben, meine Botschaft ist: «Wehrt euch (lacht) alle entsprechend Betroffene. Lasst euch nicht von diesem «Parki» überwältigen.» Auch wenn es nicht immer einfach ist. (.) Und ja, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper ist natürlich eine gute Strategie, um zu schauen, wo man ihm wieder ein Bein stellen kann (lacht).

209 I: Hast du noch Fragen an uns?

210 B3: Ja vielleicht. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Betroffenen? Vor allem eben auch, ab wann ist denn die Logopädie wirklich ein Thema? Ist das von Anfang an ein Thema? Oder wird es zu einem Thema mit der Zeit?

211 I: Wie du auch von der Physio gelernt hast, möglichst früh sollte man halt anfangen, weil das auch ein degenerativer Abbau ist von den Muskeln, also von den Funktionen. Das ist ein bisschen die Problematik, wo wir jetzt so ein bisschen das Gefühl haben, dass die einen dann eben relativ spät in die Logo gehen.

212 B3: Genau. Also ich denke, man muss wirklich frühzeitig mit allen möglichen betroffenen Sinnen das Sinnesorgan trainieren. Ich habe jetzt, sagen wir mal das Glück, dass ich viel reden muss (lacht). Und das ist ein gutes Training, oder weil es die Muskeln aktiv (.)

213 I: Use it or loose it. Das ist einfach überall so.

214 B3: Ja genau. Und wenn ich jetzt irgendwie IT-Spezialist wäre und den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen würde und nicht viel reden müsste, wäre das vermutlich auch wieder etwas anderes.

215 I: Das kann gut sein. Und ich glaube das ist einfach schon etwas Gutes, wenn man das mitbringt, wenn man schon eine gute Stimme hat und auch das Bewusstsein. Ich glaube, du würdest es sofort merken, wenn (.)

216 B3: Ich denke schon, ja.

217 Oder auch aus Rückmeldungen. Weil du eben so viel reden musst, das würde sicher Rückmeldungen geben vom Umfeld.

218 B3: Also es ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man es eben, wie alles andere auch wirklich trainiert, die Muskeln wirklich trainiert. Wie seid ihr denn eigentlich auf das Thema Parkinson gekommen?

219 I: Ja, das ist interessant. Also ich habe einen Onkel gehabt, der ist betroffen gewesen. Der hat auch lange mit Parkinson gelebt. Ich habe vor allem über meine Mutter mitbekommen, wie es ihm so geht. Und die Mutter von einer Kollegin hat auch Parkinson. Und wenn man dann so nahe betroffen ist und mitbekommt, was das alles mit sich bringen kann, dann interessiert es einem einfach stark.

220 B3: Jaja, weil eben die Logopädie kennt man vor allem in den Schulen für die Kinder (lacht), aber nicht unbedingt für Erwachsene.

221 I: Karin Hess: Das ist ja mir vor der Ausbildung auch so ergangen. Also es hat mir jemand das vorgeschlagen, ob ich nicht möchte Logopädie machen und ich so: "Ja, nein, ich will ja nicht in der Schule arbeiten." Erst dort habe ich nachher herausgefunden: "Ah, es gibt noch ganz andere Sachen." Debora Fischer: Sonst kennt man es noch eher von der Aphasie, also wenn man nach einem

Hirnschlag oder Schädelhirntrauma kurzzeitig auch die Sprache verliert. Oder das Schlucken, also gerade nach Intubationen oder so oder im Alter. Also ich muss sagen, ich habe es zwar ein wenig gekannt mit Erwachsenen, aber im Zusammenhang mit Parkinson habe ich Logopädie nicht in Verbindung gebracht vor dem Studium.

222 B3: Aber es ist tatsächlich ein grosses Feld und entsprechend kann sich die Logopädie auch verbreiten. weil (.) ich denke, das ist wirklich etwas, das man trainieren können muss. Wie alles andere auch, wie die Hand, wie die Muskeln am Körper generell.

223 I: Karin Hess: Aber eben, man muss über das gesamte Erscheinungsbild oder über die gesamte Erkrankung informiert sein. Debora Fischer: Und das ist ja eben etwas, was wir auch so ein bisschen jetzt herausgehört und herausgespürt haben beim Forschen, dass einfach eben viele Ärzte, vor allem auch (Die Türe geht auf und eine Frau erkundigt sich, wann der Raum frei wird) also auch Hausärzte kaum Ahnung haben von Parkinson. Und eben dann die Patienten nicht ernstnehmen. Also das haben wir so ein wenig erfahren. Und dann einfach unsensible Reaktionen, wo der Arzt dann sagt: "Jetzt tun Sie doch nicht so, es gibt welche, die haben das schon mit 35-jährig."

224 B3: Eben das Unverständnis.

225 I: Ja, man wird so alleingelassen dann mit dieser Diagnose.

226 B3: Ja, es ist schon so. Eben, das ist das, das ich meine, mit dem (.) allein gelassen werden, mit dem Verständnis dafür, mit dem ernst genommen werden. (.) Das sind genau diese Punkte. Das kann ich bestätigen.

227 I: Debora Fischer: Wo dann eben die Frage wäre, von einer fortführenden Arbeit oder so: Wie kann man das verbessern? Oder, die Versorgungslage?

228 B3: Genau. Und wie kann man (.) auch sozial das Ganze ein bisschen breiter streuen.

229 I: Ich habe gerade sagen wollen: Das wäre dann eben der Interdisziplinäre Ansatz, oder? Wir als Logopädinnen, wir haben einfach, wie wir am Anfang gesagt haben, da diesen Bereich (fasst mit den Händen Hals und Kopf ein). Aber da ist der ganze Mensch betroffen. Und da müssen verschiedenste (.) Disziplinen zusammenarbeiten, um umfassende Unterstützung geben zu können.

230 B3: Absolut.

231 I: Debora Fischer: Und eben auch frühzeitig. Am Anfang steht ja meistens etwas anderes im Vordergrund, eben die Bewegungsprobleme oder so. Aber trotzdem, dass einfach die Patienten schon früh aufgeklärt und informiert werden, was es noch alles gibt. Das wäre unser Bedürfnis, dass wir dann auch möglichst früh zu arbeiten anfangen könnten. Da könnte man noch viel mehr erreichen.

232 B3: Kann man frühzeitiger ansetzen.

233 I: Oder bevor eben der Abbau stattgefunden hat, oder auch sich Gewohnheiten eingeschliffen haben, die man eigentlich gar nicht möchte.

234 B3: Ja, denn das ist eine grosse Gefahr beim «Parki». Ich merke es auch beim Gehen, beim Bewegen, dass sich gewisse Sachen einfach hineinschleichen (lacht).

235 I: Ja, die man eben vielleicht selbst gar nicht merkt, (.) weil es halt auch so langsam und so schleichend kommt.

236 B3: Ja genau. Vielen Dank.

237 I: Danke dir vielmals. Es ist sehr interessant gewesen. Wir haben wieder sehr viele Hinweise erhalten.

238 B3: Schon?

239 I: Ja, wirklich.

VII Kategoriensysteme

VII.I Hauptkategorien

Thematische Hauptkategorien	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie, wenn folgende Aspekte genannt werden:	Beispiele für Anwendungen mit Zitaten aus Interviews	Abgrenzungen zu anderen Kategorien
Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie	<p>Alle Emotionen, Gedanken, Ansichten und Erfahrungen, die im Zusammenhang mit MP, Dysarthrie- und anderen Therapien, Fachpersonen und ihrem Umfeld geäußert werden.</p> <p>Motive, die für oder gegen eine Behandlung ihrer dysarthrischen oder auf MP-bezogenen Symptomen sichtbar werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionen gegenüber der Diagnose und der Erkrankung • Emotionen bei Einschränkungen im Alltag • Emotionen gegenüber Fachpersonen • Erfahrungen mit Medikamenten • Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie • Erfahrungen mit anderen Therapien • Motivation, Dysarthrie-Therapien anzunehmen • Motivation, andere Therapien in Anspruch zu nehmen • Erwartungen an Dysarthrie-Therapie • Erwartungen an andere Therapien 	<p>48 B1: Nein eigentlich nicht (lacht). Ich bin ziemlich positiv eingestellt.</p> <p>172 B1: Also so ist es jetzt ganz gut gegangen. Frau L. die gibt sich sehr Mühe. Und (.) die besteht immer darauf, dass ich so mache (tippt mit den Fingern der rechten Hand auf die linke Handfläche). Aber das können Sie nicht immer so machen.</p> <p>38 B2: Ich bin weinend aus der Praxis raus gegangen. Und dann in meiner Verzweiflung ging ich zu einem Naturheilarzt. [...] Und der hat gesagt: "Nehmen Sie ja keine Medikamente. Sie merken dann in 10 Jahren, ob Sie Parkinson haben." Da habe ich gefunden, das ist auch nicht das Richtige.</p> <p>264 B2: Es ist ein neurologischer Untersuch, aber ich habe jedes</p>	<p>Diese Kategorie wird nicht verwendet, wenn organisatorische bzw. äussere Rahmenbedingungen angesprochen werden, sondern dann wird die Kategorie «Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie» verwendet.</p> <p>214 B1: Ach das ist so lange gegangen. Das ging vom (.) Winter 2019 bis (.) Frühjahr 2020. Bis die Krankenkasse ihr OK gegeben hat. Erst hatten die das mal abgelehnt. Das war das das zweite Mal. Und jetzt haben sie es bis Dezember bewilligt. Ich weiss nicht, was dann kommt.</p> <p>478 B2: Ich denke ich muss ja nach F. Ich habe ja die Operation dort gemacht. Auch schon hat eine Kollegin gesagt, gehe doch mal nach I. Aber ich kann doch nicht nach I</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Erwartungen an Hilfsangebote (z.B. Selbsthilfegruppen) • Erwartungen an Umfeld und Gesellschaft • Umgang mit der Erkrankung • Einstellung gegenüber der Erkrankung. 	<p>Mal einen anderen Assistenzarzt. Und das regt mich auf.</p> <p>70 B3: Ja, und eben, den Bewegungsapparat muss man immer wieder auf Trab halten. Immer wieder gegenbewegen und bewegen und machen und tun.</p> <p>144 B3: Es ist extrem wichtig, dass man sich dagegen wehrt (.) und alles macht, was der «Parki» nicht gerne hat.</p>	<p>gehen, wenn ich nicht dort die Operation gemacht habe.</p> <p>64 B3: Wobei, jetzt habe ich relativ viele Schulungen gehabt und bin viel unterwegs gewesen(..), habe nicht viel Zeit gehabt (lacht) für solche Sachen. Aber sobald, dass ich Zeit habe, mache ich das gerne.</p>
<p>Sprechen, Stimme und Kommunikation</p> <p>(wurde später in eine Subkategorie umgewandelt)</p>	<p>Alle berichteten Situationen, in denen mündliche und schriftliche Kommunikation stattfindet, und wie die Betroffenen dabei ihre eigene Kommunikation und das Sprechen einschätzen und was andere über die Betroffenen und ihr Sprechen und ihr Kommunizieren sagen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächssituationen im Alltag der Betroffenen • Art der Verständigungsmittel • Art und Häufigkeit der Kommunikationsanlässe • Selbsteinschätzung der Kommunikation • Fremdeinschätzung der Kommunikation. 	<p>122 B1: Dann wird auch gesprochen, viel über Probleme, die jeder so hat (lacht).</p> <p>110 B1: Also es geht eigentlich ganz gut. Ich weiss nicht, wie Sie mich verstehen.</p> <p>508/510 B2: Das hat meine Tochter auch gesagt, als ich gesagt habe, heute Nachmittag kommen zwei Logopädinnen. Dann hat sie gesagt: "Wieso?" (lacht). [...] Und dann habe ich es ihr erklärt, eben das Telefon mit Ihnen. Und dann sagt sie: "Ich finde es lässig, dass du das machst, aber das ist nicht dein Problem." (das Sprechen)</p>	<p>Diese Kategorie wird nicht verwendet, wenn es allgemein um eine Dysarthrie geht. Dann wird die Kategorie «Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie» verwendet.</p> <p>32 B1: Und mit der Sprache ist es von heute auf morgen gekommen, mit dem Sprechen.</p> <p>212 B3: Genau. Also ich denke, man muss wirklich frühzeitig mit allen möglichen betroffenen Sinnen das Sinnesorgan trainieren. Ich habe jetzt, sagen wir mal das Glück, dass ich viel reden muss (lacht). Und das ist ein gutes Training, oder weil es die Muskeln aktiv (.)</p>

<p>Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie</p>	<p>Was organisatorisch und von äusseren Faktoren gegeben sein muss, damit eine Dysarthrie-Therapie oder andere Therapien in Anspruch genommen werden.</p> <p>Dazu zählt auch, wie sich Betroffene das Wissen und Informationen über Dysarthrie-Therapie und andere Therapien beschaffen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dysarthrische Symptome • Zeitliche Ressourcen der Betroffenen • Örtliche Verhältnisse • Kostengutsprache von Krankenkasse • Ärztliche Betreuung • Betreuung durch andere Fachpersonen • Interdisziplinäre Zusammenarbeit • Einfluss des sozialen Umfelds • Selbsthilfegruppen • Wie Informationen über Therapien beschafft werden oder Betroffene diese erhalten • Wissen über Therapieinhalte, wann sie zur Anwendung kommen, wie es den Betroffenen helfen kann. 	<p>214 B1: Ach das ist so lange gegangen. Das ging vom (.) Winter 2019 bis (.) Frühjahr 2020. Bis die Krankenkasse ihr OK gegeben hat. Erst hatten die das mal abgelehnt. Das war das das zweite Mal. Und jetzt haben sie es bis Dezember bewilligt. Ich weiss nicht, was dann kommt.</p> <p>262 B1: Das habe ich aus dem Internet bestellt. (Broschüre über Therapie)</p> <p>92 B2: Ja und er (gemeint Lebenspartner) steht voll hinter mir und schaut und macht.</p> <p>184 B2: Und ich muss einfach alle vier Monate nach F in den Untersuchung. (wegen THS-OP)</p> <p>76 B3: Jetzt habe ich eine Physiotherapie gefunden, wo ich das wirklich machen kann. Es ist aber lange gegangen, bis ich etwas gefunden hatte.</p> <p>152 B3: Und das ist noch schwierig, vor allem, sagen wir jetzt mal in unserer Generation, jemanden zu finden, der das auch hat. (..) Wo man sich austauschen kann (Betroffene mit juvenilem Parkinson)</p>	<p>Diese Kategorie wird nicht verwendet, wenn innere Beweggründe genannt werden, sondern dann wird die Kategorie «Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie» verwendet.</p> <p>252 B1: Ich wollte doch etwas mehr Therapie haben. Aber woanders her. Nicht hier.</p> <p>102 B2: Also was mir natürlich am meisten weht tut, also weh tun nicht, aber ich könnte jetzt nicht drei Enkelkinder dahin nehmen und betreuen. (..) Das wäre zu viel.</p> <p>56 B3: Also im Moment ist nicht Tremor, der mir am meisten Sorgen macht. Im Moment ist es das Gleichgewicht. [...]</p>
---	--	--	--	--

<p>Morbus Parkinson allgemein / Restkategorie</p> <p>(wurde beim Codieren mit den Subkategorien nicht weiter berücksichtigt)</p>	<p>Restkategorie, die den Verlauf von MP bei den Befragten mit allen nicht-dysarthrischen Symptomen und Einschränkungen der Betroffenen beschreibt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht-dysarthrische Symptome im Zusammenhang mit MP • Auswirkungen der Krankheit auf den Alltag, die nicht eine Dysarthrie betreffen 	<p>46 B1: Und vom Laufen her merkt man das auch etwas. Dass das jetzt schlechter geworden ist (macht mit den Füßen kurze Schritte vor). Wo ich hierher kam, konnte ich noch gut laufen. Aber jetzt nicht mehr so, sukzessiv ist das schlechter geworden.</p> <p>122 B2: Das kann ich nicht (gemeint mehrere Enkel gleichzeitig hüten), denn ich weiss nie, wie es mir dann geht.</p> <p>22 B3: Die Schrift wird immer kleiner (lacht). Und das ist das typische Parkinson-Syndrom, oder. Ich sage immer, das Parkinson macht so (schliesst die geöffnete Hand zu einer Faust, lacht) oder mit dem Körper und ich muss so machen (öffnet die Faust wieder). (unv.) Merkmal bei der Schrittfolge, beim Stolpern, so Parkinson-Gang.</p>	<p>Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn die Auswirkungen mit dysarthrischen Symptomen oder Therapien bei MP zusammenhängen. Dann werden entweder «Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie» oder «Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie» verwendet.</p> <p>186 B1: Wohler ja. Dass ich ein bisschen besser verstanden werde.</p> <p>150 B2: Und nachher konnte ich nach G (Reha). Und dort haben sie dann eingestellt.</p> <p>76 B3: Genau, Physiotherapie mache ich auch noch, das stimmt. Das ist vor allem, um wegzukommen von dem Parkinsongang.</p>
---	---	---	---	---

VII.II Subkategorien

Hauptkategorie: Innere Beweggründe für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie		
Induktive Subkategorien	Inhaltliche Beschreibung	Beispiele für die Anwendung aus den Interviews
1. Emotionen <i>(Diese Kategorie wird nicht ausgewertet)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionen gegenüber der Diagnose und der Erkrankung • Emotionen bei Einschränkungen im Alltag durch die Erkrankung 	<p>48 B1: Nein eigentlich nicht (lacht). Ich bin ziemlich positiv eingestellt [gegenüber der Diagnose].</p> <p>36 B2: Und ich bin wie erschlagen am Tisch gesessen und habe gesagt: "Sie ich werde ja nächstes Jahr erst 50."</p> <p>36 B3: Ich habe das nicht gekannt. Und wenn du das in unserem Alter erfährst, (.) ich bin geschockt gewesen, schon gerade einen Moment.</p>
2. Krankheitsbewältigung <i>(Diese Kategorie wird nicht ausgewertet)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bemühungen, krankheitsbedingte Belastungen aktiv zu bewältigen • Betrachtungsweise der Erkrankung 	<p>62 B1: Das steck ich einfach weg (lacht) [auf die Parkinson-Diagnose bezogen].</p> <p>126 B2: Also ich finde, wenn ich jetzt hinsitzen würde und zu studieren beginnen in die Zukunft, würde mir das wahnsinnig Angst machen. [...].</p> <p>54 B3: Aber eben, wir versuchen (unv.) einander gegenseitig in den Griff zu bekommen (lacht).</p>
3. Bewältigung dysarthrischer Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit dysarthrischen Symptomen • Betrachtungsweise von dysarthrischen Symptomen 	<p>116 B1: Ja, oder ich probiere es halt (lacht) [ob er gewisse Wörter vermeidet].</p> <p>334 B2: Nein [ob sie ihre am Telefon erhöhte Stimme stört], aber ich könnte es eben dann nicht steuern. Wenn ich es schon merke, ich kann dann nicht denken: "Oh jetzt bist du wieder zu hoch. Jetzt geh doch runter." (lacht) Es geht nicht. Es ist automatisch.</p>
4. Dysarthrie-Therapie: Ansichten, Erfahrungen und Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Meinung über und Erwartungen an Dysarthrie-Therapie • Erfahrungen mit Dysarthrie-Therapie, sowohl bezogen auf den Nutzen gegen Symptome als auch zwischenmenschlich und emotional 	<p>178 B1: Ja auf den Alltag, wenn Sie es sagen, aber aufs Reden habe ich das Gefühl, es geht mir etwas besser als früher. Und (...) Frau L. die schaut immer darauf, dass ich langsamer rede. Und genau auf den Punkt.</p> <p>342 B2: Ja. Weil die Logopädin (.) das ist so gut gegangen. Ich war auf einem solchen Hoch, als ich bei dieser Logopädin war. Ich konnte das so gut vorlesen, ohne Stocken und richtig betont noch, dass sie gefunden hat, es sei ja super.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation für Dysarthrie-Therapie 	<p>186 B3: Also das muss man <u>so</u> sehen. (..) Aber wenn es notwendig ist, dann ist es halt notwendig. (.) Ich hoffe, bei mir noch lange nicht [Logopädie-Therapie brauchen].</p>
<p>5. Nicht-logopädische Therapien und Bewegungsangebote: Ansichten, Erfahrungen, Erwartungen und Motivation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meinung über andere Therapien wie z.B. Medikamente, Physiotherapie, Ergotherapie etc. sowie Bewegungsangebote wie z.B. Qi Gong und Yoga • Erfahrungen mit anderen Therapien und Bewegungsangeboten bezogen auf den Nutzen gegen Symptome • Erwartungen an andere Therapien und Bewegungsangebote • Motivation, andere Therapien und Bewegungsangebote in Anspruch zu nehmen 	<p>272 B1: Es könnte auch eine andere [Therapie] sein, wo geschaut wird (.) auf die Krankheit.</p> <p>80 B2: Also ich sage immer, wenn ich diese Operation nicht gemacht hätte, ich möchte nicht wissen, wie ich dran wäre. Die Operation hat also schon wirklich mir Lebensqualität zurückgegeben.</p> <p>122 B3: Weil <u>nur</u> neurologische Tabletten nehmen (.), das ist nicht der richtige Weg. Der Kollege, von dem ich eingangs erzählt habe, der nimmt sieben Tabletten am Tag. (.) Nur neurologische Mittel. Das ist unglaublich, das macht dich kaputt.</p>
<p>6. Eigenarbeit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angeleitete Eigenarbeit zu Hause aufgrund Therapie oder Arzt • Motivation, mit selbständiger Arbeit den Symptomen entgegenzuwirken. 	<p>366 B2: Ja, als ich gerade von G nach Hause gekommen bin und nicht arbeiten gehen musste ging es schon. Aber nachher, als ich wieder arbeiten gehen musste, fand ich, es liegt gar nicht drin eine halbe Stunde. Und sobald man nachlässt (.) denkt man heute, ich mache es dann dafür morgen. Morgen ist schon wieder etwas anderes aktuell [selbst auf dem Hometrainer trainieren].</p> <p>180 B3: Aber wenn es notwendig ist, um das wirklich zu üben, dann muss man es machen [im Zusammenhang mit der Logopädie]. (.) Weil, gut, wenn man in so Therapien geht, ist man dann auch gezwungen, das zu machen. Weil im Selbststudium, sage ich jetzt mal (lacht), macht man es dann eben doch nicht. Oder nicht gleich konsequent.</p>
<p>7. Erfahrungen mit nicht-logopädischen Fachpersonen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischenmenschlich und emotional Erfahrungen mit Therapeutinnen, Ärztinnen etc. 	<p>282 B1: Ach betreut. Hören Sie auf (..) (lacht laut und macht eine wegwerfende Handbewegung) [meint den Hausarzt].</p> <p>38 B2: Ich bin weinend aus der Praxis raus gegangen.</p>

		78 B3: Denn in der ersten [Physiotherapie] bin ich nicht wirklich ernst genommen worden. Und das ist übrigens, wenn ich da eine Klammer aufmachen darf, das ist ein Problem, das ich generell habe, dass ich nicht ernst genommen werde (lacht).
8. Erwartungen und Wünsche an Umfeld und Gesellschaft <i>(Diese Kategorie wird nicht ausgewertet)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Antworten auf die 'Zauberstabsfrage', die nicht in eine andere Subkategorie gehören. 	194 B3: Und ich merke auch, dass das Wissen über diese Krankheit in der Gesellschaft noch nicht wirklich breit gestreut ist. Auch darum, weil die, die das haben, sich nicht outen oder (unv.) nicht sozialisiert wird. Und man hat einfach das Gefühl, man sieht einfach da die Bilder von diesen schlotternden Leuten (lacht) und tut dann nachher wie projizieren. 196 B3: Und dort ist grosser Nachholbedarf in der Aufklärung. 198 B3: Von der Öffentlichkeit, auch vor allem was die Juvenilen betrifft.

Hauptkategorie: Äussere Rahmenbedingungen für oder gegen eine Dysarthrie-Therapie		
Induktive Subkategorien	Inhaltliche Beschreibung	Beispiele für die Anwendung aus den Interviews
1. Sprechen, Stimme und Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsanlässe (Gesprächssituationen) im Alltag der Betroffenen • Art und Häufigkeit des Gebrauchs von Sprechen, Stimme und Kommunikation • Art der Verständigungsmittel 	122 B1: Dann wird auch gesprochen, viel über Probleme, die jeder so hat (lacht). 24 B2: Habe ich auch schon [Videotelefonie gemacht]. Aber ich bin da eben nicht so routiniert (lacht). 20 B3: Weil die Sprache ist mein Job (lacht). Und wenn ich nicht mehr sprechen könnte, hätte ich ein Problem.
2. Selbsteinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Wie die Betroffenen sich selbst in Bezug auf ihr Sprechen, ihre Stimme und die Kommunikation einschätzen 	152 B1: Nein. Da habe ich kein Problem (unv.) gehabt [ob es Missverständnisse gab]. 304 B2: Und eben, ich bin früher so auf die Leute zugegangen. Das fehlt. Da habe ich mich schon ein bisschen verändert. 132 B3: Also mit dem Reden habe ich zum Glück keine Schwierigkeiten im Moment. Ich merke ab und zu, dass ich manchmal ein wenig nach Worten ringe (.). Das habe ich früher nie gehabt.

3. Fremdeinschätzung dysarthrischer Symptome und der Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Wie das Sprechen, die Stimme und die Kommunikation der Betroffenen vom Umfeld eingeschätzt werden, d.h. was diese darüber sagen und wie sie darauf reagieren. 	<p>162 B1: Die verstehen mich auch [ob ihn andere Leute verstehen].</p> <p>508 B2: Das hat meine Tochter auch gesagt, als ich gesagt habe, heute Nachmittag kommen zwei Logopädinnen. Dann hat sie gesagt: "Wieso?" (lacht).</p> <p>142 B3: Nein, noch nie [von aussen auf das Sprechen angesprochen worden].</p>
4. Einfluss des sozialen Umfelds	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Unterstützung der Betroffenen durch das soziale Umfeld • Unterstützung beim Beschaffen von Informationen • Empfehlungen abgeben (z.B. Therapien, andere Fachpersonen) 	<p>24 B1: Und dann ist meine Tochter mit mir hier ins Spital gegangen.</p> <p>92 B2: Ja und er [gemeint Lebenspartner] steht voll hinter mir und schaut und macht.</p>
5. Informationen und Wissen über Dysarthrie und Dysarthrie-Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen über den Einfluss von MP auf das Sprechen • Wie Informationen über Dysarthrie und Dysarthrie-Therapie beschafft werden oder die Betroffenen diese erhalten • Wissen über Anwendung und Nutzen der Dysarthrie-Therapie • Wissen über Therapieinhalte 	<p>196 B1: Nein, die Logopädie ist da, um viel besser zu sprechen. Dass man mich besser versteht.</p> <p>214 B2: Auch, das geht wahrscheinlich in die Logopädie hinein, dass man <u>laut</u> sprechen musste (..) und auf dem Stuhl sitzen und mit den Füßen stampfen. Und das ABC aufzählen.</p> <p>148 B3: [...] Was es mit dem 'Parki' zu tun hat, muss man sich zuerst mal ein wenig ausmalen (lacht). Und es ist nicht trivial, dass man die Logopädie automatisch dem 'Parki' zuordnet. Aber wenn man weiss, dass der 'Parki' natürlich muskulaturlähmend wirkt, dann liegt es auf der Hand.</p>
6. Informationen und Wissen über nicht-logopädische Therapien und Morbus Parkinson	<ul style="list-style-type: none"> • Wie sich die Betroffenen Informationen über andere Therapien und MP beschaffen • Wie und von wem sie über andere Therapien und MP informiert werden. 	<p>262 B1: Das [Broschüre] habe ich aus dem Internet bestellt.</p> <p>488 B2: Ja und ich habe mich natürlich auch schlau gemacht. Ich habe Bücher gekauft.</p> <p>44 B3: Und dann versucht man natürlich zu Googeln. Und die grosse Gefahr beim Googeln ist (lacht), dass man nachher einen Haufen 'Seich' auch mitbekommt. Ein Haufen Sachen, wo man sagen muss: «Nein, das will ich gar nicht hören.»</p>

<p>7. Organisatorische und therapeutische Rahmenbedingungen für Dysarthrie-Therapie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitliche Ressourcen der Betroffenen • Örtliche Verhältnisse, Erreichbarkeit • Kostengutsprache von Krankenkasse • Setting (Gruppe, Einzel) • angeleitete Eigenarbeit • Frequenz der Therapie • Therapiemethoden und -inhalte 	<p>214 B1: Ach das ist so lange gegangen. Das ging vom (.) Winter 2019 bis (.) Frühjahr 2020. Bis die Krankenkasse ihr OK gegeben hat. Erst hatten die das mal abgelehnt. Das war das das zweite Mal. Und jetzt haben sie es bis Dezember bewilligt. Ich weiss nicht, was dann kommt.</p> <p>236 B1: Ich würde auch mehrmals gehen, wenn das möglich wäre.</p> <p>182 B3: Aber eben, wenn man sonst schon X-Termine hat, all diese Termine irgendwie hineinzuschieben ist nicht so einfach.</p>
<p>8. Organisatorische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien und medizinische Betreuung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. Reha, Zuständigkeiten von Fachpersonen, medizinische Untersuchungen • zeitliche Ressourcen der Betroffenen • personelle und räumliche Organisation in den Institutionen • Erreichbarkeit • Zeitlicher Aufwand 	<p>264 B2: Es ist ein neurologischer Untersuchung, aber ich habe jedes Mal einen anderen Assistenzarzt. Und das regt mich auf.</p> <p>64 B3: Wobei, jetzt habe ich relativ viele Schulungen gehabt und bin viel unterwegs gewesen(..), habe nicht viel Zeit gehabt (lacht) für solche Sachen [wie Yoga]. Aber sobald, dass ich Zeit habe, mache ich das gerne.</p>
<p>9. Therapeutische Rahmenbedingungen für nicht-logopädische Therapien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setting (Gruppe, Einzel) • Frequenz der Therapie • Therapiemethoden und -inhalte 	<p>64 B1: Aber das ist auch nur eine halbe Stunde in der Woche. Also das ist <u>wenig</u> [gemeint Physiotherapie].</p> <p>208 B2: Das erste Mal schon [auf Frage, ob Physiotherapeut begleitet hat]. Und nachher konnte man selber durch die verschiedenen Stationen durch. Man ist zwar schon beobachtet worden. Gerade da mit diesen Seilen runter ziehen ist er gekommen und hat gesagt: "Sie müssen das so und so machen."</p> <p>76 B3: Jetzt habe ich eine Physiotherapie gefunden, wo ich das wirklich machen kann [wo dafür gesorgt wird, dass die Muskulatur intakt bleibt]. Es ist aber lange gegangen, bis ich etwas gefunden hatte.</p>
<p>10. Betreuung durch nicht-logopädische Fachpersonen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zuständigkeiten anderer Fachpersonen (welche Aufgaben sie übernehmen) 	<p>92 B1: Er macht es schon richtig und gut, aber es könnte mehr bringen [auf die Physiotherapie bezogen].</p>

	<ul style="list-style-type: none">Fachliche Qualität der Betreuung	<p>74 B2: Und dann hat eben diese Frau Dr. D von E mir vorgeschlagen: "Wollen wir nicht diese Operation machen?" und ich so: "Um Himmels Willen eine Hirnoperation!" Und dann hat sie gesagt: "Ich melde Sie an und dann gehen Sie nach F. Und dann fragen Sie die ein Loch in den Bauch. Und dann können Sie sich immer noch entscheiden. Und die testen Sie, ob Sie sich überhaupt eignen." Und dann macht sie so ganz leise vor sich hin: "Ich habe zwar noch nie jemanden geschickt, der sich nicht geeignet hat." (lacht)</p> <p>60 B3: <u>Aber</u>, und das habe ich jetzt alles seit Neustem mit auf den Weg bekommen, ich habe auch noch einen Arzt gefunden, einen Hausarzt, der zwar Doktor Mediziner ist, also auch wissenschaftlich, also auch Schulmediziner, aber extrem viel mit Naturprodukten arbeitet und Ergänzungsprodukten. Und durch ihn (Hausarzt) habe ich gemerkt, dass ich sehr viel machen kann.</p>
--	--	---